

Filozofická
fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI - FILOZOFICKÁ FAKULTA
KATEDRA ROMANISTIKY
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

Benedetto Giuseppe Russo

Autrici per la scuola.

Modelli d'italiano, aspetti pragmatici e livelli di leggibilità
in libri di lettura per la scuola elementare (1882-1913)

Autorky pro školu.

Modely italštiny, pragmatické aspekty a úrovně srozumitelnosti
čítanek pro základní školy (1882-1913)

**APPENDICI 1-8.
SPOGLIO INTEGRALE
CON INFORMAZIONI LESSICOGRAFICHE E BIBLIOGRAFICHE:
LESSICO E FRASEOLOGIA**

Tesi di dottorato

Disertační práce

Školitel (Olomouc): dott. Francesco Bianco

Školitelka (Roma): prof.ssa Elisa De Roberto

Olomouc 2021

INDICE

Appendice 1. LR	3
Appendice 2. PA	14
Appendice 3. FE	20
Appendice 4. RI	26
Appendice 5. GI	30
Appendice 6. CO	37
Appendice 7. ANM	42
Appendice 8. FV	52

Appendice 1. LR¹

FORME DI USO COLLOQ. / FAM.

con un muso lungo lungo (55; in riferimento a persona, voce di uso espressivo, scherz. o spreg., qui associata a un aggettivo ripetuto in funzione elativa e insieme a esso equivalente alla più colorita locuz. *muso lungo un palmo*, che «vale aspetto malinconico per noja, e per dispetto», come nota FP); *figuratelo!* (32d, *figurarselo* (e *figurarsi*); verbo com. in espressioni esclamative colloq.); *Era un gran passione con quella benedetta bambina dell'Ersilia; Benedetto te e i tuoi burattini!; come la passeremo questa benedetta domenica?; Oh benedetto sole! Perchè rimpiazzarsi, quando vi sono tante bambine che ti invocano?* (47; 53d; 54d; 112; colloq. ed espressivi risultano sia l'uso dell'agg. *benedetto* con accez. polemica nei primi due contesti e con tono infastidito nel quarto, sia, nel primo caso, il costruito *quello* + sintagma nominale + *dello* + nome di persona. Nel secondo contesto il tono esclamativo accentua la contrarietà della parlante, espressa appunto con l'agg. *benedetto*, alla proposta avanzata dal fratello. Nel terzo caso l'intonazione creata dalla dislocazione a destra accentua il tono infastidito associato a *benedetta*. Nel quarto contesto la battuta esclamativa è seguita da una domanda fittizia – con anastrofe (*ti invocano*) – che esprime disappunto); *Vi desterete, dormiglioni?* (55d); *Gigino, sempre un po' musone* (57; FP); *Perchè codesta cera da mortorio?* (58d; FP); *Ognuno deponga gl'impicci* (59d; PP: «Lo stesso e più pop. di Impaccio»); *un modo più spiccio per procurarci il fuoco* (71sp); *Ah birichina!...* (76d; *birichino* indica qui la furbizia dell'interlocutrice con tono bonario e affettuoso); *avevo fatto tante birichinate* (108); *angioli* (77sp; *angiolo* è definito in PP «più pop. che Angelo», mentre TB, s.v. *angelo*, attesta che «il più com. oggidì è *Angelo*»; si tratta di una forma arcaizzante ancora viva all'epoca nell'ambito dell'oralità popolare); *Non è mica l'apparenza quella che decide del valore reale d'una cosa!* (79sp; FP: «Fu ed è in uso appresso tutti i Toscani»; ma nella Quarantana Manzoni sostituisce a *mica* l'avv. tipicamente tosc. *punto*²); *certe loro monellerie* (89sp); *Io, intanto, non mi voglio intrugliare colle medicine* (100d; *intrugliarsi* è forma espressiva qui impiegata in riferimento a medicine usate a sproposito); *mi trovo in un bell'imbroglione* (106d, 'situazione complicata'); *a quei tempi ero un vero monello* (107); *Perchè rimpiazzarsi [...]?* (112, riferito al sole; secondo TB, s.v. *rimpiattare*, la forma riflessiva è di uso fam. ed enfatico; PP, s.v. *rimpiattare*: «Più pop. che Nascondere»); *Questi vermicciattoli che gli uomini dotti chiamano larve* (118sp); *robicciuole* (171sp).

DIMINUTIVI, VEZZEGGIATIVI, NOMI ALTERATI (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

Una donnina; ti comporterai da quella donnina giudiziosa e assennata che sei sempre stata (11, titolo; 25d); *una tossaccia ostinata* (11); *una bambinuccia* (11; 115); *una ripulitina* (11); *minute faccenduole* (11); *Ha quasi l'aria di un omino; Caro omino mio!* (16; 32d); *facendo una carezza al suo figliuolo; La mamma [...] dava un'occhiata ai suoi figliuoletti; disse la signora Lucia ai suoi tre figliuoletti* (19; 25; 53); *Ma cosa vuoi che ne faccia il tuo fratellino?; Carlo prese per la mano il suo fratellino; per i suoi fratellini* (24d; 30; 57); *la borsa sarebbe un bel regalino!* (24d); *Dammi un bacio, figliuolina mia amorosa* (25d; il vezzeggiativo è rafforzato dal possessivo e dall'agg. di tono affettuoso); *Non le era mai parso tanto bellino [il passerotto]!* (25); *Si cheti, ignorantello!* (26d; qui la forma vezzeggiativa ha valore derisorio e spreg.); *nascose il suo visino lacrimoso nel seno di lei; Ha il visino tutto contratto, piange; col visino spaurito* (27; 33d; 63d; il diminutivo è inserito in passi di tono patetico); *la mamma pose fine, alzandosi, alla sua lezioncina; Eccoci alla fine della nostra lezioncina; Io ho finito la mia lezioncina sugli uccelli; chi sarà più attento a questa lezioncina; Che ve ne pare, figliuoli, di questa lezioncina?* (30; 72sp; 97sp; 103d; 120sp); *Buon giorno, Enrichettina; ti raccomando l'Enrichettina* (31d; 35d); *disse la mamma, guardando con amore la sua creaturina; è egli possibile immaginare [...] una creaturina più leggiadra e più di questa perfetta, nella sua prodigiosa piccolezza?; Come se ne teneva di quella creaturina!* (33; 94sp; il diminutivo sottolinea qui la piccolezza e leggiadria del colibrì; 122); *Egli è deboluccio* (33d); *sgambetterà in terra come un agnellino* (33d); *Guarda, babbo, la bella testina tonda!* (33d); *Di questo me ne ricordo benone; Benone! Benone! dissero tutti in coro; Qui staremo benone* (36d;

¹ Nello spoglio contenuto in queste *Appendici* il sottolineato è mio, il corsivo è nel testo. I commenti, consistenti soprattutto in informazioni lessicografiche e connesse osservazioni stilistiche, compaiono, tra parentesi, in corrispondenza della prima apparizione nel corpus (disposto secondo l'ordine costantemente seguito: 1. LR, 2. PA, 3. FE, 4. RI, 5. GI, 6. CO, 7. ANM, 8. FV) dei termini e delle locuz. cui sono riferiti, a meno che, ovviamente, non riguardino passi specifici. Riguardo ai toscanismi e, in misura minore, ai colloquialismi, spesso si riportano tra parentesi solo le sigle dei dizionari del toscofiorentino in cui essi sono lemmatizzati, appunto per confermarne la toscaneità o il carattere colloquiale (nell'uso toscano). I contesti di appartenenza degli *item* citati sono stati riportati in modo più o meno esteso solo quando lo si è ritenuto utile per apprezzare meglio il significato, il valore e la funzione espressivo-comunicativa attribuiti all'elemento in questione.

² Vitale (1986: 37).

54d; 59d; avv. enfatico di uso colloq.); *Era un tempaccio triste; a quel tempaccio* (42; 113); *l'ho trattato di contadinaccio e di villano!* (46d); *la nostra lieta famigliuola* (56); *anguilline e pesciolini d'argento; questi pesciolini* (60d; 62d); *rendevano la salute e la gioventù alle buone vecchine* (67sp); *un letticiuolo caldo* (67sp-68sp); *quelle po' di cosucce imparate a Firenze* (73); *un figliuolaccio discolo* (73); *Oggi dobbiamo parlare di belle cosine, di cosine che vi piaceranno certamente* (76sp; il diminutivo-vezzeggiativo, unito all'agg. *belle* e poi, una volta ripetuto, seguito da una relativa che preannuncia piacevolezza, concorre a innescare l'attenzione dei lettori-scolari all'inizio del nuovo brano-lezione); *la rete complicata de' nostri nervolini* (80sp); *la solita novellina* (80sp); *i miei scolarini* (81); *Le care bestioline!* (85sp); *tante misere stanzucce di fanciulle malate* (87sp; la forma vezzeggiativa concorre al patetismo del sintagma e a ispirare al lettore compassione verso le fanciulle di cui si parla); *Oh Guido, Guidino, perchè non sei morto?* (123d; la forma diminutivo-vezzeggiativa accresce il patetismo dell'esclamazione); *davano a credere di amare più il giardino che non la padroncina* (112); *la nostra curiosetta* (115); *quelle parolone noiose* (116sp).

AGGETTIVAZIONE E DUPLICAZIONI ELATIVE (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

un librone grosso grosso (16; enfasi sulla dimensione data dalla forma accrescitiva e dalla duplicazione dell'agg.); *un bell'uccello dalla coda lunga lunga* (16); *un musone lungo lungo; con un muso lungo lungo* (18d; 55); *Sarò buono, buono, buono!* (58d; sottolineatura del proposito che dovrebbero sempre sottoscrivere anche i piccoli lettori); *lo sentii ghiaccio marmato* (64d; in questa combinazione bimembre cristallizzata di uso tosc., della quale FP, s.v. *marmato*, riporta le varianti *freddo marmato* e *diaccio marmato*, e RF, s.v. *ghiaccio*, attesta l'uso fam., il secondo agg. della coppia agisce da intensificatore nei confronti del primo; in CV *diaccio marmato*; in VFC, s.v. *marmato*, leggiamo: «spesso in associazione a ghiaccio, diaccio: ghiaccio marmato»); *una povera vecchia, secca allampanata* (73; questa combinazione bimembre cristallizzata di uso tosc. è riportata in FP, s.v. *allampanato*, e in GP, s.v. *allampanato*, in cui leggiamo la seguente glossa: «Le lampane modeste anticamente, non avevano nè la pancia nè la ricchezza delle lampane attuali». *Allampanato*, toscanismo panitaliano, figura anche in CV, dove è riportato un es. del poeta toscano Filippo Pananti contenente la frase *non amo le secche allampanate*); *due microscopiche scarpette di pelle lustra* (122, 'piccolissime'; forma iperbolica di uso colloq.); *La nettezza [...] è condizione principalissima di salute e di bellezza* (173sp-174sp; la forma superlativa enfatizza il significato già di per sé elativo dell'agg., sottolineando l'importanza dell'igiene).

AULICISMI: FORME LIBRESCHE, LETTERARIE E RICERCATE

Quella parola di bue proferita ad alta voce (17); *con modo schernevole* (17; TB: «Del ling. scritto»; PP: «T. lett.»); *le stelle del firmamento* (21d; termine biblico secondo PP, ossia passato alla lingua comune dalla Bibbia, come notano TB e RF; suona libresco e non colloq.); *macchine portentose* (21d); *altri [sassolini], [...] apparivano screziati di rosso, di verde e di giallo* (26); *L'epiteto inaspettato; questo brutto epiteto* (26; 61d; termine di ascendenza letter. e, come indica TB, di ambito retorico. PP riporta anche l'accezz. di «ritolo ingiurioso», che figura anche in GRADIT e che si addice al primo contesto, in cui l'epiteto in questione è *ignorantello*. Nel secondo contesto *epiteto* è usato con la semplice accezz. di 'qualità indicata da un aggettivo'); *Fra le pietre più stimate sono da annoverarsi il porfido, il granito [...]* (29d-30d; TB, s.v. *annoverare*: «voce [...] che poco o punto si sente nella lingua parlata»; PP, s.v. *annoverare*: «non pop.»); *Oh se la mia povera bambina dovesse patire!; D'altra parte, non poteva patire* (34d-35d; 63d; verbo espressivo e, se usato in senso assoluto, di tono non colloq.); *adunque* (35d; TB: «men com. di Dunque»; PP: «letter.»); *quando poi giungevi sana e salva nelle nostre braccia; quando giunse alla cantonata; Pantalone giunge all'improvviso; Erano giunti sulla riva* (36d; 37; 54d; 59; PP: «non pop.»); *giungere* è verbo più libresco che propriamente aulico); *erano risate, battimani, tripudi* (36d); *era testimone delle sue trepidazioni; rapiscono loro il frutto [...] di tante trepidazioni!* (37; 89sp); *pago di osservare; paghi del poco* (43; 53d; PP: «non pop.»); *non riesce salubre [...] come quello che mangiamo noi* (45d; PP: «non pop.»); *poveri coltivatori [...] stretti dal bisogno* (46d; RF ritiene *astringere* forma «dello stile grave»; PP inserisce il verbo nella LFU e definisce il part. «non pop.»); *la sola vista d'un ragno bastava per farlo allibire* (49d; TB, s.v. *allibire* e *allibire*, nota che il verbo, poco com., è passato «dagli scritti di qualche moderno [...] nel parlare di pochi che intendono toscaneggiare»: sembrerebbe trattarsi, pertanto, di una forma toscaneggiante non colloq.; PP, s.v. *allibire* e *allibire*: «Poco pop.»); *giorni brevi e obbrobriosi* (52d); *esercizi che possono conferirgli [= al corpo] salute e robustezza* (53d); *molti salici fronzuti* (59; PP: «non com.»); *fremevo alle tirannie di Barbablù* (67sp; RF, s.v. *fremere*: «specialm[ente] da' poeti si può dire: "Freme d'amore, di pietà, di desiderio ec."»; PP, s.v. *fremere*: «Poco pop.»); *l'oro agognato* (69sp; PP, s.v. *agognare*: «non pop.»); *casi lacrimevoli* (72sp; PP: «non pop.»); *Io fui consolata e attristata da quella vista; attristata, poichè pensavo [...]* (81; RF: «più comunem. Rattristare»; PP: «non com.»); *l'abnegazione, dovere* (84; PP: «non pop.»); *piume rosee, auree* (85sp; PP: «letter.»); *questi leggiadri pellegrini; una creaturina più leggiadra* (85sp; 94sp; PP: «T. lett.»); *un gemito* (87sp; 108; PP: «letter.»); *sui clivi fioriti* (87sp; PP, s.v.

clivo: «letter. poet.»; forma letter. anche secondo GDLI e GRADIT, s.v. *clivo*); *con qual meravigliosa maestria foggiano un cestino* (88sp; PP: «T. letter. [...] Più com. nel fig.»; in questo caso, invece, l'uso è letterale, dunque a maggior ragione non com.); *Mercè le loro immense ali* (90sp; PP, s.v. *mercé*: «Non com. e meno com. di cose»); *al quale reca d'altra parte molti servigi; reca molti servigi all'uomo* (91sp; 94sp; *recare per portare* suona libresco: «è di poco o niun uso nella lingua parlata» secondo RF, «poco pop.» secondo PP); *cospargere di tante fulgide gemme* (95sp; in TB *cospargere* è definito «men com. di *Cospargere*» e quest'ultimo verbo, a sua volta, è detto proprio della lingua scritta; in RF, al contrario, è *cospargere* a essere ritenuto meno usato di *cospargere*; PP, s.v. *cospargere*: «T. letter.»; in PP la variante *cospergere* è inserita nella LFU; entrambe le varianti, in ogni caso, non appartengono alla lingua colloquiale); *cospargere di tante fulgide gemme* (95sp; PP: «letter.»); *i più fieri uragani* (97sp; secondo PP, *fiero* «sa di poetico» in riferimento a fenomeni come vento, tempesta o i raggi del sole); *luoghi [...] più acconci alla sicurezza dei suoi piccini* (97sp; RF ritiene quest'agg. più usuale nell'uso com. in riferimento ad alimenti addolciti o messi sotto aceto; PP lo definisce «non pop.» e «letter.» nell'accezz. di 'atto, appropriato'); *la vidi agitata, piangente, starei per dire carezzevole* (107; PP: «non pop.»); *un tacito accordo* (123; PP: «non pop.»); *inclemenze della stagione* (109sp; PP: «non pop.»); *Quel viso era dolce ma grave e pensoso* (115; PP: «Non pop.»); *belle ali variopinte* (117sp; RF: «è dello stile grave»; PP: «T. lett.»); *fende il guscio* (118sp; PP: «Poco pop. Spaccare [...] Più com. *Rompere*»); *il nome dell'industrie animaletto* (120sp; forma letter. secondo PP, GDLI e GRADIT; RF: «voce del nobile linguaggio»); *L'allevamento de' bachi da seta è sempre stato ed è tuttavìa sorgente di molti guadagni* (120sp, 'sempre, tuttora'; PP: «lett.»; forma letter. anche secondo GDLI e GRADIT); *il grassume che deturpava una data superficie* (171sp; PP: «non pop.»); *la nettezza [...] è stata sempre uno dei più imperiosi bisogni dell'uomo* (173sp; PP: «non pop.»); *molteplici applicazioni* (181sp; PP, s.v. *moltepllice*: «non pop.»; s.v. *moltiplice*, alla quale si rimanda da *moltepllice*: «T. lett.»); *Che fumo nero denso e fetido!* (181sp; PP: «non pop.»); *triste esistenza invero!* (183sp; forma letter. secondo PP e GRADIT); *La vista e l'udito [...] ci arrecano maggiori e più importanti servigi* (183sp; PP: «non pop.»); *L'udito ci schiude un mondo invisibile di suoni* (183sp-184sp; PP: «non pop.»).

ARCAISMI

riponerla nel cantuccio più buio del salotto (122; variante ant. secondo DiTrec, s.v. *riporre*, ma «volg.» secondo PP, s.v. *riponere*).

TOSCANISMI E TOSCOFIORENTINISMI PANITALIANI DI USO COLLOQ. / COM.

babbo (2 in 11; 2 in 12; 13; 2 in 15; 16; 17; 18; 19 e 19d (allocutivo); 3 in 31; 2 in 31d (allocutivo); 2 in 32d (allocutivo); 3 in 33d (allocutivo) e 33; 34; 36 e 36d; 37d (allocutivo); 2 in 41 e 41d (allocutivo: *babbo mio*); 53d; 2 in 54d; 55d; 2 in 56d e 56; 3 in 57; 4 in 59 e 59d; 60 e 60d; 2 in 61d e 61; 64d; 102; *babbi*; 121; 122; 123; 170sp; i lessici ottocenteschi sono concordi nell'attribuire *babbo* all'uso fam. e non strettamente fanciullesco, come TB, che, stabilendo una differenza di registro tra questa variante e *padre*, precisa: «Nome che al padre danno in Tosc[ana] non solo i bambini, ma familiarm. tutti; *Padre* essendo nel ling. fam. parola troppo grave, e *Papà* suonando francese oggimai». Si legge in questa definizione una punta di antifrancesismo, forse sottesa anche alla differenza diastratica colta da RF s.v. *babbo*: «voce del linguaggio familiare, o dei bambini, s'intende di quelli del popolo; chè per quelli de' signori c'è la voce meno triviale *Papà*». Di *babbo*, definita «voce fanciullesca per Padre, come *Mamma* per Madre», FP offre una definizione sentimentale e patriottica, contenente una nota di marcato biasimo verso preferenze esterofile: «Queste due voci [= mamma e babbo] sono le più care ed affettuose che abbia la lingua italiana, e benchè fanciullesche, ci rimangono sulle labbra per tutta la vita. Nè posso senza stomaco ricordar qui come certi sciagurati, o meglio snaturati, di babbi e di mamme, per darsi aria di parlanti con gusto, abbiano cuore di toglier loro tutto l'amoroso che hanno, stroppiandole mezzo alla francese in *pappà* e *mammà*. E questi son generalmente coloro che vogliono essere italiani per la pelle! Ma di essi *non est tanti*». GB aggiunge che *babbo* è forma «spesso vezz[eggiativa]»; GRADIT: «fam., spec. in Toscana»; VFC; BA); *accomodava le boccette delle medicine sul comodino* (12; VFC); *dopo desinare; l'aveva voluto tenere a desinare* (2 in 12 e 56d; 66d; nei primi tre contesti sost. con il significato di 'cena' / 'pasto principale della giornata'. *Desinare*, sostituito da Manzoni a *pranzo* nel passaggio dalla Ventisettana alla Quarantana³, come verbo e sost. figura in BA, con i rispettivi significati di 'pranzare' e «pranzo di mezzogiorno, con uso sostantivato del verbo», e in RF: quest'ultimo riporta la duplice accez. del sost., che può riferirsi al pranzo o alla cena, indicando in ogni caso il pasto principale della giornata; stesso significato ha il verbo. CV cita il modo di dire *Non accozzare il desinare con la cena*, nel quale è evidente che *desinare* ha il significato di *pranzo*. VFC indica la doppia natura nominale e verbale del termine e aggiunge una sfumatura semantica rispetto al sost. affine *pranzo*: «consumare il pasto ordinario di

³ Vitale (1986: 37).

mezzogiorno, non caratterizzato da quella particolare accuratezza di preparazione che è invece del pranzo; il pasto stesso». Una differenza di significato legata a fattori situazionali e socioeconomici è rilevata anche da TB, s.v. *pranzo*: «Pranzo, d'ordin[ario], più di *Desinare*. Invitando alla domestica, dicesi: *Venga; non è un pranzo il nostro*. [...] Il povero *desina* alla meglio; il signore, *pranza*. Questi dice *Un'ora avanti pranzo, Il dopo pranzo*. La gente alla buona, *Avanti desinare, Nel dopo desinare*»; *balocchi* (12; 32d; 36d (*balocco*); FP; VFC; Nencioni (1988a: 103): «Balocchi non ne aveva certo a bizzeffe»⁴); *Ciondola di qua, ciondola di là* (12; FP; CV); *scodelle* (12; con il significato di «piatto fondo, usato spec. per servire minestre», GRADIT indica il termine come «RE tosc.»; anche in GDLI si legge che in quest'accezz. è «per lo più di uso tosc.»; è comunque un sost. di comprensione e anche di uso nazionale); *bocce* (12; VFC; BA: «Più comune di bottiglia»); *minuzzoli di pane* (12; VFC); *tovagliuolo tutto infrittellato* (13; *infrittellarsi* è in VFC; forma colloq. ed espressiva); *seggiole; dimenare la seggiola; seggiolina* (2 in 13; 39; 106 (titolo) e 3 in 108; RF, s.v. *sedia*, dichiara: «più comunemente nel fiorentino *Seggiola*» e s.v. *seggiola*, «lo stesso, ma più comune, che *Sedia*»: la maggior frequenza deve intendersi riferita appunto all'uso toscoflorentino; in PP, s.v. *seggiola*, si legge «*sedia* usuale», con accenno alla foggia semplice; VFC; BA: «Assai più frequente di *sedia*, specialmente se usato nel diminutivo [*sic*] *seggiolina*, e nell'accrescitivo *seggione*»); *se ne stava seduto comodamente sul seggiolotto* (121; riferito a bambino, il termine indica appunto la sedia dei bambini piccoli, definita *seggolino* nei dizionari del tempo (e anche *seggiolina* in RF) e *seggione* in BA, s.v. *seggiola*: l'accrescitivo indicherebbe «la sedia dei bambini piccoli che non arrivano all'altezza della tavola»); *risciacquò i bicchieri, le chicchere; La nonna [...] mi mette sempre nella chicchera due o tre pallottoline di zucchero* (13; 83d; termine di uso regionale non solo tosc., ricordato da Polimeni (2011c: 285) come sostitutivo di *tazza* tra le forme toscoflorentine introdotte da Manzoni nella Quarantana. Persiste ancora oggi nel siciliano di qualche anziano la forma *cicara / cichira*, riportata in TA); *lustrò* (agg.; 14; 49d; 122 (*lustra*); VFC); *una scatola di chicche; corro in dispensa a farmi dare una chicca; una profusione di chicche e di cibi prelibati* (15; 33d; 49d; FP: «voce puerile, che usasi per lo più in plurale, con cui i fanciulli intendono ciambelle, paste dolci, confetti e cose simili»; GP; CV: «Vocabolo fanciullesco, che vuol dire pasta dolce»; BA: «nel linguaggio infantile serve ad indicare le caramelle, le cioccolate ed altro genere di dolciumi»; voce del ling. infantile); *anche se fosse campato cent'anni; neanche a campar cent'anni; O di che cosa camperà?; come farei a campare con questo struggimento?* (17; 21d; 33d; 47dp; FP; VFC; forma pop. ed espressiva); *Dimmi un po', nino mio* (18d; forma vezzeggiativa fam. toscaneggiante usata soprattutto per rivolgersi a bambini e, secondo FP, forse derivata da *carino*; GB la definisce «voce carezzevole per *Carino*»; figura anche in VFC: «allocutivo affettuoso usato specialmente nei confronti di bambini»; in CV e BA compare l'allocutivo *nini*, con lo stesso significato, definito in BA: «vezzeggiativo familiare per *nino*, bambino»); *la colla dei legnaiuoli* (20d; Vitale (1986: 37; 81, n. 580) segnala il passaggio nella Quarantana da *falegname* al fiorentino *legnaiolo*, che compare anche nei *Dialoghi di lingua parlata* del fiorentino Franceschi e in *Pinocchio*); *tu dovresti comprarmi qualche bel gingillino di suo gusto; non avevano voluto caricarla neanche di un gingillo* (22d; 57 (riferito a provviste, oggetti); *gingillo* è in FP; VFC; BA; la forma diminutivo-vezzeggiativa a p. 22d indica un piccolo giocattolo per bambini); *Anche quelle, lo sai bene, le ho, si può dire rilevate da me* (24d, «raccoliere nel nascere, allevare»; FP; GRADIT: «RE tosc.»); *corresti subito a buttarla nel fondo del cassettoni; i piani dei cassettoni; ravviava le cassette del cassettoni* (24d; 29d; 66; è considerata voce tipica di Firenze da RF, s.v. *canterano*; TB attesta che in alcune zone della Toscana sono anche usati i sinonimi *canterano* e *canterale*; il termine figura anche in FP, che dà come sinonimo *canterano* e lo cita anche alle voci *canterale* e *canterano* come loro sinonimo); *voglio che il passerotto si avvezzi a volar sulla spalla di Manfredo; perchè tu possa avvezzarti a volermi bene; voleva avvezzar bene la sua bambina; è necessario che tu ti avvezzi per tempo al sole, alla pioggia, ai venti; avvezziamoci a qualche privazione; ha caro [...] che mi avvezzi a mangiare di tutto* (25d; 32d; 48 e 48d; 53d; 74d; GB, s.v. *abituare*, testimonia la diversa frequenza d'uso tra questo verbo e *avvezzare*, notando che rispetto a «*Tutto sta nell'abituarsi*», si dice «più comunemente *Tutto sta nell'avvezzarsi*». Similmente PP, s.v. *abituare*, segnala che *avvezzare* è variante pop. *Avvezzare*, che compare anche in BA, nella Quarantana prende il posto di *assuefare*⁵); *Si baloccavano tutti e due; i sassolini con i quali s'è baloccato finora; potevano [...] baloccarsi; baloccarvi coi soldatini; Mi baloccavo con le forbici* (25; 27d; 2 in 38; 41d; ← *balocco*; Nencioni (1988a: 103): «per lo più si baloccava smontando i pochi [balocchi] che gli regalavano»); *Carlo raccattava i sassolini; si chinò [...] a raccattar della roba che non c'era* (25; 102; voce fam. sostituita nella Quarantana a *ricogliere*⁶; VFC); *alcuni [sassolini] erano piccini; tu, povero piccino; chiese la piccina; Povero piccino!; eri piccina; I bambini così piccini; da piccina; un cervelluccio molto piccino; ritorniamo piccini un'altra volta; dare adito al nuovo piccino; Quando i piccini sono abbastanza forti per volar via; luoghi [...] più acconci alla sicurezza dei suoi piccini; una vera nidata di creaturine piccine; ripensai a Guido piccino; miei cari piccini* (26; 27d (allocutivo affettuoso); 31; 32d; 2 in 34d; 34d; 35d; 61d; 68sp; 87sp (riferito a un uccello); 88sp (riferito a uccelli); 97sp (in riferimento ai piccoli dell'aquila); 115; 124; 180sp; FP; VFC; forma vezzeggiativa, di uso fam. e colloq. l'agg. e sost. *piccino* è tipico del ling. infantilistico); *Si cheti, ignorantello!* (26d;

⁴ In questa *Autodiachronia linguistica* Nencioni offre una carrellata di voci toscane (regionali o di estensione sovraregionale), dimostrandone la vitalità nel Novecento.

⁵ Vitale (1986: 37).

⁶ Vitale (1986: 37-38).

VFC e BA riportano *chetare*. Possiamo estendere al verbo *chetare* / *chetarsi* le considerazioni di Salibra (1994: 231) sull'agg. *cheto*, che secondo la studiosa si presta a una duplice lettura, in quanto, come succede anche per altri lessemi, «il toscanismo si coniuga ad uno spessore letterario diacronico d'area più vasta» e la lingua colta si interseca con il vernacolo. Inoltre, BA, s.v. *chetare*, nota che questo verbo è «usato quasi sempre in tono di rimprovero», come nel nostro es.); *racchetarti* (35d; ← *cheto*; *chetare* / *chetarsi*); *capo* (27; 36d (*Ti avevamo messo intorno al capino un cercine di velluto*); 47; 53; 74; 170sp; TB definisce *capo* sinonimo di *testa*, ma non manca s.v. *testa* di procedere dettagliatamente a una disamina delle differenziazioni semantiche – in qualche misura affrontate anche dagli altri lessici toscani sincronici –, prima fra tutte quella tra uomo e animali, per molti dei quali, non tutti, vige l'uso esclusivo di *testa*. Tuttavia lo stesso TB ammette, sempre s.v. *testa*, che «in molte locuzioni *Testa* e *Capo* si usano promiscuamente; ma *Testa* suol essere più fam. Talvolta però l'una voce non si scambierebbe coll'altra». Forma tosc. non strettamente regionale, è attestata, come si osserva in GDLI, da Ristoro d'Arezzo e Dante a Giusti, passando per i non toscani Tasso, Vico, G. Gozzi, Manzoni e Nievo. VFC); *viso* (27 (*visino*); 32d; 33d (*visino*); 63d (*visino*); 79sp; 83 (*visetto*); 83; 2 in 115; 123; 3 in 170sp; 171sp; come ricordano Salibra (1994: 106) e Motta (2011: 262), le fonti lessicografiche toscane considerano sinonimiche le forme *viso* e *faccia*, ma TB, s.v. *viso*, specifica che questa variante «ha usi più gentili di *Faccia*». Si tratta, in effetti, di un colloquialismo elegante, che Manzoni preferisce all'ancor più letter. *volto*⁷); *l'uscio della camera dove dormiva la mamma; si spalancò l'uscio [di casa]; mi avviai all'uscio [della scuola]* (31; 41; 108; VFC; BA: «Più comune di porta; *uscio di casa, di camera*). TB e PP stabiliscono una distinzione tra *uscio* e *porta*, indicando la possibilità di usare il primo termine sia in riferimento alla separazione tra interno ed esterno di un'abitazione sia agli infissi e aperture interne a essa, mentre i referenti del secondo sono gli ingressi di case, edifici, città. Sia i due lessici appena menzionati che RF e GB ritengono, inoltre, *uscio* «men nobile di *porta*» (TB) o «meno grande e nobile di *Porta*» (PP), associandolo dunque a una porta di fattura e dimensioni modeste, e GB, glossando il termine come «la porta di casa», lo marca socialmente riferendolo soprattutto a una «casa povera, di gente bassa». Sulla base di tali distinzioni, PP, s.v. *porta*, definisce *uscio* «più com.» di *porta* laddove designi aperture di abituri quali stalla e capanna, o di scala e camera); *Perchè abbalotta così il mio fratellino?* (31d; FP: «Di bambino che i circostanti toccano, accarezzano, baciano, si dice che l'abbalottano»; CV); *Ti pigliavo sulle ginocchia; è necessario [...] che tu pigli l'abitudine ai cibi grossolani; pigliar la ricorsa; non potei pigliar sonno; affinché pigli fuoco; Pigliarò l'olio di merluzzo; ripigliar la boccetta* (36d; 48d; 52d; 63d; 71sp; 100d; 102; *pigliare* è variante del «fiorentino parlato»⁸ al posto di *prendere*. RF nota: «Lo stesso che *Prendere*; se non che etimologicam[ente] indica azione più energica», anche se «nell'uso comune non sempre si sente cotal differenza, e ne' tempi composti l'uso fiorentino preferisce il verbo *Prendere*». Come segnala Vitale (1986: 39; 84, n. 621), nella Quarantana Manzoni sostituisce *prendere* a *pigliare* per più di una sessantina di volte, forse anche a motivo del più com. impiego di *prendere* in tutta la coniugazione, ma *pigliare* rimane più di una ventina di volte. Sulla scelta manzoniana può aver inciso, inoltre, la percezione di *pigliare* come voce diastraticamente bassa: «La verità può dircela un bambino delle nostre scuole elementari, al quale purtroppo, anche oggi si insegna che *pigliare* è voce plebea da non usarsi invece di *prendere*. Così insegnavano anche a me mezzo secolo fa, così probabilmente insegnò l'istitutrice al Manzoni»⁹); *sei bizzosa* (37d; da *bizza*, presente in FP e BA; GDLI, s.v. *bizzoso*: «*bizza* e *bizzoso* [...] sembrano voci di formazione espressiva e di ambiente gergale»); *quando giunse alla cantonata; svoltò la cantonata* (37; 115; FP; BA); *potevano ruzzare; Cominciò dal ruzzare intorno alla tavola* (38; 39; FP; il verbo ha la stessa radice del sost. *ruzzo*, che figura in FP e BA e in VFC nella locuz. *levare il ruzzo a uno*); *in un canto* (38; 122; 170sp; 'lato, angolo'; BA); *nel cantuccio più buio del salotto* (122; FP; BA, s.v. *canto*: «Frequente anche il diminutivo [*sic*] *cantuccio*, nel significato di angolino quasi nascosto»); *senza furia* (38, 'fretta'; FP: «nell'uso comune dicesi per *Fretta*»; CV, s.v. *fretta e furia*, riportando il modo di dire *in fretta e furia*, definisce i due vocaboli sinonimi; VFC. Nella Quarantana Manzoni sostituisce il vocabolo fiorentino a *pressa* e *fretta*, ma in alcuni casi anche *fretta a pressa* e una volta *in fretta ad a furia*¹⁰); *rimescolii* (42; CV); *dei filoncini di pan salato* (44d; forma diminutiva di *filone*; quest'ultima voce compare in CV e BA, dove si legge: «Classica pezzatura del pane, anche *filoncino*»); *non m'ha voluto far montare sul baroccino* (46d; BA, s.v. *barroccio*: «A Cortona e nell'Elba *baròccio*»; in realtà la forma con *r* scempia non sembrerebbe strettamente locale, se TB e RF lemmatizzano appunto *barroccio* e *baroccino*. Invece GB, PP e GDLI, s.v. *baroccio*, rimandano a *barroccio* e i primi due dizionari lemmatizzano altresì *barroccino*, sottolemma di *barroccio* in GDLI, che segnala *barroccio* e *baroccino* come varianti dei corrispondenti termini con *r* doppia); *l'acqua ghiaccia; lo sentii ghiaccio marmato* (47; 64d; forma sincopata di *ghiacciato*, questo part. aggettivato fa parte di quei «participi asuffissali [...] tipici della varietà toscofiorentina dell'italiano»¹¹; FP); *potevano cascare i fulmini ai suoi piedi* (50d; sinonimo di *cadere*, con cui comunque non si dà nell'uso perfetta coincidenza, come rileva TB s.v. *cascare*, il verbo è com. nel parlato tosc. e usato in parecchi idiomatismi, ed è riportato anche in FP e VFC); *bisognerà levarsi molto presto; se bisogna levarsi avanti giorno; mi levai adagio adagio* (55d; 55d; 65d; con il

⁷ Vitale (1986: 33); Poggi Salani (1993); Salibra (1994: 106).

⁸ Salibra (1994: 229).

⁹ Bianchi (1942: 293, corsivo nel testo).

¹⁰ Vitale (1986: 37; 80, n. 575).

¹¹ Salibra (1994: 135).

significato di ‘alzare’ *levare* figura nei dizionari toscani ottocenteschi. Salibra (1994: 165) lo definisce «un toscanismo [...] largamente accreditato nell’uso letterario» e ne ricorda la vitalità nel fiorentino del primo Novecento citando l’uso riflessivo che ne fa Nencioni (1988a: 102): «Si levava a bruzzico». Nella Quarantana Manzoni lo sostituisce largamente, ma non in tutti i casi, con *alzare*¹², ritenendolo una forma lombardo-milanese; nota Vitale (1986: 24) che voci e locuzioni sett. cassate nel passaggio alla Quarantana spesso coincidevano «con forme toscane della tradizione “comica”»); *Udivo il tramontano che sbatacchiava le persiane* (63d; FP; BA; forma colloq. secondo GRADIT); *tra i miei cenci* (64d; FP; VFC; BA); *un gran cantuccio di pane nero; rigirava il suo cantuccio tra le mani; l’enorme cantuccio* (73-74; 74; 76; l’espressione *cantuccio di pane* figura in FP, s.v. *cantuccio*; *cantuccio* riferito al pane compare anche in VFC e in BA); *buccole* (77sp; FP, s.v. *buccole*: «Nell’uso comune di Pistoja, e di molti altri luoghi di Toscana, si chiamano *buccole* gli Orecchini, o Pendenti che s’abbia a dire»; VFC); *quel suo colore bigiastro; il cielo era bigio; nel suo mantello bigio* (79sp; 112; 121; BA, s.v. *bigio*: «Di color cinerino, spesso usato popolarmente al posto di grigio [...] Lucca, Pisa»); *un fanciullo bello, ma cattivo, sgarbato e bighellone; quel bighellone d’Esaù* (79sp; 121; FP; BA; in CV figura il verbo *bighellonare*); *molti ninnoli* (84; FP; BA: «Balocco, ma anche oggetto di poco conto usato per scopi decorativi»; è quest’ultima l’accezz. che si addice al nostro testo); *C’è chi si nutre della loro carne, ma è dura e tiglosa* (94sp; VFC; *tiglio e tiglia*, intesi come ‘vene, filamenti duri del legno o di altre materie’ (da cui appunto *tiglioso*), in FP); *È una tosse d’infreddatura; ci sarebbe il caso di prendere [...] un’infreddatura* (99d; 112; FP; VFC; BA); *pasticche di catrame* (100d; BA: «Invece di *pastiglia*»; FP non inserisce tra le accezz. quella qui usata di ‘compressa medicinale’, ma nota che *pasticca* è la forma tosc. equivalente alla piemontese *caramella*); *ricadde sul guanciaie senza riconoscermi* (108; qui da intendere come ‘cuscino da letto’, accezz. principale, e non ‘d’appoggio’; entrambi questi significati sono riportati da FP, TB, RF e PP. La forma equivalente *cuscino* è primariamente riferita da TB e PP a cuscini da salotto e da divano, di foggia più raffinata rispetto al supporto da letto. In particolare, TB, s.v. *cuscino*, precisa che «quelli del canapè sono più propriamente cuscini» e che «il Cuscino è più elegante, è lavorato con più arte e con fregi nella fodera che non il Guanciaie», sebbene «in Toscana talvolta un cuscino dicesi guanciaie, perchè può servire a quest’uso». Similmente, alla stessa voce in PP si legge «guanciaie elegante» e, un paio di righe dopo, «Un cuscino si può chiamar *Guanciaie*, ma un guanciaie non si chiamerebbe *Cuscino*», a meno che, come si legge s.v. *guanciaie*, il referente non sia «di seta o di lusso, per sofà, divani, [e allora può dirsi] anche *Cuscino*». In realtà, se *guanciaie* è usato in modo più pertinente in riferimento al supporto usato per dormire, l’altro termine è invece impiegabile con entrambe le accezioni di cui si è detto, come lo stesso TB, s.v. *cuscino*, attesta, offrendo, prima delle puntualizzazioni riportate sopra, una definizione onnicomprensiva: «Guanciaie imbottito di piuma, lana, crine, ecc. per adagiarsi il capo, sedervi sopra, e per altri usi»; *la pigionale* (2 in 123; FP; DiTrec: «tosc.»; VFC); *la terra è fradicia [di pioggia]* (112; TB: «*Fradicio* a’ Toscani vale Bagnato, e anco Leggermente umido»; PP associa l’agg. soprattutto alla pioggia); *una vera nidiata di creaturine piccine* (115; usato in senso fig. il termine è di uso fam., come conferma RF, s.v. *nidata*; FP, s.v. *nidata*, attesta la fiorentinità di *nidiata*); *Il pover’uomo, tutto rinvoltato nel suo mantello bigio* (121; TB, s.v. *rinvoltare*: «Nell’uso fam. tosc. più com. di *Rinvolgere*, come Voltare, di Volgere, e molti frequentativi più della forma semplice»); *col viso sudicio; se la camicia, il fazzoletto, le mani ed il viso fossero sudici* (170sp; 171sp; TB, s.v. *sporco*: «Il Fior[entino] [...] dice *Sudicio*». Ricorda Salibra (1994: 144, corsivo nel testo) che «*sudicio, sudiciume, sudiciera* sono parole manzoniane, anche se nell’ambito di un uso parco (quattro attestazioni ciascuna per le prime due, una per la terza)»; *senza ciarle* (182sp; FP).

TOSCANISMI IN SENSO STRETTO

filigine (13; forma propriamente tosc. secondo GDLI e GRADIT, ma che compare come standard nei dizionari ottocenteschi; *fuligine* è definita, invece, pop., in PP, s.v. *filigine*, e meno usata di quest’ultima in RF); *mezzina* (13; 15; FP; RF e PP segnalano che l’equivalente *brocca* è più com.; GRADIT: «RE tosc.»; VFC; BA); *renò le posate* (13; FP; GDLI: «Tosc.»; GRADIT: «RE tosc.»); *si tenne abbracciata strinta la sua bambina; tre soldi strinti nella manina destra* (15; 100; TB: «nel ling. fam., invece di *Stretto*»; RF, s.v. *stringere*, sconsiglia l’uso di *strinto* ritenendolo forma plebea, non in contraddizione con l’informazione offerta da TB; CV; GDLI: «Tosc.»; GRADIT: «RE tosc.»; VFC; toscanismo demotico); *Te ne rammenti di quella bella borsa di seta rossa traforata che mi regalò la zia, anno, per ceppo?* (24d, uso avverbiale nell’accezz. di ‘l’anno scorso’; FP riferisce che questa forma si ritrova anche negli scrittori ed era già in latino; PP: «pop.»; GDLI: «Tosc.»; VFC; BA: «voce diffusa in varie zone della Toscana. La voce, già in uso in Firenze nel XIII secolo», come attesterebbe un libro di crediti di fine Duecento citato appunto in BA, sembra pop. e regionale tosc., ma non era assente nella lingua scritta); *Te ne rammenti di quella bella borsa di seta rossa traforata che mi regalò la zia, anno, per ceppo?* (24d; la locuz. *per ceppo* è presente in TB, s.v. *ceppo*. *Ceppo* è sinonimo tosc. di ‘Natale, periodo di Natale, feste natalizie’: quest’accezz. si spiega con l’usanza di bruciare nel camino un ceppo, ossia un grosso pezzo di legno tratto dalla parte inferiore dell’albero, proprio la sera di Natale. Nel suo

¹² Vitale (1986: 26); Salibra (1994: 165); Bruni (1999a: 113).

volumetto *I bambini delle diverse nazioni a casa loro* (Bemporad, 1890), Emma Perodi illustra ai piccoli lettori il legame tra il significato originario del termine e il senso estensivo in riferimento alla solennità cristiana: in quell'occasione, infatti, «i ragazzi vanno nel bosco a cercare un grosso ceppo d'albero che deve essere spruzzato di vino e messo nella stufa la sera di Natale. È quello che da noi ha dato il nome di Ceppo al Natale stesso»¹³. Comprensiva di questo significato, la voce *ceppo* figura in FP; in PP, con tale accezz., il termine è definito «fam.», in GRADIT «tosc.». Dell'«antica costumanza» di accendere un ceppo la sera di Natale, da cui il nome di Ceppo dato alla festa, parla anche GP, s.v. *Ceppo e Befana*. CV aggiunge che il termine, avente anche il significato di «mancia che si dà in quel giorno, che è il 25 Dicembre», «deriva da certi tronchi d'albero bucati, in cui anticamente si riponevano le mance». BA spiega l'uso metonimico di *ceppo* attestando l'«usanza di conservare il tronco d'albero benedetto per bruciarlo in quella ricorrenza [= il Natale]»; *si mise a guardare lo spunterbo dei suoi stivaletti* (27; FP; PP lo definisce termine dei calzalai: si tratterebbe dunque di un tecnicismo regionale. GDLI: «Tosc.»; GRADIT: «RE tosc.»; CV: «Pezzetto di pelle che i calzalai sovrappongono, per eleganza [ma, aggiunge FP, «alle volte per coprirne le rotture» e, come nota BA, «anche per protezione»], alla punta delle scarpe. Vocabolo usato anche fuor di Firenze [ma pur sempre regionale tosc.]; BA); *affinchè [...] gli dia il giulebbe* (32d, «sciroppo molto dolce a base di zucchero e succo di frutta»; GRADIT: «RE tosc.»; VFC); *Era un tempaccio triste, noioso, buzzone* (42; forma accrescitiva dell'agg. *buzzo*, che in riferimento al tempo significa «nuvoloso, che preannuncia pioggia». In TB compaiono sia *buzzo* che *buzzone*; quest'ultima voce è stranamente inserita da PP nella LFU; FP; CV, s.v. *buzzo*, riporta l'espressione *tempo buzzo*; BA riferisce che nell'Amiata la voce *buzzo* è riferita a «tempo minaccioso e gonfio di nuvole»; voce tosc. secondo GDLI e GRADIT); *dei semelli* (44d; BA, s.v. *semelle*: «panino o pagnottella rotonda di pasta finissima e molto soffice (si chiama anche *pane fine*). Da inzuppare nel latte [o anche nel caffè e in altre bevande usate a colazione] oppure da aprire in due per ripienarlo d'affettato, burro o marmellata». *Semel / semelle* è forma tosc. secondo GRADIT, che s.v. *semelle* rimanda a *semel* e, insieme a CV, GDLI e DiTrec, ne ricorda la provenienza dal tedesco *semmel*, «che è dal lat. mediev. *simila* “panino”, lat. class. *simila* “semola”» (DiTrec, s.v. *semel*). DiTrec, s.v. *semel*, definisce *semelle* variante «pop. tosc.», ed è questa la forma lemmatizzata in CV, VFC e BA, mentre FP riporta *semel* e RF e PP sia *semel* che *semelle*. Secondo TB, s.v. *semellaio*, *semelle* sarebbe un esotismo, nel quale «la desin[enza] in conson[ante] è addolcita da una vocale muta; nè la doppia L toglie il suono sdrucchiolo, dicendosi *Semelle*, come il pop[olo] dice *Sānctus*». Secondo GRADIT, s.v. *semel*, la prima attestazione in italiano di questa forma toscogermanica si ha nel 1833); *covaccini* (45d; GB: «piccola schiacciata fatta di pasta non lievita, e cotta sotto la cenere»; VFC: «impasto di farina e acqua (lievitato o meno) fritto; focaccia cotta in forno, a volte in forma di pupazzetto, fatta con gli avanzi della pasta del pane; schiacciata con l'olio ed eventualmente con i ciccioli o pezzi di pancetta». Forma arcaica (†) secondo TB e dial. secondo GDLI, figura in VFC; *cofaccino* in RF. Specialmente in quest'ultima variante, il termine è riconducibile a *cofaccia*, sost. con metatesi per *focaccia* in uso a Pistoia secondo FP, addirittura più usato di *focaccia* nell'accezz. di «pasta da pane, schiacciata, e messa a cuocere in forno» secondo RF, ma arcaico (come *cofaccino*) secondo TB. A sua volta, PP inserisce *cofaccia* nella LFU e lo indica come pistoiese al pari del suo diminutivo *cofaccina/-ino*; *covaccino* è inserito, invece, nella lingua d'uso); *le fiasche del latte* (46d; GRADIT, s.v. *fiasca*: «RE tosc., piccola damigiana senza manici, un tempo usata per il trasporto di latte e sim.»); *Lello rimase male, male di molto* (46; l'avv. *dimolto* è qui in forma non univertata; quanto alla voce *dimolto*: GRADIT: «RE tosc.»; VFC; BA: «voce dell'antico volgare fiorentino, ancora molto frequente nella parlata popolare e contadina». Come attesta GDLI, come avv. tale voce è usata, fra altri autori, da F. Pananti, Tommaseo, D'Annunzio; essa figura anche in *Pinocchio* (Collodi, 1983), tre volte in forma univertata, una volta nella variante scissa *di molto*. È quindi forma pop. e fam. ma di impiego anche letter.¹⁴); *il vento le produceva le scoppiature sulla pelle* (47; forma ant. secondo GDLI, tosc. secondo GRADIT; FP: «È di uso appreso i Senesi ed altri Toscani»); *nè poteva certo menarle buoni tutti quei daddoli; senza daddoli* (48; 53; voce usata soprattutto al plur., non ha qui il significato, più com., di «smorfie leziose, smancerie, moine di tipo infantile», bensì è detto «di chi esagera e mena smanie di ogni piccolo male, per aver carezze» (RF, s.v. *daddolo*). FP, s.v. *daddolo*, la definisce «voce fiorentina dell'uso»; si tratta di un toscanismo anche per GDLI, che ne ricorda anche l'appartenenza al ling. infantile, e GRADIT, s.v. *daddolo*; BA, s.v. *daddoli*, parla di «voce di derivazione onomatopeica»; *daddoli* è anche in CV); *sono vispi e allegri come tante lodolette* (56, forma vezzeggiativa di *lodola*; TB, s.v. *lodola*: «In toscano lo stesso che *Allodola*» e sempre TB, s.v. *allodola*: «Lo stesso che *Lodola*, che è più com.»; anche RF e PP attestano che *lodola* è più com. (in toscano) di *allodola*; VFC; BA); *io non mi diverto punto* (58d; avv. rafforzativo di negazione, presente anche nella Quarantana¹⁵. GRADIT: «RE tosc.»; BA); *Qui nella scuola ci sono punti oggetti di ferro?* (79sp; qui il toscanismo è usato come agg.; GRADIT: «RE tosc.»; VFC; BA); *il mio sciallino a righe era tutto un frinzello* (64d; forma tosc. secondo GRADIT; FP; VFC; BA: «Ricucitura o rammendo eseguito in maniera maldestra»); *il vento seguiva a mugliare* (64d; FP; voce usata dal popolo toscano, secondo TB, s.v. *mugghiare*, e «pop.» anche secondo PP, s.v. *mugghiare*; CV; GRADIT: «RE tosc.»; in VFC compaiono due differenti accezz. di *mugliare*, diverse da quella del nostro contesto; voce regional-pop.); *una materia che cresce sulla querce* (71sp; variante tosc. di *quercia* secondo

¹³ Perodi (2010: 65).

¹⁴ Su *dimolto* si veda anche Prada (2012-2013: 338, n. 289).

¹⁵ Vitale (1986: 37; 81, n. 584).

GDLI, s.v. *quercia*, GRADIT e BA; PP: «Più pop. che *Quercia*»; *graziose ghirlande di pàmpani* (104d; TB: «In Fir[enze] più com. *Pampani*»; DiTrec, s.v. *pampano*: «Variante di *pampino* (pop. in Toscana, altrove sentita come letter.)»; BA. *Pampani* compare una volta anche in Manzoni (PSd)); *senza spengersi mai; il fuoco [...] rapidamente si spenge* (112; 182sp; TB, s.v. *spegnere*: «più com. *spengere*»; per GDLI, s.v. *spegnere*, *spengere* è variante tosc. e letter.; anche per GRADIT si tratta di forma regionale tosc.; VFC; BA: «Invece di *spengere* [= *spegnere*, sic], variante toscana». Figura anche in *Pinocchio* (Collodi, 1983): «come si spenge un lume soffiandoci sopra» (cap. XIII)); *sui tegoli lucenti* (116; forma tosc. secondo GDLI e GRADIT; VFC; BA); *ne succiano il miele* (117sp; forma tosc. secondo GDLI e GRADIT. A p. 119sp troviamo la forma panitaliana *succhiare*); *in certi tini o bariglioni* (179sp; FP; GRADIT: «RE tosc.»; DiTrec: «ant. e tosc.»); *cammino di ferro fuso* (181sp; TB, s.v. *camino*: «Più generalm[ente] si pronunzia con due M, *Cammino*»; GDLI, s.v. *camino*, e GRADIT indicano *cammino* come variante tosc. di *camino*; CV; VFC; BA: «Assai diffuso in tutta la Toscana invece di *camino*»).

REGIONALISMI

un bacherozzolo press'a poco eguale a quelli che troviamo nei campi o dentro ai frutti andati a male (118sp; GRADIT: «RE centromerid.»; il termine compare anche in VFC e appartiene al registro pop. tosc. ma anche di altre regioni centromerid.).

FORESTIERISMI

il paletôt (63d; 66d; francesismo; prima attestazione in italiano nel 1838, secondo GRADIT e DELI, s.v. *paletot*. Sette righe sotto la prima occ. (63d) e poi a p. 66d, poco dopo la seconda, si trova la forma diminutiva *paltoncino*, che presuppone l'integrazione del prestito); *ciò che i francesi chiamano un en-tous-cas* (in ogni caso) (113; riferito a un ombrello da sole e da acqua); *quelle ammirabili stoffe che si chiamano [...] faille, moaré* (120sp; francesismi indicanti tipi di stoffe di seta; la grafia del secondo riproduce la pronuncia, quella corretta sarebbe *moiré*. La presenza di questi esotismi in LR (1882) comporta la retrodatazione delle prime attestazioni in italiano indicate da GRADIT, datate per *faille* al 1913 e per *moiré* al 1895. A sua volta, DELI data la prima attestazione in italiano della variante *moire* al 1905 (A. Panzini, *Dizionario moderno*), precisando tuttavia che la forma circolava «già adattata in vari modi» dal XVII sec.); *La giacchetta ha sostituito la bluse* (170sp; *tosco-francesismo*, francesismo integrato; il termine compare in PP; GDLI, s.v. *blusa*: «tosc.»). GDLI riferisce che la prima attestazione in italiano della variante *blusa* nell'accezz. qui adottata di 'camicia da lavoro' risulterebbe al 1846, e che il termine deriverebbe dal fr. *blouse*; la voce *blouse* è indicata dallo stesso GRADIT come francesismo (← fr. *blouse*), attestato in italiano «av. 1861»); *i bei vestiti di casimirra* (170sp-171sp; francesismo integrato; variante pop. di *casimirra* secondo PP, s.v. *casimirra* e *casimira*, la voce deriva dal fr. *casimir*, secondo GDLI, s.v. *casimira*; anche DiTrec, s.v. *casimira*, nota che si tratta di un adattamento «ora non più in uso [...] del fr. *cachemire* o *casimir*»).

TECNICISMI (ESS.)

Poi, quando hanno mangiato, [bovi e vacche] ruminano. – *Non intendo, disse Attilio. Cosa vuol dire ruminare?; tornando alla parola ruminare; ruminiamo forse anche noi?* (19d); *Che cosa vuol dir ruminare?* (22); *Di loro si dice che appartengono ai ruminanti* (20d); *capaci vasi di legno detti zangole* (20d); *Si chiama letto quello spazio di terreno, limitato dalle sponde, dove scorrono i fiumi; Che cosa intendete per letto di un fiume?* (27d; 30); *alcune delle quali [pietre], rotolando sempre e perciò consumandosi, diventano ghiaia, ossia quei minuti sassolini di cui i giardinieri ricoprono lo sterrato dei viali e dei parchi* (28d-29d); *si tirano dietro l'aratro, per arare la terra* (43d); *Il contadino semina i chicchi e li ricalza colla vanga* (44d); *il contadino procede alla segatura* (44d); *lega il grano in tanti fasci o covoni* (44d); *ci dà, inoltre, l'amido con cui insaldiamo la biancheria* (45d, 'inamidare'; il verbo è altresì un *toscanismo panitaliano*, presente in FP e BA. Nota Prada (2012-2013: 339, corsivo nel testo) che esso «gode di ampio uso regionale» e «pur non essendo strettamente toscano, è collegato al più schiettamente regionale *insaldatura* 'stiratrice'»); *La vena che si dà ai cavalli* (45d, *regionalismo tosc.*; variante ant. e regionale di *avena* secondo GDLI, ma TB e RF, s.v. *avena*, la ritengono più com. di *avena*, forma che PP inserisce addirittura nella LFU. *Vena* figura anche in BA, che la indica come variante aferetica, paragonandola a *rena* (← *arena*). Il termine, pur ant., doveva essere com. nell'uso vivo tosc., resistendo a livello regionale fino ai nostri giorni); *terreni [...] che vengono chiamati [...] risaie* (45d-46d); *essi sono provvisti di un organo respiratorio, diverso dal nostro: e sono le branchie* (60d-61d); *gli animali vertebrati; vertebre; anfibi; rettili; mammiferi* (61d); *nelle ossa di tutti i mammiferi* (70sp); *la balena [...] appartiene ad un altro*

ordine di animali, detti cetacei (62d); *La difterite me lo portò via* (66d); fosforo (70sp); *dalla confricazione violenta di queste due sostanze* (70sp; TB: «Serbato a qualche raro uso scientifico, ma nel comune basta *Stropicciamento*, o altro, secondo i casi»); *l'acciarino* (70sp); *Con l'oro si coniano le monete* (78sp); *I luoghi della terra dai quali si estraggono i metalli si chiamano miniere* (80sp); fringuello; cardellino; cutrettola; usignuolo; fringuello marino; uccello di paradiso (85sp); *la Fregata; col nome di Fregate* (89sp; 90sp); *il piccolissimo Colibrì, ossia l'uccellino mosca* (94sp); *c'è l'uva salamanna, l'uva moscatella, l'uva malaga* (103d); vite; ceppo; ceppo di vite; vigne; vigneti; vendemmia; tini; pigiata [*riferito all'uva*] (104d); *sono state conservate in salamoia* (109sp); *si abbacchia [l'albero]*; frantoio; olio vergine; damigiane (110sp; quanto ad *abbacchiare*, FP nota che «propriamente [...] dicesi delle noci, le quali non si colgono, ma si abbacchiano»; il verbo è anche in BA); *ci sarebbe il caso di prendere un reuma* (112; PP: «T. med.»; tecnicismo medico di uso com., come si può dedurre dagli ess. riportati in RF e PP); *Questi vermiciattoli che gli uomini dotti chiamano larve* (118sp; il termine tecnico si contrappone al diminutivo colloq. *vermiciattoli*, a sua volta preceduto dall'equivalente regional-pop. *bacherozzolo*: l'autrice fornisce dunque il termine specifico dopo averne dato una spiegazione per mezzo di forme più com.); *l'insetto viene allora battezzato dai dotti con un altro nome: cioè crisalide* (118sp); *il nostro animalino dev'esser uovo, larva e crisalide; sciame; alveare; cellette a sei angoli, ossia esagone* (119sp); *animalletti che i naturalisti designano col brutto nome di protozoi* (154); *i 100 gradi, i quali producono l'ebullizione* (172sp; il termine è inserito da PP nella LFU probabilmente non perché sentito come arcaico ma come scient.; compare anche in TB, che lo ascrive al ling. scient., in particolare della chimica; in PP la variante *ebollizione*, appartenente alla lingua dell'uso diversamente da *ebullizione*, è definita «t. fis.»); *Voi sapete che tutte le cavità praticate nella terra col fine di estrarne i minerali, si chiamano mine* (179sp)¹⁶.

FORME DI USO RARO O IMPROPRIO

Tra i grani non bisogna dimenticare il formentone o grano turco; Il fusto del formentone è molto alto (45d; forma non com. in Toscana secondo RF e «non com.» anche secondo PP); *le sue coltri ospitaliere* (68sp; con il significato di 'coperta da letto', la voce è ritenuta di uso raro da RF ed è inserita nella LFU da PP; forma libresca rispetto a *coperta*); *le sue coltri ospitaliere* (68sp; secondo TB, s.v. *ospitaliere*, forma da evitare (††) nel senso generico di *ospitale*); *le immensurate distanze* (86sp; PP inserisce l'agg. nella LFU); *se non le allegrasse talvolta il cinguettio delle rondini; oltre all'allegrarci col loro canto* (87sp; 97sp; meno com. di *rallegrare* secondo TB; in PP nella LFU); *Questi organi [...] sono costrutti in modo da [...]* (183sp; in Manzoni (PSd) 2 occ. del part. pass. *costrutto*, nessuna di *costruito*; PP: «Non com.»).

LOCUZ. NOMINALI

COLLOQ.: *aveva avuto del ben d'Iddio* (73).

TECNICHE: *gli animali che hanno [...] il piede fesso* (20d; ambito zoologico); *nell'acqua dolce* (60d); *la spina dorsale* (2 in 61d; ambito anatomico); *Esaù [...] aveva venduto il diritto di primogenitura* (121; locuz. di ambito giuridico e di matrice biblica, come dimostra il nostro stesso contesto: anche qui, infatti, è riferita alla storia di Esaù e Giacobbe, figli di Isacco); *È quello che comunemente si chiama sapone tenero* (172sp; locuz. tecnica di uso com.); *C'è un'altra specie di carbone, che tutti conoscono sotto il nome di carbone fossile o minerale* (179sp; locuz. tecnica di uso com.).

LOCUZ. VERBALI

COLLOQ.: *vedersela là [...] era una gran passione; Era un gran passione con quella benedetta bambina dell'Ersilia* (11; 47; la locuz. figura in FP, s.v. *passione*: «dicesi di cosa che arrechi sommo disgusto e noja». Nel primo caso, però, l'espressione è riferita a un sentimento di compassione o «pena» (TB, s.v. *passione*), verso una persona malata; nel secondo, invece, è associata ai mille fastidi provati da una bambina fin troppo delicata, la quale finisce a sua volta per essere motivo di fastidio per chi la circonda); *Perchè Attilio aveva il broncio?; facendo il broncio* (22; 53; *avere / fare / tenere il broncio*); *Dinne delle grosse! (26d; dirle grosse); Sta a vedere che tutta l'erbaccia inutile [...] è stata seminata! (26d; sta(i) a vedere che + verbo: locuz. di uso fam.); il supporre che i sassi nascano in un giardino come le piante e i fiori è un po' grossa! – Certo, è grossa* (27d; TB, s.v. *grosso*: «fam. Questa è grossa»); *era però un vero fuoco lavorato* (39; *essere / parere un fuoco lavorato*: locuz. dell'uso, riportata nei dizionari ottocenteschi, di grande espressività); *la smania di buttare all'aria ogni cosa* (55d); *pretenderebbe che noi restassimo con l'acqua in bocca!*

¹⁶ Per ess. di tecnicismi riguardanti il cucito si veda la presentazione di LR nel § 2.2.2.

(55d; locuz. che non trova riscontro nei dizionari ottocenteschi e novecenteschi. È ripresa l'espressione esclamativa *acqua in bocca!*, ma in un contesto che ne neutralizza la funzione imperativo-esortativa e ne modifica in parte il significato; il senso della nostra locuz. sembra infatti quello di 'restare zitti, rimanere passivi, essere accondiscendenti alle proposte di altri senza far valere le proprie'); *si sarebbe attaccato ai veli di cipolla* (56; locuz. espressiva avente il significato di 'fare ricorso a qualsiasi argomento, anche ai meno convincenti, pur di non cedere'); *Mi accorgo di aver che fare con dei bambini che la sanno lunga, forse più lunga di me* (103d; *saperla lunga* è locuz. espressiva di uso fam.); *poco mancò non si fiaccasse il collo* (115dp, equivalente al modo di dire 'rompersi il collo'); *si ebbe a sbellicar dalle risa* (115; *sbellicarsi dalle risa* è locuz. attestata in FP e BA, s.v. *sbellicarsi*).

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): *I balocchi e le bambole le erano venuti a noia* (12; annoverato da Salibra (1994: 191) tra i geosinonimi toscani di forme panitaliane indicanti «moti psichici», il termine *noia* è qui usato con l'accezz. di 'fastidio'; VFC, s.v. *noia*); *la prese in collo; la mamma pigliava in collo il bambino* (31; 122; nel secondo es. con il colloquialismo tosc. *pigliare*, la locuz. è riferita soprattutto a bambini (oltre a *prendere / pigliare*, possiamo trovare *avere, portare, tenere* e sim.). Nella Quarantana Manzoni sostituisce l'espressione *in collo a nelle mie braccia, in braccio, tra / fra le braccia*¹⁷. FP, s.v. *collo*, nota che la locuz. *in collo*, unita ai verbi suddetti, «vale anche Recarsi un fanciullo in braccio»; essa compare anche in VFC, s.v. *collo*); *non sarò più sola a fare i balocchi; dovevano venir da lei a fare i balocchi; fare i balocchi nel giardino* (32d; 111; 112; 'baloccarsi, giocare'; VFC, s.v. *balocco*); *Fortuna che l'irrequieto fanciullo ebbe il tempo di far cecca!* (40-41, 'scansare un colpo abbassando la testa'; locuz. *regionale* tosc., riportata in RF, CV e GRADIT, s.v. *cecca*, con il solo significato di 'fare cilecca'; l'accezz. qui usata figura, invece, in FP, TB, PP e GDLI, s.v. *cecca*, ed è concordemente considerata equivalente al significato di *far civetta*); *nè poteva certo menarle buoni tutti quei dàddoli* (48; *menar buono* + oggetto diretto è una locuz. toscaneggiante, riportata in FP, s.v. *menare* (*menar buono*)); *Ci volle del buono e del bello a dividere i due animali* (48d; locuz. toscaneggiante che figura in CV, s.v. *bono* (*volerci del bono e del bello*), e in GP, s.v. *buono, bello*, dove si legge il seguente vivace aneddoto "eziologico": «Esistevano già in Firenze due amici stretti; uno il Del-Buono curandaio di corte, l'altro il Del-Bello valigiaio e conduttore di locanda. Costoro andavano tutti i giorni a prendere il caffè all'Arco Demolito, e per lo più di celere passo. Ora se qualche conoscente domandava qual fretta avessero rispondevano: andiamo a sistemare un negozio un po' astruso. Ci vorrà del bono e del bello. Erano gente facoltosa, ma sollazzevole e burlona». *Volerci del bello e del buono* è un modo di dire fam. secondo GRADIT, s.v. *bello*); *la mamma aveva ragioni da vendere* (58; la locuz. *avere ragione da vendere* fa parte degli idiomatismi usati in *Pinocchio* «ancora in circolazione e [che] trovano attestazioni nei diversi usi della lingua»¹⁸); *fare il chiasso* (112; FP, VFC e BA, s.v. *chiasso*); *non c'era da ripigliarsela con nessuno* (113; con *ripigliare* toscanismo panitaliano come *pigliare*; più com. le locuz. *prenderla / pigliarsela con qualcuno*); *non potè stare alle mosse* (116; la locuz. *non potere stare alle mosse* è registrata in FP, s.v. *mossa*, e in CV, s.v. *mosse*; in VFC, s.v. *mossa*, figura la variante *non star più nelle mosse*); *parolone noiose che fanno spesso pigliare in uggia ai ragazzi la scuola* (116sp; di questa locuz., con *pigliare* toscanismo panitaliano, FP, s.v. *uggia*, riporta le varianti *essere / venire in uggia*. *Uggia* 'fastidio, noia', forma tosc. di uso nazionale, compare in VFC e BA).

NON COM.: *nella mezzina mandavano gli ultimi tratti due mosche* (13; locuz. «non c[om.]», secondo PP; nei dizionari ottocenteschi figura il verbo *dare* al posto di *mandare*, e *tratti* si trova anche non accompagnato dall'agg. *ultimi*); *gli fu giocoforza pensare alla pioggia* (114; locuz. di uso più raro rispetto alla corrente *essere necessario*; PP, s.v. *giocoforza*: «avv. non pop.»).

LOCUZ. AVVERBIALI

COLLOQ.: *sia che [...] studiasse le cose a pappagallo* (38; locuz. usata in genere con verbi come *dire, imparare, ripetere* e *studiare*); *s'era ridotta al verde* (73; locuz. associata a verbi come *essere, (ri)trovarsi, ridursi*); *qua e là* (72sp).

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): *vedersela là, in un fondo di letto, [...] era una gran passione* (11; VFC; locuz. accompagnata solitamente da un verbo indicante stasi (*essere, stare, giacere, rimanere...*)), «attestata per la prima volta in *Pinocchio*»¹⁹ e facente parte delle locuz. pinocchiesche che «hanno avuto una certa vitalità, anche in testi letterari, e sono state usate pure da autori non toscani, ma [che] nell'italiano contemporaneo sono in declino»²⁰. VFC, s.v. *fondo*); *sento che è una bestia tanto per bene!*; *Sono un bambino per bene!*; *vi sentireste in grado di risponder per benino alle seguenti domande?* (21d; 102d; 120sp; locuz. toscaneggiante, definita «fam.» in GB. La fortuna di quest'espressione si deve molto probabilmente al successo di *Pinocchio*, in cui ricorre 13 volte: sembra anzi «una delle parole-chiave di tutto il libro»²¹, che si chiude proprio con questa locuz., che ne sintetizza anche il messaggio educativo (i lettori sono

¹⁷ Vitale (1986: 37).

¹⁸ Pizzoli (1998: 178; vedi anche 178-179, n. 32).

¹⁹ Pizzoli (1998: 178, n. 31, corsivo nel testo).

²⁰ Pizzoli (1998: 178).

²¹ Pizzoli (1998: 182).

infatti invitati a diventare fanciulli *per bene*). Come evidenzia Pizzoli (1998: 182, n. 34, corsivo nel testo), «[il] *DELI* [...] ricorda che il De Amicis nel 1906 sosteneva che fino a quarant'anni prima la locuzione non sarebbe stata usata in Piemonte. L'espressione, anche nell'Italia settentrionale, cominciava a circolare proprio in quel periodo, come risulta dal titolo di un fortunatissimo libro della Marchesa Colombi [...], *La gente per bene. Leggi di convenienze sociali* [...], 1877 [...]. Le attestazioni della locuzione si trovano inizialmente in autori toscani o toscaneggianti, ma diventano sempre più fitte e diversificate col passare degli anni, fino a raggiungere un numero straordinario ai nostri giorni»; *di punto in bianco* (26; 31; FP, s.v. *bianco*; CV, s.v. *punto*); *una ramanzina coi fiocchi* (41; FP, s.v. *fiocco*, definisce la locuz. *co' fiocchi* di «stile familiare o giocoso»; CV, s.v. *fiocchi*); *un gran pezzo*; *un pezzo* (42; 182sp; *un pezzo* e *un gran pezzo* in FP, s.v. *pezzo*); *a capo basso* (46d; con *capo* toscanismo panitaliano); *Un mese, po' poi, passa presto* (63d; locuz. *regionale* tosc., di uso fam. secondo RF, s.v. *poi*; è anche in FP, s.v. *poi*); *in fretta e furia* (184sp; FP, s.v. *fretta* e s.v. *furia*, riporta rispettivamente *in fretta e in furia* e *in fretta e 'n furia*; CV, s.v. *fretta e furia*; nel fiorentino *furia* può essere sinonimo di *fretta*, come confermano VFC, s.v. *furia*, e CV, s.v. *fretta e furia*: si tratta dunque di una dittologia sinonimica, oltre che di una locuz. toscaneggiante, in cui il secondo termine rafforza il primo).

REGIONALI EXTRATOSCANI: *Alla svelta!* (59d; come nota Pizzoli (1998: 190-191; 191, n. 49), la locuz. manca in tutti i vocabolari ottocenteschi, ma è presente in alcuni dizionari dialettali: se ne può dunque ipotizzare una provenienza extratoscana).

LOCUZ. INTERIETTIVE

se no, addio occhi! (41; *addio* + sost.(!) è locuz. colloq. per indicare la fine o l'abbandono, reali, ipotizzati, auspicati o temuti, di qualcosa).

LOCUZ. IDIOMATICA DI USO COLLOQ.

l'acqua veniva giù a catinelle (112; la locuz., *tosc. panitaliana*, figura in FP, s.v. *catinella* (*venir giù l'acqua / la pioggia a catinelle*), mentre in CV, s.v. *catinelle*, si legge il modo di dire *piovvere a catinelle*, di significato affine a quello della nostra frase).

FORMULE

Ciondola di qua, ciondola di là; chi me lo rubava di quà, e chi di là (12; 66d; la locuz. avverbiale *di qua e di là* può essere spezzata da un verbo ripetuto o con duplicazione sottintesa, con il quale costituisce una formula indicante la ripetitività di un'azione che sembra non portare a nessun risultato, come nel primo caso, o il suo compiersi simultaneo con coinvolgimento di più soggetti, come nel secondo contesto. Questo tipo formulare, costruito con verbi di movimento in casi simili al primo, è frequente nelle fiabe e compare anche in *Pinocchio*, dove *di qua e di là* figura anche in sequenza non spezzata²²); *Ottobre o non ottobre, il freddo era venuto* (64d; la formula colloq. *x o non x* è basata sull'uso della cong. disgiuntiva tra due elementi di cui il secondo consiste nella ripetizione del primo preceduta da negazione; equivale a 'in un caso o nell'altro, ossia nel caso opposto', qui: 'indipendentemente / a prescindere dal fatto che fosse ottobre'); *Pensa e ripensa, gli venne un'idea* (100; formula durativa propria anche del genere fiabistico²³); *Gira, gira e rigira, il bottone finiva sempre collo schizzargli nel naso* (122; formula durativa propria anche del genere "fiaba"²⁴).

PROVERBI

Si sa come si nasce e non si sa come si muore (48d; *Si sa dove si nasce, ma non si sa dove si muore* in GC: 205); *Una volta per uno non fa male a nessuno* (55d; *Un po' per uno non fa male a nessuno* in GC: 81).

²² Cfr. Pizzoli (1998: 170-171; per i rimandi bibliografici, 171, n. 10; 12).

²³ Cfr. Pizzoli (1998: 170-171; per i rimandi bibliografici, 171, n. 10; 12).

²⁴ Cfr. Pizzoli (1998: 170-171; per i rimandi bibliografici, 171, n. 10; 12).

Appendice 2. PA

FORME DI USO COLLOQ. / FAM.

Carluccio si trastullava col gattino (11; forma espressiva); *sbucato allora da una siepe* (13); *un non so che di forte e di sano* (9); *quattrini* (20d; 2 in 168d; il sost. *quattrini* è nell'uso com. per indicare denari in senso generico); *se la dormiva saporitamente* (25; l'avv. *saporitamente* ricorre spesso con il verbo pronominale *dormirsela*, formando con esso una *collocazione* colloq.); *colla bella testina bruna arrovesciata indietro* (32; RF e PP attribuiscono ad *arrovesciare* rispettivamente un uso più fam. e talvolta più frequente tra il popolo rispetto a *rovesciare*); *dare impiccio* (33; *dare impiccio* è una locuz. a verbo "supporto"²⁵ di uso colloq.; in TB, s.v. *impaccio*, *Dar impaccio*); *Come il fanciullo rimirò il genio, sciamò [...]* (62; RF: «è forma volgare»; PP: «pop.»); *Figuratevi!* (72; formula colloq. di coinvolgimento dei lettori); *Quel cosino giallo* (75, in riferimento a un braccialetto d'oro); *con uno slancio, che quasi faceva capitombolare anche lei* (145; voce espressiva); *Rosilde Branchi, una biancona tonda e butirrosa* (166; agg. espressivo riferito a una bambina golosa, che ha appena espresso il desiderio di ricevere «due vassoi di chicche, invece del regalino» (166), come dono di Capodanno); *Tu li tieni, eh, i quattrini, biricchina?* (168d; con grafia considerata errata in GDLI e assente nei dizionari ottocenteschi, ma attestata nell'Ottocento (23 occ. in *Google Libri*)); *La Direttrice [...] spiegò più chiaramente la cosa* (174; genericismo); *cominciò a chiacchierare con la sua parlantina sciolta* (200; FP; GRADIT: «fam.»); *quei quattro piedini scalzi [...] parevano ridersela delle disuguaglianze sociali dei loro padroncini* (202-203).

DIMINUTIVI, VEZZEGGIATIVI, NOMI ALTERATI (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

fratellini; il desiderio ardente di rivedere il suo fratellino malato (10; 31); *Pareva proprio una vera mamma; Era così dolce quella mamma cara; la mamma amorosa; La mamma buona; faremo una colletta che manderemo subito alla piccola Maria ed alla sua mamma; Sì, sì, mamma; Mamma [...]* *Oh, mamma, perdonami, perdonami, non lo farò più!*; *Mamma, ti contenti vado a mettere i piedini nella sabbia?*; *Le scalpine? le ha mamma. Tu, vuoi un bacino?* (11; 47; 54; 56; 76d-77d; 147d; 149d; 193d; 200d: la battuta del piccolo Gino contiene tre vezzeggiativi: il primo, in corsivo, riproduce la pronuncia scorretta del fanciullo e ricompare, sempre in corsivo, in un'altra sua battuta a p. 201); *Era un bimbo quieto quieto e bellino, come un angioletto, pallidino, biondo e delicato; Oh angioletti belli, venitemi a prendere [...]* (11; 62d); *Quel ragazzaccio, di pure; malcreanzato ragazzaccio, come egli lo chiamava* (11d; 16, discorso indiretto); *stupidino* (14d, agg. sostantivato); *monellaccio* (14, agg. sostantivato); *tovagliolino* (17); *caparbietto* (17, agg. sostantivato); *il cuoricino di Carluccio; E il suo cuoricino pietoso si gonfiò in un sospiro; Il cuoricino pietoso e pieno di generosità di Lili batteva sempre più forte* (21; 145; 145: il diminutivo-vezzeggiativo, accompagnato dall'agg. *pietoso* in entrambi i casi di p. 145, è in sintonia con il tono patetico-sentimentale delle due frasi); *quel povero visino; i due visini pallidi dei gemelli che mi guardavano fissi cogli occhietti aperti come a chiedermi qualche cosa* (33; 171: i due diminutivi-vezzeggiativi concorrono a esprimere e suscitare pietà e commozione); *letticciuolo* (35); *quelle due graziose testine; alzando in alto la testina bruna; con la testina china; Nella sua testina seguì tutto un ragionamento; il sole stava in alto, proprio sopra la sua testina bionda; Nella sua testina, gli pareva che spreccassero le loro fatiche; scotendo scontentato la testina bionda; nella sua piccola testina di quattro anni; la testina bionda* (37: il vezzeggiativo è preceduto da un agg. che ne anticipa la sfumatura semantica; 82; 2 in 144; 194; 196; 196; 197: il vezzeggiativo è preceduto da un agg. e seguito da un sintagma preposizionale che lo tingono di una sfumatura diminutiva; 202); *una testina un po' arruffata; personcina; piedino stretto e arcuato; mani lunghette e magre* (45; forme diminutivo-vezzeggiative usate nella descrizione di una bambina); *il nasino diritto; le gote paffutelle* (46; forme diminutivo-vezzeggiative usate nella descrizione di una bambina); *sue due figliuoline* (47); *una povera bambinetta* (73); *una bella bambola grande [...]* *colla bocchina semiaperta da cui si vedevano i dentini bianchi* (99); *grandicella* (101; forma colloq., riferita a una bambina di dieci anni); *Lina è una bimba piccina piccina, bianca e graziosa come la margheritina dei prati* (135; il diminutivo-vezzeggiativo che costituisce la similitudine esprime tenerezza nei confronti della bambina paragonata al fiore); *Le manine devono essere sempre pulite* (135d); *fazzolettino; nastrino di seta; pezzettino di tartaruga; scarpette* (143); *ombrellino* (144); *Gli occhi di Lili si riempirono di lagrime alla vista di quelle povere spallucce magre e nude, di tutto quel corpicino tremante* (147; le due forme diminutivo-vezzeggiative concorrono a intridere l'enunciato di compassione e patetismo); *Rosilde Branchi, una biancona tonda e butirrosa* (166; accrescitivo espressivo riferito a una bambina golosa, che ha appena espresso il desiderio di ricevere «due vassoi di chicche, invece del regalino» (166), come dono di Capodanno); *Era una moina tutta sua e che sapeva*

²⁵ Sui verbi "supporto" si veda Sabatini - Camodeca - De Santis (2011: 193-196).

dire con una grazietta deliziosa (200; l'agg. accentua la sfumatura vezzeggiativa del termine grazietta); sporse le labbrucce rosse verso la bimba (200); d'indole un po' orgogliosetta; la sua solita smorfietta sprezzante (197; 204d; in questi due casi la forma vezzeggiativa attenua ma non dissimula la designazione di aspetti negativi del carattere e dell'atteggiamento della fanciulla).

AGGETTIVAZIONE E DUPLICAZIONI ELATIVE (ANCHE DI TIPO AVVERBIALE E NOMINALE; ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

Era un bimbo quieto quieto (11); Sono molto stanco, molto stanco di lui (11d); gli disse, asciutto asciutto, che egli doveva entrare in collegio (29); Il povero bimbo [...] ora poi si era fatto sottile, sottile (37); mani lunghette e magre, con le dita sottili sottili (45); bionda bionda e rosea (46; in riferimento a una bambina); Vi era dentro un ventaglio graziosissimo. Era uno di quei piccolissimi ventagli che portavano le nostre nonne; un ventaglio fragilissimo, lungo quanto una mano, con le piccole stecche sottili sottili (50-51; da notare la concentrazione di aggettivi elativi in due periodi consecutivi); Bice [...] non osava protestare, aveva paura di quegli occhi scuri scuri [della sorella], fissi su di lei (52-53; la duplicazione elativa enfatizza il senso di soggezione che lo sguardo della bambina in questione trasmette); tornarono mogie mogie nella stanza da pranzo (53; quest'agg. è usato soprattutto con duplicazione); col volto pallido pallido; Rivide, come in una visione, la sua mamma pallida, pallida, distesa sul letto bianco (53; 86: la duplicazione rende più toccante l'allusione al ricordo della morte della donna); Leggeri, leggeri, s'innalzarono nell'aria il genio e il fanciullo (63); se ne vanno a casa pianin pianino (71; TB, s.v. pianino: «Ripetuto ha forza di Super[ativo]»); rimasi mortificatissima (72); E se ne andò lenta, lenta, lungo la strada bianca, mentre i suoi piccoli piedi scalzi affondavano nella neve (74; insieme agli altri dettagli dell'episodio la duplicazione concorre a creare una scena compassionevole); Adesso era proprio solo, solo nel mondo (86, con anadiplosi di solo); bimbi piccini piccini (105d); una bimba piccina piccina (135); ombrellino di seta rossa fiammante; quattro ragazzine povere, vestite di rigatino nuovo fiammante (144; 176; il part. pres. conferisce all'agg. una sfumatura superlativa); Aiutare il fratello che soffre è ubbidire alla sacrosanta legge del Vangelo (173d); la rena calda fa diventare folti folti (201; è riprodotta la pronuncia scorretta del bambino con l al posto di r); Ho sonno sonno (202d).

AULICISMI: FORME LIBRESCHE, LETTERARIE E RICERCATE

quel fulgido tramonto di agosto; penetravano nella più fulgida nube (9; 64); volto (10; 53; 63; 86; 176; RF: «Viso, Faccia, Aspetto; le quali voci, nel comun parlare si adoprano più volentieri che essa»; PP (parentesi quadre e loro contenuto nel testo): «Lo stesso ma più scelto di Viso [non si direbbe in senso comune di Viso, né in senso spreg.]); si avanzò; Mi avanzai (13 e 33; 75; PP, s.v. avanzare: «Pòco pop.»); giubilante di gioia (22 (grassetto mio); agg. forse scelto proprio per creare l'allitterazione); da lungi (23; 65d; TB: «Raro ormai anco nel ling. scritto»; RF: «voce del nobile linguaggio»; PP: «T. lett. poet.»); il [...] dolore era davvero giunto al parossismo; giungere; Giunsero e Giunti vicino a casa; Appena giunte nella loro cameretta; Giunta sulla soglia (23; 24; 25; 56; 75); l'onde sonore e giulive (24; TB: «Più della lingua scritta che della parl[ata]»; PP: «poco pop.»); affranti; affranto (24; 29; PP: «non pop.»); l'espressione d'un'ambascia immensa (27; PP: «letter.»); occhi sfavillanti di gratitudine (32); stille di sudore (37; voce letter. secondo GRADIT); tacitamente (33; PP definisce tacito (→ tacitamente) «non pop.»); occhi grandi di un grigio glauco; il glauco dell'acqua (46; 61; TB definisce la forma estranea al parlato e propria, invece, della poesia, della scienza e dell'arte; RF: «voce oggi di raro uso»; PP: «T. letter.»); quegli occhi gravi e bruni; con aria maestosa e grave; nei momenti più gravi; la voce grave e limpida della Direttrice (46; 144; 144; 170); per il languido azzurro del cielo; Il cielo si era fatto pallido, di un pallore languido, quasi perlaceo (61; 203); giungendo le piccole mani supplichevoli (62; TB: «Nel tosc. odierno Piccolo quasi sempre dicesi anzichè Picciolo [...]. Dalla lingua scritta non è però rigettata l'altra forma»; PP: «T. lett.»; GDLI: «Ant. e letter.»; forma letter. anche per GRADIT); il cielo opalino (62); si appressò al fanciullo (62; RF, s.v. appressare: «è solo dello stile grave»; PP, s.v. appressare: «letter.»; voce letter. anche per GRADIT, s.v. appressare); Come il fanciullo rimirò il genio (62; voce letter. secondo GRADIT); nuvole [...] circonfuse di porpora e d'oro (63d; PP: «letter.»); le vaghe nuvolette d'oro (63d, 'belle'; voce letter. secondo GRADIT); Il piccolo e pallido volto del fanciulletto sfolgorò di gioia (63); Il fanciullo mirò dritto innanzi a sè (64; forma letter. secondo GDLI e GRADIT); vide ancora rifulgere le nuvolette d'oro (64; TB: «Del ling. scritto»; RF: «È [...] della lingua scelta»; PP: «T. lett.»; GDLI: «Letter.»); abbiamo toccato il suo [= di una nube] limitare (64d; PP: «T. lett.»); Passa un momento di trepida aspettazione (71; PP: «T. lett.»); Passa un momento di trepida aspettazione (71; PP: «letter.»); Mi recai tremando nel suo salottino (75; recarsi per andare, come ricordano De Blasi (2004: 40) e De Mauro (2016a: 156), è una delle varianti lessicali per tanto tempo raccomandate a scuola in luogo di altre avvertite come più colloq., e dunque esemplificative di quell'italiano formalistico e affettato definito “scolastichese”. Già in PP, s.v. recare, si legge che recarsi, nell'accezz. di andare, «non è pop., e spesso affettato»); sprazzi di luce più vivida; che

orrore metteva nell'anima quella luce vivida, in mezzo a quelle tenebre (77; 170: da notare la resa del suggestivo e inquietante contrasto cromatico tra luce e tenebre, anticipato da un altro nella p. precedente: «Un fumo bianco e denso veniva dal fienile che ardeva, più in là invece il fumo era nero nero» (169). PP: «T. lett.»); qualche pispioglio degli uccelli (81; forma arcaica (†) per TB; RF indica pispiogliare come voce meno usata dell'equivalente bisbigliare; PP: «T. lett.»); fumava e nereggiava la città bassa (81; voce letter. secondo GDLI e GRADIT); un falco stridente e roteante (82; PP, s.v. roteare: «T. lett.»); quella sera funesta (83; PP: «non pop.»); con una specie di voluttà amara (83; forma «ant. e letter.» secondo GDLI, letter. per GRADIT; da notare l'ossimoro creato con l'agg. seguente); un meccanismo portentoso (99); Via garrule per il cielo andavano e tornavano le rondini (114; PP: «non pop.»; voce letter. secondo GRADIT); Il sole dardeggiava sulle bianche penne; il sole dardeggia implacabile sopra i marmi (144; 195; usato soprattutto in senso fig. / traslato, in riferimento al sole il verbo è di uso «poco pop.», secondo PP); dev'essere il sole che li annoia e li fa patire; doveva aver patito quel giorno (145dp; 175); la bambina riluttante e piangente (148; PP: «T. lett.»); Marietta Lori, una brunetta caustica (167; in riferimento a persona, agg. di uso non pop. secondo TB; PP: «non pop.»); disse laconicamente Paolina (167; l'agg. laconico (→ laconicamente) è definito «non pop.» da PP); un fremito di paura (168; PP: «Poco pop.»); Il suo visino roseo era radiante di gioia (173; PP: «T. lett.»); Un'espressione di soavità celestiale (176; PP: «non pop.»); sui monti biancheggianti di marmo; sul piano biancheggianti (194; 203); Paesi strani, invero (194); l'argomento doloroso fu tosto abbandonato (202; avv.; PP: «T. lett. non [om.]»); forma libresca, non colloq.); Il cielo si era fatto pallido, di un pallore languido, quasi perlaceo (203); avrebbero continuato a dormire, se il dottor Bona, babbo di Gino, la mamma e Giselda, non fossero sopraggiunti; sopraggiunse il padre della bimba (203; 205; PP: «non pop.»); come giungere, anche questo verbo da esso derivato è più libresco che propriamente aulico).

ARCAISMI

ventura 'avventura' (16; TB, s.v. ventura, rimanda ad avventura e s.v. avventura, si legge: «Porremo qui alcuni es. di Ventura, ne' quali oggidì direbbesi più comunem. Avventura, all'altra voce serbando gli usi suoi proprii»; avventura è dunque la forma corrente); trasali (TB marca trasalire come arcaico e disusato con †; PP: «non pop.»; assente in RF); La febbre aveva consunto quel povero visino (33; TB indica consumere come arcaico (†) e PP lo inserisce nella LFU); si era diportato in quel primo anno di collegio, in un modo veramente esemplare (40; in TB diportare è marcato con †, ma s.v. si precisa anche che diportarsi nell'accezz. di «Portarsi, Procedere» è vivo e indica un comportamento abituale e ripetuto più volte rispetto a portarsi; PP: «non com.»; diportarsi doveva essere comunque una forma arcaizzante e di basso uso); Paolina [...] alzò repentinamente il viso rosso come la bragia; aveva gli occhi pieni di lagrime (177; si tratta di un arcaismo regionale tosc.; FP: «È voce tuttora viva in Arezzo, ed è antichissima. Basti il Caron dimonio con occhi di bragia». È molto probabile che la Speraz avesse in mente il famoso verso dantesco (Inf. III, 109) ricordato in FP, come dimostrerebbe anche il fatto che subito dopo si fa riferimento agli occhi della bambina. TB: «Vive in qualche dial. tosc.»; PP inserisce bragia nella LFU e ricorda che è voce viva nell'aretino; forma «ant. e dial.» anche secondo GDLI, letter. secondo GRADIT).

TOSCANISMI E TOSCOFIorentINISMI PANITALIANI DI USO COLLOQ. / COM.

viso (10; 25; 26; 30; 33 (visino); 38; 70 (visetti rossi); 2 in 75; 171 (i due visini pallidi dei gemelli); 173 (Il suo visino roseo); 175; 176; 200 (il visetto bruno)); babbo (11; 17 (tre righe sopra figura padre); 29d (allocutivo); 29; 30 e 30d; 31; 38; 2 in 40d e 40; 41; 47; 73; 137, titolo; 2 in 137; 2 in 197; 3 in 198; 200; 201 e 201d; 202 e 202d; 203; 204; 205; a p. 54d figura eccezionalmente papà (voce definita in PP «non com. e non pop.») in bocca a una bambina); secchia (12d; 13d; TB: «La secchia che si adopra nelle case per attingere l'acqua dal pozzo, non si chiamerebbe in Fir. Secchio»); birbonata (12d; FP; CV); Fin da piccino; povero piccino mio; piccino e grande; il piccino; dirò un bel «brave» alle mie piccine; la piccina tremava tutta; le due piccine; per le più piccine; Io era la più piccina, tanto piccina che [...]; dei bimbi piccini; Richiamai la piccina; lei aveva la bella virtù di farsi intendere anche da me che ero piccina; Quando si è piccini [...]; era piccina; bimbi piccini piccini; era ancora così piccina; una bimba piccina piccina; la sua piccina; le piccine; i due piccini (13dp; 18d; 33; 35; 47d; 54; 54; 69; 70; 73; 74; 76 e 76d; 102; 105d; 108; 135; 137; 174; 202; anche le duplicazioni elative di quest'agg. sono proprie del ling. infantilistico); malestri (13; FP; RF: forma di uso fam.; CV); scapaccione (14d; 22; VC; BA); frignare (14d; CV; BA); Tornava a casa lacero, sudicio; le sue manine sudicie; la mano sinistra [...] era così sudicia!; Oh com'è sudicia quella bambina! (14; 136; 136; 204d); capo (15; 28; 55; 137; 170); i devoti [...] imbacuccati (15; CV); marioli (16; forma con monottongo fiorentino usata da Manzoni (PSd, 2 occ.); FP); a desinare; desinare (16, 'a pranzo' (il sinonimo pranzo compare sei righe dopo); 19 e 146 (qui accez. di 'pranzo'), sost.); Via, grullo! (22d; agg. della toscania orale più vivace e spontanea; FP: «dicesi comunemente per Balordo, Minchione, Stupido o simili»; PP e GB: «fam.»; VFC; BA); è cascato (25d); apri l'uscio [della camera da letto];

l'uscio del cortile (33; 147); *gote* *scarne*; *le gote paffutelle* (33; 46; VFC; se GB ritiene questa forma «più comune che Guancia», PP, s.v. *guancia*, marca la variante *gota* come letter.: la contraddizione è forse solo apparente se si pensa che il termine, per quanto suoni più ricercato rispetto alla forma panitaliana, può ben essere un es. di convergenza tra la lingua della tradizione e l'idioma fiorentino vivo. Quest'ipotesi è suffragata da GDLI, s.v. *gota*, che precisa: «[gota] è di uso popolare in Toscana, mentre nelle altre regioni è sentito come letterario». Sostituito a *guancia* nella Quarantana²⁶, sarebbe dunque «un termine a doppia chiave di lettura: popolare e letterario al tempo stesso, di tradizione toscana [...] ed extratoscana»²⁷); *baloccatevi senza far troppo chiasso*; *mi lasciava andare ogni giorno per qualche ora a baloccarmi*; *lei pensava a baloccarsi colla sua bambola* (47d; 70; 99); *in un cantuccio dello stipo* (50); *il povero ventaglino [...] era tutto un brindello!* (52; FP; VFC); *scodella* (4 in 71 (di cui 2 occ. di *scodelle*); 2 in 73; 74); *mi trovarono più allegra e chiassona del solito* (75; *chiassone* ← *chiasso*); *chicche* (76d; 138; 166 e 2 in 166d; 167d; 172d; 176); *balocchi* (76d; 99; 101 (*balocco*); 138; 2 in 168d); *rosignoli* (85; voce ant. e letter. secondo GDLI, e oltre che tale anche regionale secondo DiTrec; BA; sembrerebbe un toscanesimo di diffusione anche extratoscana e di uso non esclusivamente letter. Secondo PP variante letter. è la forma con dittongo -uo-); *levava gli occhi spenti sul fanciullo* (86); *mostrò gli sbagli senza scoraggiarle* (108; forma com. nel toscano vivo; TB, s.v. *scoraggiare*: «Più vivo di *Scoraggiare*, che rammenta troppo la forma fr. *Décourager*»; RF, s.v. *scoraggiare*: «Lo stesso, ma men comune, che *Scoraggiare*; GRADIT, s.v. *scoraggiare*: «RE tosc.»). Anche Manzoni predilige la variante con *i*: troviamo nei *Promessi Sposi* (PSd) 2 occ. di *scoraggito*); *avete cominciato a pigliar gusto al lavoro*; *stentai a pigliar sonno* (108d; 171; in Manzoni (PSd) troviamo *prendere gusto* in un tempo composto (*ci avrebbe preso gusto*)); *gingilli* (138d; 138 (*gingillo*); 167d; 168d (*gingillo*)); *Lina capì che la canzonavano* (139; il verbo e l'accez. di 'prendere in giro, deridere', con cui è qui usato, figurano in FP, oltre che negli altri dizionari ottocenteschi. Prada (2018: 325) lo inserisce, insieme a *canzonatura*, tra i «toscanismi notori»); *quasi sdegnassero quel chiasso plebeo delle anitre* (144; BA); *questa povera creatura ch'è ignuda* (147d; altro es. di convergenza tra la lingua letteraria e il toscano vivo: forma letter. per GRADIT, compare anche in VFC; GDLI: «è termine sentito come letterario fuori di Toscana»; attesta la toscaneità dell'agg. TB: «ma i Tosc[ani] coll'aggiungervi [= a *nudo*] la *G* seguono l'anal[ogo] gr[eco] e lat. *Gnosco*, *Gnatus*, e la *I* preposta fa il suono più pieno. Nel pr. [= parlato?] i Tosc[ani] più sovente *Ignudo*»); *non ci era avvezza* (147; *avvezzo*, termine di plurisecolare attestazione letteraria (usato, tra altri autori, come attesta GDLI, da Petrarca, Bernardino da Siena, Machiavelli, Bembo, Ariosto, Michelangelo, Tasso, Marino, Trivulzio, E. Tesauro, G. Baretta, F. Pananti, Manzoni, Giusti, Nievo, Carducci, Verga, dunque da toscani e non), è di uso com. nell'Ottocento. TB, s.v. *avvezzo*, precisa queste sottili differenze tra lessemi grosso modo sinonimici: «Avvezzato già in modo da aver cominciato a prendere un abito. *Abituato* è più, e più gen. *Usato* o *Usato*, ancora più gen.». GB nota come *avvezzo* sia «lo stesso [...] e più comune» di *avvezzato*. Questo participio asuffissale, era, come altri, oltre che diffuso nell'uso, «tipico della varietà toscoflorentina dell'italiano»²⁸. Nella Quarantana è sostituito ad *assuefatto*, *uso ed esercitato*²⁹. Come ricorda Mengaldo (1987: 85, n. 12) nel passaggio dal manoscritto all'ed. a stampa del romanzo *Angelo di bontà*, Nievo (1856: 161) sostituisce *avvezzo* ad *avvezzato*, modificando la sintassi del seguente enunciato: «alla quale [...] ci si era avvezzato» → «alla quale era [...] avvezzo»); *il cielo bigio* (163); *ciarlando forte* (164; FP); *aggrappandoci ogni tanto alle sottane delle maggiori* (164, 'gonne'; l'accez. di 'gonna' è tosc. e (come mi conferma un'amica marchigiana) centr.; il duplice significato di 'gonna' e 'sottoveste' è attestato in TB e in VFC s.v. *sottana*, mentre PP riporta quello spiccatamente tosc. di *gonna*: «Lo stesso che *Gonnella*, in tutti i sensi anche dei preti». Si noti che PP usa in questa definizione la forma diminutiva della variante panitaliana e altresì definisce *gonna* «T. lett. poet. [per] *Gonnella*»: dunque in PP *gonnella* non sarebbe da intendere come un diminutivo quale sembra morfologicamente, ma come forma corrente della quale *gonna* sarebbe la variante aulica); *l'ho lustrato* [= *un piccolo calamaio*] (168d; VFC); *si sentiva ora molto incoraggiato* (200; TB, s.v. *incoraggiare*: «Lo stesso che *Incoraggiare*, ma non è elegante»; RF, s.v. *incoraggiare*: «Lo stesso, ma più usato, che *Incoraggiare*»; DiTrec, s.v. *incoraggiare*, indica la forma con *i* come tosc. In Manzoni (PSd) figurano 4 occ. di *incoraggiato*. *Incoraggiare* doveva essere forma com. nel toscano vivo e pop.); *cominciarono a ruzzare allegramente* (202); *con la testina bionda appoggiata alla spalla cenciosa della sua nuova amica* (202, ← *cencio*; VFC); *cenci* (204d).

TOSCANISMI IN SENSO STRETTO

punto (avv. rafforzativo di *non*; 19; 22; 69; 167d); *un bel regalino pel Ceppo*; *il regalo di Ceppo* (72; 99); *alcuni seccherelli* (147; voce tosc. secondo GDLI, GRADIT e DiTrec; CV); *ci si stanca di molto* (197d; a parlare è un operario di una cava di marmo; nella precedente battuta del suo interlocutore – un bambino – compare invece la forma standard *molto*); *le ruote sguisciavano più leste* (198; TB, s.v. *sguizzare* e *sguisciare*: «Anche *Sguisciare* vive in qualche dial.

²⁶ Vitale (1986: 37).

²⁷ Salibra (1994: 105).

²⁸ Salibra (1994: 135).

²⁹ Vitale (1986: 37).

toscano»; GRADIT: «RE tosc.»); *rena* (201; 201d; 202; TB: «Così il dial. fior[entino]»; RF: «Voce più comune che Arena»; GDLI: «Tosc.». Interessante anche la testimonianza di Nencioni (1988a: 105) sulla fiorentinità della voce: «La censura che io m'infliggo, e che m'induce ormai [...] a sostituire [...] *sabbia* a *rena* [...], tale censura, dicevo, abbrevia la diacronia che sta fra me e i più giovani, contribuendo al livellamento linguistico che è in corso e che è un aspetto della crescente fusione sociale»).

FORESTIERISMI

bebè (105d (sing.); 106d (plur., in corsivo); nota GRADIT che il termine sarebbe attestato per la prima volta in italiano nel 1887 e deriverebbe dal fr. *bébé* o probabilmente dall'ingl. *baby*); *col suo abitino di piquet*; *nel suo vestitino di piquet bianco* (196; 202; *picchè* in PP; la prima attestazione in italiano di questo francesismo (← fr. *piqué*) risalirebbe, secondo GRADIT, s.v. *piqué*, e secondo DELI, s.v. *piqué*, al 1811).

TECNICISMI

il dolore fu acuto, spasmodico (14; TB e RF indicano *spasmodico* come termine medico); *il [...] dolore era davvero giunto al parossismo* (23; TB, RF e PP indicano *parossismo* come termine medico); *un'espiazione che sappiamo d'aver meritato* (40; ambito religioso e giudiziario; PP: «non pop.»); *imbastitura*; *impuntura* (104d; 3 in 105d; 106d; ambito del cucito); *ribattitura*; *ribattiture* (105d; ambito del cucito); *sprone* (6 in 107d; ambito del cucito; questi tecnicismi riguardanti attività di sartoria sono accompagnati da brevi glosse esplicative); *filza* (107d; ambito del cucito).

FORME DI USO RARO O IMPROPRIO

malcreanzato (16; molto probabilmente raro nell'Ottocento (come sembra confermare una ricerca in *Google Libri*: sole 11 occ.), il vocabolo è assente nei dizionari ottocenteschi consultati, che riportano, invece, *screanzato*); *gravezza del caso* per 'gravità' (26; uso improprio; RF, s.v. *gravezza*: «Nei sensi traslati di *Grave* si dice piuttosto *Gravità* che *Gravezza*»); *colla sua aria cipigliosa* (TB definisce l'agg. «non com.»; PP lo inserisce nella LFU); *luccicori smaglianti di nevi intatte* (195; assente nei lessici ottocenteschi consultati, il termine è definito di BU in GRADIT).

LOCUZ. NOMINALI

COLLOQ.: *non ci capitava mai anima viva* (23; *collocazione* sempre associata a un verbo *x* variabile preceduto da negazione e posta alla fine di un enunciato).

TECNICHE: punto a dietro; – *Il punto dei gamberi*, – *disse Teresina ridendo* (105d e 106d; 105d; locuz. dell'ambito del cucito, la seconda delle quali è una variante altrettanto in uso ma più colloq. della prima: il riso di Teresina nell'impiegarla ne sottolinea il registro più fam.); *gugliata doppia* (107d; ambito del cucito); *apprese la legge fisica conosciuta col nome di impenetrabilità dei corpi* (136).

LOCUZ. VERBALI

COLLOQ.: *se poi gli capitava sotto le unghie la sindachessa* (15; locuz. espressiva); *tornò a galla il discorso di metterlo in collegio* (20; espressione fig. colloq.); *L'ho passata liscia* (75dp, *passarla liscia*); *sicura d'imbroggiarla giusta* (139).

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): *era un gusto matto* (15; l'espressione toscaneggiante *gusto matto* unita al verbo *averci* figura in un es. presente in FP, s.v. *matto*, a conferma dell'accez. seguente dell'agg.: «Grande; o a meglio dire Smodato, come sono le opere de' pazzi»; TB, s.v. *matto*, riporta il modo di dire *Avere un gusto matto nel far checchessia*, spiegandolo come «Avere un grandissimo piacere nel far checchessia»; RF, s.v. *gusto* e *matto*, riporta l'es. *Ci ho un gusto matto* definendo fam., sotto il secondo lemma, l'accez. di «Grandissimo, Smodato» che l'agg. assume in combinazione con *aspetto*, *piacere*, *gusto* e sim. In *averci un gusto matto*, invece, PP, s.v. *matto*, attribuisce a *matto* l'accez. di 'strano'; CV, s.v. *gusto matto*: «Gran piacere»); *se l'erano data a gambe (darsela a gambe*, 16; PP, s.v. *calcagno*: «Popol[are] *Darsela a gambe*»); *baloccatevi senza far troppo chiasso*; *far chiasso*; *fare il chiasso*; *le mezzane lo facevano sì il chiasso*; *andate pure a far un po' di chiasso*; *fare un po' di chiasso*; *Gli altri fanno il chiasso e loro no*

(47d; 47; 70, 72, 108 e 146; 70; 109d; 144; 145dp); *Teresina rispondeva, facendo spallucce [...] (100; CV, s.v. spallucce, fare spallucce); si lasciò prendere in collo da quel signore; il babbo lo pigliava in collo (137; 201).*

LOCUZ. AVVERBIALI

COLLOQ.: *a gambe* (TB, s.v. *gamba*, riporta la locuz. *andare a gambe*, ossia ‘velocemente’, ma anche la forma *a gambe* ellittica del verbo nell’es. *E lui a gambe*, simile al nostro contesto; FP: «*A gambe*, è lo stesso che *Velocemente*. Es.: *Andò via a gambe*»; PP, s.v. *scappare* (parentesi quadre e loro contenuto nel testo): «*Scappò a gambe [o a gambe levate]*»); *si divertiva un mondo* (22); *di qua e di là* (23; 28); *qua e là* (51; 194); *nel correre all’impazzata* (52).

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): *per un pezzo; un gran pezzo; per un gran pezzo; un pezzo* (16; 19; 38; 203); *a capo chino* (56; con *capo* toscanismo panitaliano); *con una creaturina in collo* (146; locuz. toscaneggiante).

TECNICHE: *Lo sprone [...] si piega in dritto filo* (107d; ambito del cucito).

FORMULE

la vecchia serve di casa [...] rossa come un peperone (11-12; similitudine cristallizzata presente anche in *Pinocchio*³⁰ e di uso fam. secondo RF, s.v. *peperone*); *rendere leggero leggero come una piuma il carro della lizza* (199; similitudine cristallizzata con *duplicazione elativa*).

FORMULA LATINA: *Ora pro eis* (170d; formula ripetuta a ogni invocazione nelle litanie della Vergine).

PROVERBI

Le mamme già, son sempre mamme (16; con l’avv. *già* usato con valore rafforzativo; ripresa modificata del proverbio base *la mamma è sempre la mamma*); *Ogni male non vien per nuocere* (35, titolo).

³⁰ Cfr. Pizzoli (1998: 180, n. 32).

Appendice 3. FE

FORME DI USO COLLOQ. / FAM.

nella lettura spiccichi stentatamente le parole (14; forma espressiva; l'espressione *spicciare le parole* compare in De Amicis (1877: 167) tra gli ess. di «modi efficacissimi» riguardanti il campo semantico del parlare, «per la più parte lepidi, e molti comuni ai varî dialetti d'Italia, e per questa ragione, ossia per paura, non usati da chi vuol parlare e scrivere un italiano castissimo»³¹); appena sapevano leggere e accozzare scrivendo alcune frasi (14); si caccia sbigottita sotto le coltri (16; forma espressiva pronominale che enfatizza l'azione); ben anco dal cuore (17; forma pop. secondo PP; secondo RF equivalente nell'uso ad *anche*); sclamò la fanciulla; sclamò Rita (27: undici righe dopo troviamo la forma standard *esclamò*; 82; «forma volgare» secondo RF, «pop.» secondo PP); *Se si trattasse di cose d'importanza, via, mi rassegnerei* (30d; interiezione qui indicante condiscendenza); il micio (32; forma di uso fam. e infantile, come nota anche GRADIT; FP); *commetteva birichinate* (32); Figuratevi lo scoppio di risa (34; tono amichevolmente dialogico; a proposito di *figurarsi* seguito da complemento oggetto o proposizione oggettiva, GRADIT parla di uso «colloq., con funzione espressiva»; in casi come questo il verbo è usato in funzione di «imperativo immaginativo»³²); Il monello corse alla fontana (34); ordinò al bidello di accompagnare a casa sua il birichino (34); la Rita, un folletto di bambina (40); la povera gente di campagna, scarsa a quattrini (42d).

DIMINUTIVI, VEZZEGGIATIVI, NOMI ALTERATI (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

L'amor nostro non deve restringersi al paesuccio od alla città in cui nascemmo (6; diminutivo indicante piccolezza in contrapposizione alle dimensioni di una città, ma anche affetto verso il luogo natio); *Rita è donnina forte, giudiziosa; Ella vorrebbe vederti crescere una donnina assestata* (20: il sost. in forma diminutiva indica che Rita è sì una ragazzina ma dotata di maturità caratteriale; 29d; il termine esprime efficacemente l'ideale pedagogico di tante autrici-educatrici per l'infanzia e per la scuola di questo periodo: educare le fanciulle a diventare donne e, attraverso la scuola e le buone letture, farne dunque delle ragazze sagge e responsabili, compatibilmente con i doveri ritenuti confacenti alla loro età); *godeva [...] nel vederlo sbattere le alucce* (20; la forma vezzeggiativa sottolinea la tenerezza dell'animale); *la cara vecchina* (20); *la sua nonnetta*; *la cara nonnetta* (20; 21); *questa non sapeva come acquetare quel cervellino leggiere* (26; la forma diminutiva rimanda alla fanciullezza della bambina in questione ma, con tono lievemente accusatorio all'interno al contesto in cui è inserita, anche alla bizzarria delle sue idee); *una compagna vanerella e sciocca* (28d; qui il diminutivo non ha senso affettivo, bensì esprime biasimo verso una bambina vanitosa); *Luisa, la caparbietta* (30; anche se in modo bonario, il diminutivo definisce negativamente l'atteggiamento di Luisa); *quel follettino della Rita* (41; forma diminutivo-vezzeggiativa di tono infantilistico); *Le bimbe, piú cogli occhietti lucenti che colle parole, risposero tutte di no; «E l'oro?» chiese Rita cogli occhietti scintillanti* (67: il diminutivo-vezzeggiativo evidenzia la dolcezza delle bambine nell'assumere un'aria perplessa e interrogativa di fronte a una domanda della maestra cui non sanno rispondere; 68: la forma vezzeggiativa concorre a indicare, insieme all'agg., l'incanto puerile della bambina nel pensare a una sostanza di cui vagamente conosce la preziosità); *quel diavolino di Rita* (86; forma diminutivo-vezzeggiativa indicante la vivacità, anche intellettuale in questo caso, della bambina).

DUPLICAZIONI ELATIVE (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

La mamma la guardò seria seria (22); *due lagrime scesero lente lente lungo le sue gote scarne* (27; la duplicazione contribuisce a rendere la scena più patetica e commovente); *«Brrr! che freddo!» sclamò Rita, entrando in scuola colle manine rosse rosse, e pestando i piedi per riscaldarli* (82; la duplicazione, insieme al diminutivo-vezzeggiativo *manine*, concorre ad addolcire la figura della bambina infreddolita).

AULICISMI: FORME LIBRESCHESCHE, LETTERARIE E RICERCATE

³¹ De Amicis (1877: 165).

³² Pizzoli (1998: 171).

gl'insegnamenti degli educatori, le loro ammonizioni; il tuo amor proprio, ferito [...] dall'ammonizione; invece di risentirti delle loro ammonizioni (2; 2 in 12); la buona fanciulla aspetta ansiosa il giorno di ritornare a scuola, e vi accorre fiduciosa; invece di accorrere in suo aiuto, lo lascia perire; finché non accorresse qualcuno (2; 16: riferito a chi non sa dominare la paura; 32; PP nota che accorrere detto «d'una persona sola è affatto letter. e dello stile elevato», mentre comunemente si usa correre; anche RF lo associa a più persone); la buona fanciulla [...] invoca fervidamente il soccorso del buon Dio (2; TB, riportando l'espressione fervidamente pregare, definisce più com., nel senso religioso, l'avv. sinonimico ferventemente, in contrasto con RF, che ritiene fervidamente «forse più comune» di ferventemente (ma il forse introduce una sfumatura di dubbio) e propone come ess. «Amare, Pregare fervidamente»; PP indica l'avv. come «T. letter.». Si tratta senz'altro di una voce non colloq.); eziandio (3; per RF è voce assai affettata nel parlato, per PP letter. e pedantesca); come [...] si adagi facilmente in ozio neghittoso chi [...] (4; nella forma riflessiva il verbo è definito da PP più com. rispetto alla forma base transitiva, «ma non pop.». Qui la forma è resa aulica anche dal contesto metaforico); come [...] si adagi facilmente in ozio neghittoso chi [...]; ci siamo a questo metallo che ha la potenza di scuotere anche i più neghittosi (4; 68d; voce «del nobile linguaggio» secondo RF; «non pop.» secondo PP); grate ricreazioni (5; in RF e PP solo ess. dell'uso al sing., che è, evidentemente, più com.; in TB 4 occ. di ricreazioni vs 16 di ricreazione); inalbera il nostro vessillo (5); il nostro vessillo (5; TB: «È voce d'uso più eletto che Bandiera»; RF: «Dicesi, ma non è della lingua comune, per Stendardo, Bandiera»); Roma solennizza il 20 settembre (5); Palermo inneggia ai memorabili Vespri (5); esimio educatore (5; PP: «non pop.»); ellette intelligenze (7); i ghiacci corruscanti (7; sia corruscare, con il part. pres. corruscante, che corrusco sono inseriti da PP nella LFU; GDLI marca il verbo come letter.); fratellevole concordia (7); Essa [= la patria] ha bisogno di figli concordi; una risposta sola, concorde (7; 38; PP: «non pop.»); l'agg. suona ricercato soprattutto perché non accompagnato da complementi di limitazione); rimpinguare il proprio bottino (7; PP definisce «non pop.» il verbo impinguare, di significato affine al suo derivato rimpinguare, anch'esso non colloq.); fomentare discordie intestine (8); discordie intestine (8; PP: «non pop.»); la natura [...], con una festa di luce, di suoni, di canti, di colori e di olezzi; se gli manca l'olezzo (8; 17: nella stessa frase a olezzo segue il sinonimo di uso com. odore; TB: «Del ling. scritto»; PP: «T. lett.»); forma letter. anche secondo GDLI e GRADIT); pispigli [...] degli uccelli (11); i fiori soavemente olezzanti (17; TB: «Del ling. scritto»; PP definisce olezzare «t. lett.»); forma letter. anche secondo GDLI e GRADIT); E per tutto è un profumo gentile (8; riferito alla sfera olfattiva, l'agg. suona aulico); per tutto è una magnificenza di colori (8); una magnificenza di colori, che dalle tinte più vive digrada alle sfumature più morbide e delicate (8; termine ricercato di sapore tecnico; PP lo indica come «t. pitt[orico]» se usato transitivamente, ossia in riferimento all'azione di un artista; qui l'uso è intransitivo); col barbaglio de' suoi raggi infocati (8; voce «non com.» per TB, «poco usata» per RF); la luce [...] ci attrae colla sua limpidezza (8-11; voce meno com. di limpidezza, secondo TB e PP; in TB si nota anche che limpidezza è più pertinente in riferimento a chiarezza luminosa, come nel nostro caso, mentre limpidezza è più usuale in senso fig.); le sere placide e serene (11); un inno [...] in cui s'effonde la gratitudine della creatura pel Creatore (11; TB, s.v. effondere, nota che il verbo non è dell'uso corrente ed è adoperato soprattutto in senso fig.; PP indica effondere come «t. letter.»); il tuo amor proprio, ferito dal rimbrotto (12; per PP è termine non com.); prove di verace affetto (13; PP: «T. lett.»); le corte gonnelle, che ora intercedono indulgenza per certe tue scappate (13; il verbo suona non colloq. soprattutto se usato transitivamente. Come attesta GDLI, intercedere seguito da oggetto diretto è usato, tra altri autori, da Vasari, Magalotti, Monti); più solerte nell'adempimento del tuo dovere (13; PP: «non pop.»); un pianto che [...] reca a coloro che ti correggono il dolore di [...] (13); giungesti a deplorare; vapori, i quali, giunti ad una certa altezza (14; 83d); giungesti a deplorare che [...] (14; PP nota che nel dispiacere espresso da questo verbo è contenuta un'idea di grandezza: «C'è della superiorità in questo cordoglio [...] L'Italia deplorò la morte del suo primo ministro. Ma non si direbbe che la deplorò un privato». Considerandone il registro formale, il verbo suona ironico in riferimento a una bambina stizzita dalle osservazioni negative della maestra sul suo conto); riconosci il beneficio che ti arrecano le insegnanti; Voi sapete quali danni arrechi la grandine (14; 86d); fomite di contagiosi sgomenti (15; PP: «non pop.»); i puerili pregiudizi; puerili sgomenti (15; 16; PP: «non pop.»); proclivi a spavento (15; PP: «T. lett.»); cura assidua; le più assidue cure (15; 21; PP: «non pop.»); deplorabili affettazioni (15; PP: «Poco pop.»); le caricature della sensibilità sono affliggenti (15; PP: «non pop.»); le caricature della sensibilità sono affliggenti, perché perniciose (15; GA: «lett.»); in angoscioso frangente (16; PP: «non pop.»); in angoscioso frangente (16; PP: «non pop.»); lo lascia perire (16; PP: «T. lett.»); agitarsi per ogni nonnulla; per un nonnulla.... (17; 30d; secondo TB il termine non è proprio del parlato; PP lo definisce «non pop.», ma RF attesta che «nell'uso si dice anche adesso Un nonnulla, per Cosa minima, da nulla»); Una fanciulla leggiadra (17); per alterigia (17); Nessuno ha diritto di mostrarsi [...] altero (18; PP: «poco pop.»); in sí deplorable stato (31; PP: «Poco pop.»); non gli riuscì svincolarsi dalle mani forti che lo avevano ghermito (33; PP: «Non pop.»); ivi (33; usato nel parlato, secondo RF l'avv. suonerebbe come «un'insopportabile affettazione»; PP: «T. lett.»); fregarsi il volto colla pezzuola (34); quello strato di nero viscido (34; PP: «T. lett.»); I suoi condiscipoli (34; PP: «non molto pop.»); Un mormorio vivace s'intese fra la scolaresca (37; in quest'accezz., verbo di tono formale e decisamente meno com. di sentire); cortecchia cinèrea (41d; PP: «letter.»); adunque (42d); i suoi cibi frugali (42d; PP: «non pop.»); Anch'esse [= stalattiti e stalagmiti] constano di calcare depositato dalle acque che filtrano attraverso la roccia; La prima [= la terra sabbiosa] consta di granellini di sílice (78d; 81d; termine libresco, non colloq.; PP: «Letter.»); vapori condensati nell'atmosfera e cangiati in piccole goccioline (84d; RF definisce il verbo meno

schiettamente italiano nella forma e nel suono rispetto a *cambiare* e PP lo marca come «non pop.» e «meno com.» di *cambiare*; è voce letter. secondo GDLI e GRADIT. Bruni (1999a: 112, n. 40) ricorda che *cangiare*, «con fonetica gallicizzante, di antica tradizione», viene sostituito da *cambiare* nella Quarantana, con una sola eccezione, mentre è ben attestato nelle *Operette morali* di Leopardi, sebbene in regresso nel tempo rispetto a *cambiare*; la presenza di *cangiare* nei *Malavoglia*, ricordata dallo stesso studioso, si deve molto probabilmente anche all'influenza della corrispondente forma siciliana *cangiari*); *Le brezze tuttavia regolarissime nei tropici* (88d, 'sempre'); *incessante bisogno di sacrificarsi pel bene delle persone a noi care* (93d; PP: «Poco pop.»).

ARCAISMI

Chi non sa dominare lo sgomento eccessivo del pericolo, spesso è soccumbente (15; in TB *soccombere* è marcato come arcaico (†) e *soccombere* è indicato come forma «del ling. scritto», che nel parlato suona affettata; sempre TB, s.v. *soccombere*, precisa: «Nel senso di Chi perde in lotta o gara, dicono *Soccombente*; meglio *Perdente* o *Vinto*». PP definisce *soccombere* «non pop.» e inserisce *soccombere* nella LFU); *senza guernizione; colla guernizione* (2 in 27d; 27d; TB marca il termine con † e PP lo inserisce nella LFU; RF, s.v. *guernire*: «Lo stesso, e men comune, che *Guarnire*. E così dicasi dei derivati»).

TOSCANISMI E TOSCOFIORENTINISMI PANITALIANI DI USO COLLOQ. / COM.

babbo (2; 3 in 25d; 32); *quello che rincresce di non sapere* (4; Salibra (1994: 191) indica *rincrescere* come toscanismo equivalente al panitaliano *dispiacere*; sia il verbo che il sost. *rincrescimento* sono comunque di uso nazionale e non strettamente regionale. *Rincrescere* non doveva essere com. nel parlato, ed è significativa, a tal proposito, la sua assenza, assieme a quella di *rincrescimento*, in FP); *avvezzarsi fin da fanciulli a prendere un certo impero sulle proprie impressioni; quella [persona] che non si sarà avvezzata fin dall'infanzia a guardare in faccia la sventura; Chi si avvezza in tenera età alla pietosa cortesia* (15; 16; 18); *Ghita cessò di sbattacchiare il ventaglio; Sbattacchiando qua e là la cartella* (22; 26; nei dizionari consultati il verbo compare con una sola consonante, come prescritto anche da TB, s.v. *sbatacchiare*, ma la variante con doppia *t* è attestata tra Sette e Novecento sia in opere lessicografiche che in scritture di vario tipo (come si può verificare in *Google Libri*)); *sbadigliando ripigliò; se la pigliarono con tutti i ragazzetti della scuola* (22; 33); *gote scarne* (27); *ho durato due mesi a levarmi all'alba* (27d); *per un uscio che ho lasciato aperto; l'uscio del gabinetto della tua mamma; Sull'uscio [di casa] trovò la mamma* (2 in 30d; 31); *per uno zolfino che ho gettato in terra* (30d; dodici righe più avanti troviamo l'equivalente *zolfanello*; FP, s.v. *zolfanello*, indica *zolfino* come sinonimo; PP lo definisce più com. di *solfino*; VFC; BA lemmatizza *zorfino*, precisando che la forma *zolfino* è in uso in Maremma e a Montepulciano); *seggiola* (32); *scapaccioni* (32); *terriccio, pietruzze e pallottoline di fango che insudiciavano tutto* (33; voce toscaneggiante come *sudicio*); *le sudice pallottoline* (33); *fregarsi il volto colla pezzuola; la pezzuola ormai annerita* (34; TB, s.v. *pezzuola*: «Propriamente è quel Pannicello col quale ci soffiamo il naso, o ci rasciughiamo il sudore; che anche si dice Fazzoletto»; PP, s.v. *pezzola*: «Lo stesso che Fazzoletto, ma solitamente più grande»; GRADIT, s.v. *pezzuola*: «RE tosc., grande fazzoletto»; VFC, s.v. *pezzola*: «fazzoletto grande da naso»; BA, s.v. *pezzola*: «Fazzoletto». Il sost. sembrerebbe l'equivalente tosc., ma di impiego nazionale, di *fazzoletto*, sebbene indichi più specificamente fazzoletti di una certa grandezza); *sbilenco tavolino; tavolino sbilenco* (37; 41d e 91; FP; CV); *quei graziosi gingilli che ci arrivano dalla Toscana* (78d).

TOSCANISMI IN SENSO STRETTO

leziose svenie (17; voce tosc. secondo GDLI e GRADIT; figura in FP ed è definita di uso fam. da TB e RF); *qualche seme di popone* (20; TB, s.v. *mellone*: «Ora il tosc. dice solo *Popone*, altri dial. *Mellone*»; GDLI definisce il termine regionale; GRADIT: «RE tosc.»; VFC; BA); *mormorò la fanciulla coi lucciconi agli occhi* (26; FP: «Usasi continuamente dal popolo fiorentino per Quelle grosse lacrime che ci cadono dagli occhi per qualche improvvisa cagione di dolore, e che quasi vorrebbero celare»; CV; BA: «quasi sempre al plurale»); *il pino domestico o da pinocchi, i cui semi, detti pinocchi o pignòli, servono....* (40d; TB, s.v. *pignuolo*: «In Fir[enze] *Pinocchio* e taluni *Pinòlo*»; GDLI: «Voce di area tosc.»; GRADIT: «RE tosc.»); *tegoli* (81d); *chicchi e confettini* (82d; FP; TB: «In Siena, per *Chicca*»; GDLI: «Dial.»; GRADIT: «RE tosc.»; BA); *diaccio come la neve [= il vento tramontano]* (88d; forma sincopata di *diacciato*, questo part. aggettivato fa parte di quei «participi asuffissali [...] tipici della varietà toscoflorentina

dell'italiano»³³. FP; RF designa *diaccio* come «forma volgare di *Ghiaccio*»; PP indica il sost. *diaccio* come «più pop.» di ghiaccio, e la stessa marca, nell'ambito dell'uso tosc., può attribuirsi all'agg.; CV; GDLI definisce il sost. *diaccio* «idiotismo toscano per *ghiaccio*», e la stessa marca può attribuirsi all'agg.; GRADIT definisce *diacciare* – cui si rimanda alla v. *diaccio* – «RE tosc.»; BA).

FORESTIERISMI

Essa [= la paura] è un fumo che [...] paralizza le forze fisiche e morali; resta paralizzato (14; 16, 'bloccato'; usato in senso fig., il verbo è definito un «brutto gallicismo» in RF; anche TB nota che «i trasl[ati], de' quali [il popolo] abusa, vengono dal fr.; nè il fr. elegante li aveva. Diranno barbaram[ente] *Paralizzare lo sviluppo delle facoltà, delle forze sociali*»; secondo i dizionari del tempo sarebbe dunque, nell'accezz. fig., un francesismo di registro basso. Anche GRADIT rimanda al fr. *paralyser* e suggerisce che il verbo sarebbe apparso in italiano «av. 1808»); *quella composizione che si chiama il pakfong* (71d; anglicismo di ambito metallurgico, di cui una variante grafica è *packfong*); *simoun* (88d; voce di origine araba, entrata in italiano anche nella forma fr. *simoun* qui adottata³⁴; ambito meteorologico).

TECNICISMI (ESS.)

famiglia delle confere, così dette perché il loro frutto è chiamato dai botanici cono, a cagione della sua forma (38d-39d; termini di ambito bot.); *In italiano si dicono formelle* (46d, 'mattonelle di tritume usate come materiale combustibile'); *Quando è frádicio dunque esso [= il legno del salice] diventa fosforescente* (56d); *calamina o giallamina; due miniere di blenda* (67d; ambito della mineralogia); *lo [= il solfato di zinco] si adopera pure nelle tintorie, come mordente* (67d; termine di ambito chimico); *minerali detti galene* (69d; ambito della mineralogia); *platino; mercurio* (70d; ambito della metallurgia); *allo stato di solfuro [il mercurio] prende il nome di cinabro o di vermiglione; antimònio; nichelio* (71d; ambito chimico e della mineralogia / metallurgia); *silice* (72d; ambito chimico); *migliarolo; pòrfido; granitello* (73d); *basalto* (74d); *bardiglio; broccatello; tufo o travertino* (77d); *puddinghe; pozzolana* (81d)³⁵; *gualchiere* (2 in 82d; il termine, di ambito tessile, viene spiegato dalla maestra («macchine dove si pestano o sodano i panni») in risposta alla richiesta di definizione posta da un'allieva («Che cosa sono le gualchiere?»)); *cirri; cúmul; strati; némbi* (84d; ambito meteorologico); *brezza* (87d; ambito meteorologico); *monsone* (88d; ambito meteorologico).

FORME DI USO RARO O IMPROPRIO

inspirandoci il proposito di renderci degni della patria; può ispirare viva simpatia (7; 17; TB e PP distinguono semanticamente la forma con *n* da quella che ne è priva: la prima sarebbe da riferire all'azione fisica di immettere aria nel corpo di una persona, la seconda a pensieri e sentimenti. TB, s.v. *inspirare*: «Segnatam[ente] al senso corp[oreo] gioverebbe serbare questa forma», anche se si nota che nell'uso si trovano entrambe indifferentemente; TB, s.v. *ispirare*: «Degli affetti. Qui il più com. è *Ispirare* [...] *Ispirare* non solo *pensieri e affetti*, ma *propositi, risoluzioni*». In base a queste osservazioni, la variante *inspirare* sembrerebbe meno appropriata ai nostri contesti rispetto all'altra); *ai deboli vanno prodigate cure straordinarie* (15; TB bolla il verbo con †† e s.v. *prodigalizzare* ne indica la matrice francese e ne denuncia l'abuso nell'accezz. traslata; tuttavia aggiunge: «Ma, perchè *Prodigalizzare* è troppo lungo, nè il povero popolo lo conosce, si può ben volgere la locuz. altrimenti». In RF figura solo *prodigalizzare*; PP indica *prodigalizzare* come «non pop.» e riporta *prodigare* senza indicazioni d'uso); *si caccia sbigottita sotto le coltri* (16); *Meteorologia* (82, titolo di una sezione tematica; questa variante, non etimologica, di *meteorologia* è, come si legge in GDLI, s.v. *meteorologia*, «meno corretta» e «dovuta a metatesi». Come si può verificare in *Google Libri*, è attestata nell'Ottocento, ma in TB, RF e PP è lemmatizzata solo la forma standard).

LOCUZ. NOMINALI

³³ Salibra (1994: 135).

³⁴ Si veda GDLI, s.v. *simùn*.

³⁵ I termini delle pp. 73-81 compaiono nelle lezioni sulle rocce.

TECNICHE: *la résina grassa, che distillata diventa acqua ragia* (40d; ambito bot.-chimico); *abete eccelso, o pino pezzo* (41d; ambito bot.); *una résina liquida, conosciuta sotto il nome di trementina di Venezia; pece greca* (41d; ambito bot.-chimico); *frássino orniello* (52d; ambito bot.); acciaio temprato; Acciaio di ghisa; Acciaio di cementazione; Acciaio fuso; Acciaio di Damasco (63d; ambito della metallurgia); rame grigio (64d; ambito della metallurgia); *il manganese [...], assai più conosciuto sotto il nome di sapone de' vetrai* (71d; ambito della metallurgia; anche il termine rispetto al quale la locuz. corrispondente è detta di uso più com. è in corsivo); *pietra focaia o [...], pietra da fucile* (72d); *La sienite, conosciuta sotto il nome di granito rosso; Il granito porfidòide detto comunemente serizzo ghiandone* (73d); *Dei pòrfidi merita d'essere notato il rosso purpúreo [...], il verde antico* (73d); pietra calcare (74d); pietra litográfica; calcare grossolano (77d); alabastro calcare; alabastro gessoso (78d); *terra detta da gualchiera; terra detta da pipa*; bianco di Spagna (82d)³⁶; *metéore àcquee; metéore aéree* (86d; ambito meteorologico); *vènti alisèi* (87d; ambito meteorologico); *trombe marine; trombe di terra* (88d; ambito meteorologico); *termòmetro Réaumur* (92d; ambito della fisica).

LOCUZ. AGGETTIVALI

COLLOQ.: *una povera fanciullina [...] corta di comprendonio* (43; espressione di uso fam. e scherz.).

LOCUZ. VERBALI

TOSCANE (PANITALIANE): *cascano morti come le mosche avvelenate* (22d; con *cascare* toscanesimo panitaliano; TB, s.v. *cascare*, definisce la locuz. «modo familiare, e quasi scherzevole per Morire»); *trovava un gusto matto nel gettare [...] terriccio* (33; locuz. più com. con *avere / averci*).

TECNICHE: *cade in deliquio* (16; *cadere in deliquio* una *collocazione* di sapore tecnico, anche se non strettamente specialistico, con *deliquio* voce più propria del ling. medico, secondo RF; PP definisce *deliquio* «non pop.»; ma DiTrec, s.v. *deliquio*, nota che quest'ultima «è parola dell'uso com.: il termine medico equivalente è *lipotimia*»; termine, questo, assente in TB e RF e inserito da PP nella LFU).

DI SAPORE RICERCATO: *è d'uopo frenare certe parole aspre* (18; il termine *uopo* è definito letter. e non com. in PP; la locuz. *essere d'uopo* non è estranea all'uso, ma anche in essa *uopo* «sa un po' d'affettazione», secondo RF).

LOCUZ. AVVERBIALI

COLLOQ.: *qua e lá* (22d; 26; 38); *rideva a crepapelle* (32; locuz. iperbolica usata con i verbi *mangiare, bere, ridere*).

TOSCANE (PANITALIANE): *quella pittura che l'aveva mascherato così per benino* (35; la forma diminutiva accresce il livello di colloquialità dell'espressione).

DESUETA: *all'incontro* (4, 'al contrario'; locuz. inserita da PP, s.v. *incontro*, nella LFU (ma l'accez. indicata in PP è 'dirimpetto')).

LOCUZ. PREPOSIZIONALI

DI SAPORE RICERCATO: *a guisa di cono capovolto* (88d; una riga sopra troviamo la locuz. di uso corrente *a forma di*. Il sost. *guisa* è definito «quasi uscito di uso» in RF e letter. in PP, anche se secondo entrambi i dizionari è di uso più com. nelle locuz. che con esso si costruiscono. RF, però, nota che «anche questi modi per altro sono del linguaggio scelto», e Coletti (2018: 43) definisce la nostra locuz. «di uso comune nella lingua colta dell'Ottocento». *A guisa di* figura in PP, non in RF).

LOCUZ. IDIOMATICA DI USO COLLOQ.

si sta tutti, uomini e donne, sdraiati qua e lá, aspettando che venga dal cielo la manna (22d; modo proverbiale di uso colloq. riportato in TB, s.v. *manna*: «Aspetta la manna dal cielo. (Non sa adoperarsi da sè.)»).

³⁶ Le locuz. delle pp. 72-82 compaiono nelle lezioni sulle rocce.

FORMULE

Ben ti sta (34d; formula esclamativa colloq.).

PROVERBI

*Gli inglesi, – [...] – gl'inglesi dicono che il tempo è denaro (3); Già Dante, il divino poeta e maestro, aveva detto: «Il perder tempo a chi piú sa, piú spiace.» (4; *Il perder tempo, a chi piú sa, piú spiace* in GC: 230; Dante, *Purg.* III, 78: «ché perder tempo a chi piú sa piú spiace»); è qui opportuno notare il proverbio che dice: L'ozio è il padre dei vizi (4; *L'ozio è il padre di tutti i vizi* in GC: 231); *L'unione fa la forza; la verità di quell'antico dettato: l'unione fa la forza* (5, titolo; 7); *Chi la fa l'aspetta; chi la fa l'aspetti!* (32, titolo; 34d; *Chi la fa, l'aspetti* e *Chi mal fa, male aspetta* in GC: 73).*

Appendice 4. RI

FORME DI USO COLLOQ. / FAM.

tornò tutta racconsolata (18; il verbo racconsolare è ritenuto pop. da PP, arcaico (†) da TB, letter. da GRADIT; si tratta probabilmente di una forma insieme antica, della lingua letteraria (come attestano gli ess. in GDLI, s.v. racconsolare e racconsolato), e fam., resa qui più colloq. dall'accostamento con tutta); Figuratevi la meraviglia e la gioia del popolo romano [...]; Figuratevi che un generale austriaco voleva che i Bresciani [...]; figuratevi dunque, se la resistenza fu terribile, disperata, se durò molto tempo (36; 51; 86); i ragazzi si trastullavano coi proiettili caduti (62); pensò ch'era meglio svignarsela (77; TB, s.v. svignare: «Fam. più vivo Svignarsela»; RF, s.v. svignare: «più spesso usati nel modo Svignarsela»); quello che è scritto nel gran libro della storia non si può scancellare (92; forma rafforzativa di cancellare secondo PP, è più pop. di quest'ultima secondo RF; fam. secondo GRADIT).

DIMINUTIVI, VEZZEGGIATIVI, NOMI ALTERATI (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

nella remota cameruccia ov'egli abitava (14; la forma diminutiva indica l'angustia della stanza ma anche delle condizioni di vita del patriota Santorre di Santarosa e concorre a suscitare compassione nei suoi confronti).

DUPLICAZIONI ELATIVE (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

canzonava, fine fine, lo scrittore francese (31); un suo amico lo trovò mesto mesto, in mezzo ai suoi cannoni (62).

AULICISMI: FORME LIBRESCHE, LETTERARIE E RICERCATE

nobili affetti (5; 16; 24; 34; voce «non pop.» secondo PP, se riferita a sentimento in genere; con quest'accezz. essa è ampiamente attestata nella tradizione letteraria, come dimostrano gli ess. riportati in GDLI); il prode generale Rossaroll; Ciro Menotti, che era nobile quanto prode; mostrandosi [...] prode sempre ed invito; tanti prodi; i loro prodi piemontesi; Prode il figliuolo [...]; una schiera di prodi; Luciano Manara, un prode che aveva consacrato la sua vita alla Patria; combattendo da prode; pensando ai prodi che morirono cantandolo [= l'inno di Mameli]; Cesare Rossaroll, un prode napoletano; L'ultimo pensiero di quel prode fu per la Patria; Nino Bixio, il prode; quanti prodi caddero e bagnarono col loro sangue quei campi gloriosi!; quella nobile provincia italiana, bagnata dal sangue di tanti prodi; inchiniamoci reverenti, o fanciulli, [...] dinanzi al prode; I Francesi, sempre prodi (10; 20; 30; 31; 48; 48; 51; 54; 55; 55; 61; 62; 81; 83-84; 96; 102; 102; GA: «lett.»); popolo avvilito, affranto dal terrore; affranto dal barbaro tormento; soldati che parevano [...] affranti (10; 30; 81); con qual gioia ineffabile; il gaudio ineffabile di quel giorno (12; 103; GA: «lett.»); parteciparono la buona novella agli altri cospiratori; Alla novella delle guerre del 1859 [...] (12; 79; RF: «più spesso Nuova»; PP: «Non pop.»); Visse povero, esule, ramingando di paese in paese (14; TB, s.v. ramingare, rimanda al part. pres. ramingante, definito forma della lingua scritta e infrequente; PP: «T. lett. poet.»); il Bossi si recava ogni giorno a fargli visita; una folla numerosa si recò al Palazzo Municipale; recavano le notizie (14; 38; 39); la Patria loro diletta; nella diletta Nizza; questa nostra Italia diletta; giunge a un tugurio e vi depona la sua diletta; prende dalle mani del suo diletto un sorso d'acqua; un pietoso addio agli amici e alla patria diletta; la Boemia, la sua patria diletta; il figlio diletto; diletti figliuoli; diletto figliuolo (15; 29; 32; 2 in 58 (agg. sostantivato); 59; 62; 98; 99; 100; PP: «Poco pop.»); la fine di tanto patire; pativa quando vedeva soffrire gli altri (16: verbo sostantivato non colloq.; 23); uditi i suoi gemiti (18); un lugubre silenzio; i loro lugubri rintocchi (19; 38; PP: «non pop.»); il sole rifulse di viva luce (19); di eletto ingegno (26); Quivi (27; RF: «è voce non usata parlando»; PP: «lett. o poet. non com.»); Ivi (80); il popolo li guardava e li ascoltava fremente di sdegno e di pietà; Dove Francesco Domenico Guerrazzi, il fiero livornese, col suo Assedio di Firenze faceva fremere e piangere di sdegno gli oppressi?; il popolo fremente, indignato; il popolo esultava e fremeva (28; 32; 46; 77); Giunti in un luogo chiamato Vallone di Rovito; Garibaldi [...] giunge a un tugurio; bisognava figurar di non voler giungere a quel dato punto; se il soccorso non fosse giunto; Vittorio Emanuele, il Re Galantuomo, giungeva col suo esercito sulle rive del Voltorno; il 25 di luglio giunse un'inaspettata notizia; Giunti presso Mentana; Molti soldati francesi [...] giungevano improvvisamente a Mentana; Il nostro esercito [...] giunse sotto Roma il 20 settembre (28; 58; 67; 80; 84; 96; 101; 101; 103); Il mare lo allettava (29; PP: «non pop.»); mostrandosi [...] prode sempre ed invitto (30; PP: «non pop.»; forma antica e letter. secondo GDLI, letter.

secondo GRADIT); *Un manigoldo gli legò le braccia* (30; nell'accezz. di 'carnefice, aguzzino' il termine è ritenuto storico da PP, letter. da GRADIT e inattuale da RF, che per l'uso corrente attesta solo il senso estensivo di 'persona feroce e corrotta'); *Vicenza fu inespugnabile; Sette muraglie inespugnabili* (42; 81; PP: «non pop.»); *si vide a un tratto avanzarsi correndo un giovane cavaliere; [I soldati francesi] Si avanzavano lenti, calmi; il generale Oudinot con trentacinquemila uomini si avanzò animosamente verso Roma; Mentre il Generale si avanzava trionfando; essi si avanzavano e vincevano; una divisione dell'esercito regolare [...] si avanzava verso Trento; due battaglioni di bersaglieri [...] si avanzano entro la città* (44; 52; 54; 83; 95; 95; 103); *ai generosi non arrise la fortuna; La vittoria arrideva per la seconda volta alla nostra bandiera* (48; 72; PP: «non pop.»); *proferì queste parole con voce ferma; proferì il famoso grido* (49; 88); *l'antico vessillo azzurro di casa Savoia; il vessillo tricolore; ad ogni finestra sventola il vessillo nazionale; dinanzi al vessillo straniero* (50; 83; 103; 104); *il suo augusto genitore* (50; PP: «non pop.»); *Garibaldi [...] trasfondeva negli altri il suo immenso coraggio* (54); *Goffredo Mameli [...] era accorso cogli altri valorosi alla difesa di Roma; Il Cosenz, suo amico e fratello d'armi, accorre; se il terzo reggimento degli zuavi francesi non fosse accorso in aiuto dei nostri; La gioventù siciliana accorreva ad ingrossare le file del Garibaldi; Garibaldi [...] accorre coi suoi figli* (55; 62; 72: qui *accorrere* è riferito a un nome collettivo, dunque non a un singolo individuo, pur essendo usato al sing.; 80: anche qui il verbo è usato al sing. ma riferito a un nome collettivo; 102); *animando i codardi* (57-58; RF: «Voce dello stile nobile»; PP: «non pop.»); *errava con lui per la pineta di Ravenna* (58; PP: «Letter.»); *allora soltanto ch'io avrò conserto questo crocifisso sul petto* (59d; PP: «letter.»); *fulmina ordini e comandi Nino Bixio* (79; uso trans., fig. ed effettistico di *fulminare*); *il Garibaldi, saettandolo collo sguardo* (81; uso fig. ed effettistico, simile a quello di *fulminare* a p. 79); *il Garibaldi, saettandolo collo sguardo: – Bixio, qui si fa l'Italia una, o si muore* (81d, 'unita, indivisa'; accezz. letter., come nota anche DiTrec, e poet.); *Che fausto giorno fu quello!* (87; riferito al 18 febbraio 1861, il giorno in cui i deputati delle regioni italiane già unificate si riunirono per la prima volta a Torino; GA: «lett.»); *La via di Trento per la vittoria di Bezzeca omai era aperta ai Garibaldini* (95-96; variante di *oramai* e *ormai*, forme definite da TB più com. nel parlato corrente, è voce letter. secondo PP, GDLI, che la definisce anche ant., e GRADIT; secondo RF, nel parlato suonerebbe affettata); *appena potè salvarsi, esulando* (99; PP: «non pop.»); *con assalto così gagliardo* (101); *il gaudio ineffabile di quel giorno* (103; TB: «Non com. ma vivo, segnatam[ente] nel ling. relig[ioso], e quindi nel mor[ale]»; PP: «T. letter.»); *un palpito d'amore* (104; PP: «T. poet.»).

TOSCANISMI E TOSCOFIORENTINISMI PANITALIANI DI USO COLLOQ. / COM.

capo (9d); *perchè fin da giovinetto si avvezzasse alla vita militare; perchè si avvezzino a rispettarla più d'ogni altra cosa al mondo* (13; 92); *i garibaldini, avvezzati al fuoco di tante battaglie* (101); *all'uscio di casa sua* (23); *canzonava, fine fine, lo scrittore francese* (31); *con una cert'aria benevola fra il rispetto e la canzonatura* (78; inserito da Prada (2018: 325), insieme a *canzonare*, tra i «toscanismi notori», il sost. *canzonatura* sarebbe, sempre secondo Prada (2012-2013: 338-339), una forma «debolmente caratterizzata dal punto di vista regionale, ma comunque di uso normale in Toscana, oltre che attestata nella tradizione letteraria nell'Ottocento e nel Novecento»); *ritto in mezzo alle tenebre, sta Giuseppe Garibaldi; l'ultimo puntello che teneva ritto il trono dei Pontefici era caduto* (79; 102; *ritto*, forma sincopata di *rizzato*, come indicano TB e PP, fa parte, come *avvezzo*, di quei «participi asuffissali [...] tipici della varietà toscofiorentina dell'italiano»³⁷); *senza chiassi* (84).

TOSCANISMI IN SENSO STRETTO

spengere (66).

TECNICISMI

I cardinali si adunarono subito o, come si dice, si riunirono a conclave per eleggere un successore a Gregorio XVI (35; il termine, di ambito ecclesiastico, è usato all'interno di una locuz. – *riunirsi in conclave* – che costituisce una riformulazione tecnica (*o, come si dice*) del più generico verbo *adunarsi* riferito ai cardinali); *ne [= della Repubblica romana] fu affidato il governo a un triumvirato, ossia a un governo di tre uomini* (47; tecnicismo di ambito storico-politico, seguito da una breve definizione; ricompare nella variante *triumvirato* a p. 52); *tutti questi Stati proclamarono loro capo Vittorio Emanuele, col titolo di Dittatore* (78; GRADIT indica *dittatore* come termine storico indicante «durante il Risorgimento, [il] titolo assunto da alcuni patrioti provvisoriamente a capo di governi rivoluzionari»); *Il*

³⁷ Salibra (1994: 135).

Garibaldi, appena sbarcato in Sicilia, prese il governo dell'isola, la Dittatura, in nome di Vittorio Emanuele (80); i rappresentanti delle diverse parti d'Italia si trovavano raccolti insieme, a parlare e deliberare sulle sorti della patria comune (87; termine di ambito politico-istituzionale).

BUROCRATISMI

in cuor suo era deciso di non serbare la fedè giurata; non avrebbe mai mancato alla fedè giurata; Tre di questi Principi [...] non mantennero la fedè data (37; 50; 37; accez. di 'fedeltà'³⁸).

FORME DI USO RARO O IMPROPRIO

furono appiccati dei fantocci (13; TB nota che con l'accez. di 'impiccare' il verbo «non è bandito affatto nella lingua parl[ata]», ma RF e PP notano rispettivamente che esso è meno com. e non com. rispetto al sinonimo impiccare); le ardue vette di Calatafimi (80-81; con l'accezione di 'alto, difficile a salirsi', l'agg. è inserito da PP nella LFU e definito OB in GRADIT).

LOCUZ. NOMINALI

TECNICHE: *Il re Vittorio Emanuele [...] mandò a dire al Papa [...] che rinunziasse al potere temporale, ossia ai suoi diritti di sovrano; il potere temporale dei Papi è caduto per sempre* (102-103; 103; locuz. di ambito storico-ecclesiastico, glossata nel primo contesto).

LOCUZ. VERBALI

COLLOQ.: *ci voleva proprio un miracolo* (7; locuz. di tipo iperbolico con l'avv. enfaticizzante *proprio*); *Il Re fece orecchi da mercante* (37; locuz. idiomatica di cui in FP, s.v. *orecchio*, e *orecchia* leggiamo la variante *fare orecchie di mercatante*); *Leopoldo II, benchè non avesse un gran talento, capì l'antifona* (77; locuz. di senso fig.).

TOSCANE (PANITALIANE): *un passo avanti nella strada che s'era messo in capo di percorrere* (68; con *capo* toscanismo panitaliano).

DI SAPORE TECNICO: *Due sottotenenti che erano di presidio a Nola* (9; ambito milit.); *i soldati che erano di guarnigione ad Alessandria* (12; ambito milit.); *Questo si chiamava impiccare in effigie; fu condannato a morte, e impiccato in effigie* (13; 14; locuz. di ambito penale, usata con i verbi *ardere*, *bruciare*, *impiccare*); *Radetzky, visto che Venezia non si sarebbe arresa, la cinse d'assedio; Il generale Menabrea cinse d'assedio Capua* (60; 85; ambito milit.).

LOCUZ. AVVERBIALI

COLLOQ.: *Le bombe cadevano dentro la città, notte e giorno; navi ch'erano destinate a guardarlo [= Garibaldi] notte e giorno* (62; 97; locuz. polare³⁹ di uso colloq.).

TOSCANE (PANITALIANE): *pensò ch'era meglio svignarsela alla chetichella* (77; locuz. toscaneggiante, presente in FP, s.v. *chetichella* (a), e *a chetichelli*, e *alla chetichella*, e CV, s.v. *chetichella*).

TECNICHE: *ecco, a passo di carica, due battaglioni di bersaglieri* (103; ambito milit.).

DI TONO FORMALE: *in sua vece fu nominato a reggere il governo Carlo Alberto; in loro vece* (13; PP, s.v. *vece*: «T. lett. [...] In loro, In sua vece»).

LOCUZ. INTERIETTIVE

³⁸ Cfr. Librandi (2017: 104-105).

³⁹ Su questa definizione si veda Bianco (2010).

Ma sì! il popolo quando combatte per la libertà della Patria i denari li trova sempre (60; locuz. di tono ottimistico); Ma sì! ci voleva altro a tener prigioniero Garibaldi [...]! (97; locuz. di tono ottimistico e derisorio verso il controllo esercitato invano dal governo su Garibaldi).

FORMULE

Questa società [= la Giovane Italia] prese per motto le parole: – Dio e Popolo, Pensiero e Azione. – (25).

PROVERBI

– Morto un papa, se ne fa un altro, – dice il proverbio (35; *Dopo un papa se ne fa un altro* in GC: 353).

Appendice 5. GI

FORME DI USO COLLOQ. / FAM.

*un prete, il quale [...] non era nè asino nè manesco (1d; metafora espressiva ed ingiuriosa di uso colloq. per indicare ignoranza o stupidità); restano [...] musoni (10); *si mette a tempestare intorno ad un teatrino da marionette* (17; RF lo definisce di uso fam. per «Darsi molto da fare, Tramenare»); *se non fossero tante pecore come sono....; Io e altri due miei compagni, che non sono pecore* (29d; metafora espressiva ed ingiuriosa di uso colloq. per indicare passività, acquiescenza); *speriamo che in quello stato d'animo non faccia qualche pàpera* (33d; FP; RF: «Familiarm. dicesi per Errore materiale nel dire o nel fare una cosa»); *E non è mica vero [...]* (33); *vi citano una litania di grandi uomini, i quali furono superstiziosi* (33; forma espressiva per 'lunga lista'); *sei padronissimo di pensarla come ti pare e piace* (64d; superlativo espressivo); *Figurati che a dodici anni, dopo la morte della mia povera mamma, dovei far io da mamma a tre fratelli minori di me* (94d); *avete una bella parlantina* (105d); *tirava un vento strapazzone* (124d; RF riferisce l'agg. specificamente al vento; colloquialismo espressivo); *far quattrini* (130d); – *Ma io sono stracco! – fece il barocciaio* (166d; l'agg. *stracco* è definito pop. in PP, dove si nota che esso «dice più» di *stanco*, e in GRADIT); *si caccia in bocca il dito* (170sp); *le clave [...], che servivano per ammennare colpi mortali* (185; forma fam. secondo RF, che aggiunge «È più che Menare», pop. secondo PP, dial. secondo GDLI; variante intensiva colloq. di *menare*); *Tonio aveva addosso una tremarella che non si sapeva spiegare* (234; fam. secondo GRADIT); *Si figuri, spendo una lira al mese!*; *Si figuri, signor Riccardo* (255d); *le [= le vostre bambine] avvezzerete econome e modeste* (256d; agg. di uso fam. secondo RF).*

DIMINUTIVI, VEZZEGGIATIVI, NOMI ALTERATI (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

quei quattro bancacci (2d); *certi dentacci che pare siano in discordia fra loro* (8d); *dei piccoli agnelli col fare di orsacchiotti* (10); *Coi tuoi urlacci mi hai fatta una paura così grande [...]* (99d); *sei stato sempre uno sgarbato e un pazzerello* (99d; forma che esprime un giudizio negativo / rimprovero in forma mitigata e bonaria); *Ragazzaccio insolente!* (99d); *senza riguardo a nessuno, nemmeno a noi, poveri vecchierelli, che tremiamo dal freddo* (99d-100d; la compassione sottesa al vezzeggiativo è rafforzata dall'agg. *poveri*); *Mamma, guarda se trovi qualche cencio per questa misera madre e per le sue creaturine* (126; in una lettera scritta da un bambino alla mamma).

DUPLICAZIONI ELATIVE (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

Gli uomini [...] tornano la sera stracchi morti (125; RF, s.v. *stracco*: «*Stracco morto, Stracco finito*, sono maniere famil[iari] che vagliono Eccessivamente stracco»; il part. pass. con valore aggettivale *morto* conferisce espressivamente a *stracco* una sfumatura superlativa).

AULICISMI: FORME LIBRESCHESCHE, LETTERARIE E RICERCATE

per giungere al piano dove posava la grande poltrona; un ragazzo, giunto ad una certa età; Giunto vicino al gruppo; quando giunse là; Tonio giunse a casa (2d; 6d; 66; 123; 235); *altresì* (3d; RF: «voce del linguaggio nobile»; PP: «non pop.»); *Ha il naso camuso* (8d; RF: «è voce del nobile linguaggio»; PP inserisce l'agg. nella LFU); *nella scuola coi vostri condiscepoli; l'esempio di altri loro condiscepoli* (11; 74); *il minimo disturbo che dobbiate ad altri arrecare; altre [credenze] invece possono arrecare anche danno; altri [pregiudizi medici] che arrecano danno alla salute; forse è questa una delle carità che più valgono, e che arrecano a chi le fa le più dolci soddisfazioni* (11; 31d; 33d; 121); *Turpiloquio* (12, titolo); *l'infingardo campa, non vive* (16); *animale sudicio, torpido* (16; PP: «T. lett.»); *il lavoro allontana [...] dall'intemperanza* (16; PP definisce *intemperante*, di cui il nostro termine è il corrispondente sost. astratto, «poco pop.»); *assiduità* (17; PP definisce *assiduo*, di cui il nostro termine è il corrispondente sost. astratto, «non pop.»); *assiduo lavoro di cervello e di braccia* (259); *febbre passare da un mestiere all'altro* (19; PP: «non pop.»); *enumerare* (21; 24; PP: «non pop.»); *il movimento incessante dei pesci; un moto incessante* (21); *una lenta impercettibile trasformazione* (21; PP: «non pop.»); *macchine [...] di cento fogge* (24; PP: «non pop.»); *con grande celerità* (26; PP: «Non molto pop.»); *l'Italia nostra gareggia per questa parte con gli Stati d'Europa e d'America* (26; PP: «non pop.»); *il lavoro più lungo, più faticoso, più tedioso che abbia il maestro; un tedioso balenío negli occhi* (30d;

135); *contro il loro denigratore* (35; PP definisce *denigrare*, di cui il nostro termine è derivato nominale, «non pop.»); *quello solo che s'avanza parli; urlò il lupo, avanzandosi dopo la volpe; Chi di voi è sacro a Nettuno, dio dell'acque, si avanzi* (35d; 36; 104d; in 35d il termine, di tono formale, è messo in bocca a Giove in veste di giudice: ci troviamo, dunque, nel contesto ufficiale di un tribunale. In 104d è usato dal mese di Marzo nel contesto di un dialogo tra i mesi personificati, che oscilla tra vivacità colloquiale e offerta di informazioni storiche in stile semplice ma forbito); *mi dice rea di mille frodi; Godere della condanna d'un reo, anche se giusta, non è umano* (36d; 39; termine di sapore giuridico, nel primo caso usato nel contesto ufficiale di un tribunale, nel secondo parlando del rapporto tra etica e giustizia penale); *io, credulo e paziente* (36d; PP: «non pop.»); *con aria compunta* (37; PP: «non pop.»); *siete divenuti più queruli [...] degli uomini!* (38d; PP: «T. lett.»); *Giusta rampogna* (2 in 38, la prima occ. è il titolo della lezione; TB: «Del ling. scritto»; RF: «Voce dello stile elevato»; PP: «T. lett. poet.»); *ivi* (38); *atto codardo e crudele* (39); *codardamente* (166; ← *codardo*; PP: «non pop.»); *Non so spiegarmi questa tardanza* (43d; PP: «non c[om.]»); poco più avanti, nella stessa battuta di dialogo, troviamo il sinonimo di uso com. *ritardo*); *un momento d'oblio* (46d; PP: «T. lett. non estraneo anche al pop[olo]»: si tratterebbe di una convergenza aulico-pop.); *altri [beni] che, conseguiti appena, si dileguano* (47; la forma riflessiva è definita in PP, s.v. *dileguare*, «non pop.»); *i popoli hanno bisogno, per redimersi, di grandi esempi* (48; PP definisce *redimere* «t. lett.»); *carattere altero; l'anima altera; [la tua patria] altera e grande* (68; 69; 207p); *I semi dei gelsomini, che si trovano ancora nel terreno, quando sarà il loro tempo spunteranno, cresceranno, e allora aduggeranno i gerani, e i gerani aduggeranno i gelsomini* (80d; PP: «non pop.»; voce letter. per GRADIT); *anime elette; che mente eletta!* (89; 203); *la speranza restava viva e fiammante nei cuori* (90); *signor Maggio roseo e fragrante* (101d; RF: «di raro uso»; da notare la coppia aggettivale, che funziona da epiteto bimembre allusivo alle caratteristiche di maggio, mese delle rose e dei profumi floreali); *mercè l'intercessione delle matrone sabine* (101d); *ambiente [...] perniciosissimo per la gioventù* (114); *i fanciulli [...] reietti* (114; PP: «T. lett.»); *amore che ogni cosa vivifica e abbellita!* (115; con l'accezz. di 'dotare di vita', «lett.» secondo GA); *i nostri Garibaldini non smentirono mai la loro fama di prodi; il prode suo figlio; Ha figli prodi generosi e forti....* (123; 123; 208p); *quella madre dolorosa* (124; per PP e GRADIT è voce letter. in riferimento a persona; unito a *madre*, l'agg. ricorda la Vergine Addolorata, definita nella tradizione cristiana *Mater dolorosa*); *la giustizia signoreggerà sulla terra; signoreggiavano i Medici* (125d; 209); *la moglie e i figli sono legami incresciosi* (132; PP: «non pop.»); *i rigori del verno* (133; TB, s.v. *inverno*: «Inverno è il più com. a tutta It[alia] Verno vive e nel pop[olo] tosc. e nella lingua scritta»; RF: «Lo stesso, ma men comune, che Inverno»; PP: «pop.»; GDLI: «Ant. e letter.»; BA; forma toscopop. ma anche poetica); *con maggior voluttà* (133); *un giovane bello e gagliardo* (133); *Preoccupato si assise al desco familiare* (135; voce letter. secondo PP, s.v. *assidersi*, che la definisce anche «stantia», GLDI, s.v. *assidersi*, e GRADIT, s.v. *assidere*; secondo RF, s.v. *assidere*, in forma riflessiva il verbo è proprio «dei poeti e de' facitori di proclami politici nella frase rimbombante: "Assidersi al banchetto delle nazioni"»; TB, s.v. *assidere*, nota che «non è della ling[ua] parl[ata]; ma morto non è nella scritta»); *era lui che trascinava i reluttanti alla drogheria* (136; PP: «lett. Più com. Riluttante»); *le bestie uccidono, non incrudeliscono* (165; PP definisce il verbo «non com.» nell'accezz. di 'diventare crudele'); *Con grande sforzo staccai, proprio staccai, di sul corpo dell'altro quella piccola fiera* (167, qui riferito in senso fig. a un ragazzo; PP: «Poco pop.»); *sebbene cinto di ferri; un uomo, cui la corona di re e quella più fulgida d'imperatore cinsero la fronte* (168; 226; PP definisce *cingere* «non pop.»); *estenuato dai digiuni* (168; PP definisce *estenuare* «non pop.»); *rintuzza la provocazione e la minaccia* (168; voce non com. secondo GA); *o balde schiere della Giovine Italia; addio balde schiere della Giovine Italia* (169; 259; RF: «è voce propria solo dello stile elevato»; PP: «letter.»); *Mio caro Eugenio, Senti, io non posso più stare adirato con te* (173; *adirarsi* suona più libresco e formale rispetto al com. *arrabbiarsi* ed è una delle varianti lessicali per lungo tempo raccomandate a scuola in luogo di altre avvertite come più colloq., e dunque esemplificative di quell'italiano "scolastichese" formalistico e affettato che si è altrettanto a lungo riflesso nelle produzioni scritte dei bambini, come questa lettera fittizia. *Adirarsi* per *arrabbiarsi* è citato come es. di «ipercorrettismo lessicale [...] di origine scolastica» in De Mauro (1963/2011: 346), poi anche in De Mauro (2016a: 156) e in De Blasi (2004: 40)); *fratricide guerre; lotte fratricide* (188; 208; PP: «non pop.»); *Dai duri macigni dell'Alpe coperta di neve* (192; il sing. per il plur. *Alpi* non è com. e appare ricercato e di uso letter., come nota anche GRADIT, s.v. *alpe*); *Rintronano al fragore i fianchi del monte* (193; RF: «è della lingua scritta»; PP: «T. lett. poet.»); *il monte, sentendo dentro di sé una vita così fervida e tumultuante, fremere anch'esso sotto il suo manto di neve; benedetti quei fili preziosi, sui quali la parola, come un guizzo di luce sulle onde del mare, passa volando e fremendo; un vulcan fremente; un saluto, che, diffondendosi per la campagna tranquilla, fa fremere i secchi rami dell'albero sacro* (193; 197d; 207p; 225); *Che giova che la natura abbia posto, barricate insormontabili, le forti catene di macigni invulnerati?* (193; PP, s.v. *insormontabile*: «non pop.»; TB, s.v. *invulnerato*: «Raro anco nel ling. scritt., ma può cadere»); *tanta mole di pinnacoli eccelsi* (193; secondo GDLI, voce letter. nell'accezz. di 'altissimo'); *lavoro indefesso* (193; PP: «non pop.»); *puerili fatiche* (195); *chi mai poteva recarsi da loro; si era recato in America* (195; 196); *La calunnia è la bugia che reca danno al prossimo* (257); *l'anima sua aleggia nel cielo d'Italia* (203; PP: «lett.»); *amatela [= la Patria] più delle cose caramente dillette* (205); *tante peregrine spoglie* (207p, 'di stranieri / pellegrini'; PP definisce come «t. lett.» sia *pellegrino* nell'accezz. di 'straniero' che *peregrino* nell'accezz. di 'pellegrino'); *volto* (207p; tre versi prima compare *faccia*); *i giardini più vaghi* (207p); *[la tua patria] è leggiadra sorridente e lieta?* (207p); *la regina / Dell'Itale città* (207p; come confermano RF e PP, si tratta di un poetismo che in prosa si trova solo in parole composte); *l'Italia*

comincia a quel tempo il suo lungo servaggio (208; TB: «Del ling. scritto»; PP: «T. lett.»; voce letter. anche secondo GRADIT); tramonta l'astro fulgido, ma di troppo breve splendore, del Regno di Carlomagno (208; elegante metafora con astro termine dell'astronomia di uso «non pop.», come nota PP, qui usato in senso traslato a indicare la gloria, pur effimera, del regno di Carlo); un uomo, cui la corona di re e quella più fulgida d'imperatore cinsero la fronte (226); Le città e gli staterelli d'Italia si dilaniano in discordie (210; uso fig. di singolare forza espressiva; di dilaniare, definito in PP «t. letter.» usato più comunemente in senso fig., TB dice che è voce «non com. nella ling[ua] parl[ata], ma vive nella scritta, e s'intende»; in riferimento a persona in senso traslato, TB indica dilaniare come meno com. rispetto a lacerare, «ma questo [= dilaniare], appunto perchè meno usit[ato], suona più accanimento e più grave danno»); con linguaggio arcano (224); per quell'aria tranquilla si aggira uno spirito alato che fa stormire le foglie delle rose (225; PP: «T. lett.»); tra i riflessi tremuli delle stelle (225; PP: «T. lett.»); L'ultimo raggio di quell'anima sublime e generosa (227); io non so nè vorrei dire in quale [dei due eroi menzionati] rifulge più luminosa la scintilla del genio (227); il Generale invitto (227); la placida visione di due fanciulle (227); il sangue da loro [= dai martiri della patria] sparso fu sempre feconda [sic; refuso per fecondo] di bene (228; uso fig. dell'agg.); Gloria a voi, valorosi giovani, che [...] formaste l'alato battaglione universitario (228); gloria a voi, immortali fratelli Bandiera, che sosteneste davanti alla protervia dei tiranni la nazionalità italiana! (229; PP: «lett.»); finchè una stilla di sangue latino scorra nelle vene di un uomo (229); accorre la madre dei due fratelli (243); La veracità è il culto della verità (256; PP: «lett.»); La verità fa grande onore a chi la segue e la propugna (256; PP: «non pop.»).

LATINISMI

aveva pugnato sotto le mura di quella Roma [...] (225; RF: «è voce dello stile elevato»; PP: «T. lett.»).

TOSCANISMI E TOSCOFIORENTINISMI PANITALIANI DI USO COLLOQ. / COM.

capo (2d; 6; 65; 70; 132); babbo (4: babbi; 36d: babbo Giove; 85d; 86d; 3 in 92d e 3 in 92; 3 in 93d (in un'occ. allocutivo) e 93; 94d; 2 in 95d; 99d; 127; 128d; 137; 146d; 174; 188; 195d; 196; 197d; 198d; 202; 257); canzona sempre il povero Taroni; noi non vogliamo che lo canzoni; questi cominciarono [...] a canzonarlo (9d; 9d; 134); non seppe resistere alla canzonatura (134); t'appiccico tutte e cinque le dita su cotesta faccia di bambola (9d; voce espressiva, che compare in VFC e BA; nel primo, s.v. appicciare, si rimanda alle voci babbucione e manattone 'botta, percossa', con le quali il verbo può essere combinato; in BA, alla stessa voce, figura l'espressione appicciare uno schiaffo, equivalente a quella usata nel nostro caso, che suona, però, più icastica ed efficace); viso (10; 100d; 2 in 196); una signora straniera, lunga e secca come una pertica (14d; FP: «Pertica suol chiamarsi anche una Donna molto alta e non grassa»; BA: «in senso figurato si dice di qualcuno che è molto lungo e magro»); animale sudicio (16); seggiolone (17; 18); un teatrino da marionette, che da parecchi mesi [egli] strascica di qua e di là per le stanze (17; BA); tutto abborracciava (18; FP; GP); Il calzolaio ha sul suo bischetto una vera collezione di svariati strumenti (24; FP lo indica come termine proprio dei calzolai; RF, s.v. deschetto, nota che «si dice comunemente Bischetto»); Chétati impertinente! (30d); un mocolino benedetto; mocolini (31d; forma diminutiva del toscanismo panitaliano mocolo, lemmatizzato in: FP; CV (s.v. mocoli: «Candele»); VFC; BA); gingilli; gingillo (32d; 145d); urlò levando la terribile destra; si levò severa e solenne la voce del Presidente della Corte; uno levò alta la voce (38; 38; 67); appena finito di scodellare (44d; FP; BA); una scodella di farinata di castagne (126); per alleggerirsi un po' la pignore (70; FP; VFC); tenere un ciuco (85d; RF, s.v. asino: «In Toscana chiamasi più comunem. Ciuco» e s.v. ciuco: «Lo stesso che Asino, se non quanto è voce più familiare»; PP, s.v. ciuco: «Lo stesso ma più com. che Asino e a volte più spreg.»; VFC; BA); sbatacchiare usci; davanti all'uscio di casa (100d; 106d); la gente prende [...] infreddature (100d); avete ciarlato come un crocchio di donnicciole (106d); Quanta spocchia! (106d; voce «d'uso comune» secondo FP, fam. secondo TB e RF; CV; BA); Se il padrone [...] vede un chiodo, anche arrugginito, lo raccatta; lo vidi raccattare un mozzicone di sigaro (116d-117d; 117d); non c'è ora nè di colazione nè di desinare; ha trovato per desinare una pietanza che non gli va (126; 171sp); qualche cencio (126); l'ho veduto uscire dal botteghino del lotto (128d; FP riporta quest'accezz. citando Carena; TB: «In Firenze dicesi di Quello dove si giocano i numeri al lotto»; RF e PP, s.v. banco, attestano che l'uso di botteghino è più com. di quello di banco del lotto / di lotto); barocciaio (165; 2 in 166; ← baroccio); baroccio (166); Oh, grullerello che sei! (235d; forma vezzeggiativa indicante derisione bonaria); le [= le vostre bambine] avvezzereete economie e modeste (256d).

TOSCANISMI IN SENSO STRETTO

la natura gli ha voluto dimolto male (8d); gli occhi ha grigi e scerpellini (8d; TB: «Occhi serpellini, quasi di serpe, rossi e arrovesciati, detti da noi perciò *scerpellini*»; GRADIT: «RE tosc.»); un fuoco, che non doveva mai spengersi (103d); un seccherello di pan nero (126); Se non bevo la zozza, è perchè non mi piace (135d, 'liquore molto alcolico o miscela di bevande alcoliche di bassa qualità'; FP: «Così chiamasi in Firenze una mescolanza di varj liquori molto forti, solita beversi dalla gente del volgo»; TB: «Suono di dispregio»; CV; GRADIT: «RE tosc.»; BA); molto miti d'animo e punto irascibili (167; solitamente rafforzativo di negazione, l'avv. *punto* è qui usato senza altra negazione); se lo [= il dito] succia (170sp); le rame nude del mandorlo (225; GRADIT: «RE tosc. pop.»; come già i vocabolari ottocenteschi, GRADIT non considera la forma femm. geosinonimo del tutto equivalente al maschile panitaliano *ramo*; in termini simili, infatti, TB, PP e GRADIT definiscono la *rama* come ramo più sottile, meno consistente dei rami in genere; similmente DiTrec nota: «tosc. – Ramo secondario, che porta i frutti»; BA: «Comune invece di ramo»).

REGIONALISMI

una treggia (18; GDLI: «Slitta o carro rudimentale, privo di ruote e trainato da buoi o da altri animali, usato in partic[olare] nelle regioni alpine o in luoghi impervi e scoscesi, per trasportare legname, foraggio o anche persone»; GRADIT: «RE centrosett.»; BA).

FORESTIERISMI

il fonografo, il cinematografo (73; *fonografo* è voce scientifica angloamericana (← *phonograph*), presto integratasi in italiano (anni Settanta dell'Ottocento: si veda DELI, s.v. *fono*-); *cinematografo* è un francesismo integrato (← *cinématographe*), la cui prima attestazione in italiano risalirebbe, secondo GRADIT e DELI, al 1898); in automobile; con le automobili (86d; 189; il genere femm. subiva all'epoca la concorrenza del masch., usato in ANM⁴⁰, poi eclissatosi); L'uomo [...] uccide per diletto o per sport, come si dice oggi con parola straniera; le gare di sport (165: è l'autrice stessa a definire *sport* vocabolo di origine straniera; 188, dove si aggiunge: «Voi sapete che con questa parola, ormai adottata generalmente, s'indicano tutti gli esercizi di ginnastica». Il termine era ormai entrato nell'italiano comune).

TECNICISMI

se non restava ad aiutare, col grado di monitore, il maestro (2d; termine di ambito scolastico, marcato come arcaico (†) in TB; quest'accezz. compare in PP e TB, nel quale si legge: «Nelle scuole elementari, Chi, insegnato prima, insegna a' condiscepoli». TB definisce *monitore* anche un latinismo di provenienza francese, sebbene la matrice francese (← *moniteur*), come testimonia RF e come nota lo stesso TB – citando P. Fanfani – nell'ultima accezz., sembri piuttosto riguardare l'uso del sost. come titolo di giornali specie di argomento politico o, come suggerisce PP, istruttivi); grisou (3 in 77); detonazioni spaventose (77); per augurare buona germinazione ai semi affidati alla terra (104d; termine di ambito bot., «non com.» secondo PP e in questo contesto di sapore ricercato); E che scambio generale di regali facevano quei buoni Quiriti! (106d; usato soprattutto al plur. e in ambito storico, il termine, come nota GDLI, s.v. *quiriti*, indica gli antichi cittadini romani dal punto di vista dei rapporti civili e non politici o militari; è specialmente impiegato, come nel nostro contesto, per alludere alle loro virtù di buoni cittadini, fedeli al *mos maiorum*); leggi coercitive (114; termine di ambito giuridico-legislativo; PP: «T. leg[ale] Non com.»); la crisi di quel parossismo d'ira (167; termine di matrice medica); sacre le [= le armi] avevano i Romani e i Greci, che ne facevano splendidi trionfi, quando riuscivano a toglierle al nemico (185; termine proprio della storia antica); l'arte strategica (188; accezz. milit.; GDLI: «TS milit.»); il Dittatore supremo (227, riferito a Garibaldi).

NEOLOGISMI

Altri due figli [...] morirono tubercotici (137; termine di ambito medico di recente formazione; la data della prima attestazione riportata in GRADIT è il 1906); la corsa a piedi o podistica, come si dice anche; le corse podistiche (188; 189; neologismo tecnico di ambito sportivo, preceduto nel primo contesto dalla parafrasi *equivalente*⁴¹ a piedi. La prima

⁴⁰ Si veda l'Appendice 7. ANM.

⁴¹ Si veda Bosc - Minuz (2012: 124).

attestazione dell'agg. risalirebbe, secondo GRADIT e DELI, s.v. *podismo*, al 1905); *radiogramma* (199d; neologismo tecnico dell'ambito delle telecomunicazioni; prima attestazione secondo GRADIT e DELI, s.v. *radio*²: 1903).

FORME DI USO RARO O IMPROPRIO

stanzone [...] poco *aereato* (2d; forma di uso raro; TB lo indica con †; PP lo inserisce nella LFU); *tu spuntavi invece i ributti* (80d, 'germogli'; forma assente con quest'accezz. nei dizionari ottocenteschi); *amore che ogni cosa vivifica e abbella!* (115; TB: «Meno usitato d'abbellire»; PP inserisce il termine nella LFU; GDLI: «Disus.»; voce letter. secondo GRADIT); *Un fanciullo [...] non vuole mettersi il camiciotto alla marinara. Pestando i piedi, protesta che non vuol più marinare* (169sp; secondo TB, forma inusuale nell'accezz. di «avere un certo interno cruccio per cosa che ci dispiaccia», ma qui impiegata per richiamare, con un comico gioco di parole, l'espressione *alla marinara*); *quel tristanzuolo di Poldino* (235; † in TB, ma con accezz. diversa da quella qui impiegata; in PP non compare nessuna marca di registro, ma solo un es. simile al nostro caso: *quella tristanzuola di bambina*; in quest'accezz. voce «ant. e letter.» secondo GDLI, di BU secondo GRADIT, «ant. e rara» secondo DiTrec).

LOCUZ. NOMINALI

COLLOQ.: *il pennello, che serve al mestierante e all'artista, a mastro Imbratta e a Raffaello* (24; locuz. espressiva che, riferendosi a un personaggio immaginario, indica un imbrattatele); *ci sono dei ricchi, dei pezzi grossi* (131d; di uso fam. secondo FP e RF, s.v. *pezzo*); *menando bòtte da orbi sulla schiena del povero cavallo* (166).

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): *Preoccupato si assise al desco familiare, che quella sera non fu lieto* (135; GDLI, s.v. *desco*, riferisce la locuz. alla «famiglia riunita a consumare il pasto quotidiano» e quest'accezz. è anche quella del nostro contesto. Il termine *desco* è definito vivo solo nel contado da RF e solo nell'espressione fam. *stare a desco* da PP; sembrerebbe dunque una voce nota al popolo ma di uso infrequente, della quale TB attesta la vitalità in Toscana: «Non è voce morta in Toscana»); *un capo ameno di ragazzo* (233; locuz. toscaneggiante colloq. accompagnata dal genitivo epesegetico, costruito di uso com. nel parlato; FP, s.v. *ameno*; è presente in BA in forma unverbata (*capameno*); VFC riporta *capameno*, ma con un'accezz. abbastanza differente da quella del nostro contesto e da quelle degli altri dizionari consultati (TB, RF, PP): «persona di cui non ci si può fidare, che non si preoccupa dell'andamento della casa»).

LATINA: *quella Roma, che doveva essere il capo del mondo: Roma caput mundi* (208; locuz. latina di origine letter. ma destinata a grande fortuna nel linguaggio comune).

LOCUZ. AGGETTIVALI

TECNICHE: *Ognun di voi [...] esponga quali offese ha ricevuto dal qui presente Esopo* (35d; locuz. aggettivale di tono formale, giuridico-burocratico, qui messa in bocca a Giove in veste di giudice).

LOCUZ. VERBALI

COLLOQ.: *un pregiudizio succhiato col latte* (34; locuz. fig.); *L'uomo ignorante e superstizioso si fa portare spesso per il naso da un furbo* (132d); *un capo ameno di ragazzo gli diede a bere che [...]* (233); *temendo d'aver davvero qualche diavolo addosso, si sentì un tremito in tutto il corpo ed impallidì* (234; stando ai dizionari, la locuz. *avere il diavolo addosso* è in genere usata con significato diverso da quello del nostro contesto, ossia per indicare agitazione, nervosismo, rabbia; anche in questo caso si tratta comunque di un modo espressivo proprio del parlato spontaneo).

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): *fare il chiasso* (5); *fan vista di non vederla* (11; FP, s.v. *vista* e CV, s.v. *viste*, riportano *far le viste*; VFC, s.v. *vista*, *fare le viste*); *Uno de' due amici non fece motto* (82; FP e CV, s.v. *motto* (*non far motto*)); *Non ci restarono che gli occhi per piangere* (95d; locuz. tosc. panitaliana molto espressiva, definita «fam.» in GRADIT, s.v. *piangere*, che la riporta nella forma *non avere gli occhi per piangere*; VFC riporta *non ha più (nemmen) / non gli è rimasto (nulla altro) che gli occhi per piangere*. Ricorda Motta (2011: 325) che la locuz. figura anche in *Vita dei campi* di Verga nella variante (*non*) *lasciare gli occhi per piangere* (*non vi lascerò gli occhi per piangere!*), che corrispondendo all'espressione siciliana (*nun*) *lassari l'occhi ppi chianciri*, sebbene formalmente differente dalla locuz. presente nel nostro testo, confermerebbe il carattere non strettamente tosc. di questo modo di dire e delle sue varianti);

Ci aveva i suoi avventori fissi che lo aspettavano a gloria (132d; FP e VFC, s.v. *gloria*); *Un altro è montato su tutte le furie* (169sp; locuz. attestata in *Pinocchio*⁴² e inserita da Pizzoli (1998: 191) tra quelle «che hanno avuto attestazioni prima del 1881 [data della prima pubblicazione di *Pinocchio*] ma di scarso peso perché confinate nella tradizione toscana minore o in autori che non possono considerarsi testimoni attendibili del proprio uso regionale», e dunque tra le locuz. per la cui diffusione il romanzo collodiano ha avuto un ruolo rilevante⁴³).

TECNICHE: *citò Esopo a comparire subito in giudizio* (35; locuz. di ambito giuridico; si ha una fusione delle due locuz., più comunemente usate da sole, *citare qcn. a comparire (a un'udienza, dinanzi al giudice)* e *citare qcn. in giudizio*); *nè sarei venuta a muovere querela* (36d; *collocazione* di ambito giuridico usata nel contesto ufficiale di un tribunale); *tradotto in giudizio* (168; locuz. di sapore giuridico-burocratico; il verbo *tradurre* nell'accezz. di 'condurre' è inserito da PP nella LFU ed è definito inusuale da TB, che addita *tradurre in carcere* come espressione da evitare (††), definendola «modo cancelleresco» di matrice francese. Anche DiTrec, s.v. *tradurre*, definisce l'accezz. di 'condurre, specialmente carcerati' «più che un latinismo, [...] un calco buroc[atico] del fr. *traduire*». Un giudizio simile a quello espresso in TB si trova in RF, s.v. *tradurre*, secondo cui espressioni come *tradurre alcuno in carcere, dinanzi al giudice* sarebbero «nuove e non approvabili, potendosi e dovendosi dire *Condurre*»).

LOCUZ. AVVERBIALI

COLLOQ.: *di qua e di là* (17; 126); *qua e là* (125); *lì per lì* (32; FP, s.v. *lì*); *sei padronissimo di pensarla come ti pare e piace* (64d); *prendersi bel tempo dalla mattina alla sera* (86d).

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): *gli disse a muso duro [...]* (9d; FP; CV); *per domani l'altro* (29d; FP, s.v. *domane, e domani*: «*Doman l'altro* o *Diman l'altro*»; BA, s.v. *domanlattro e doman l'altro*: «Assai più comune che *dopodomani*»; in TB, s.v. *domani*, la forma non apocopata è censurata: «*Doman l'altro*, non *Domani l'altro*»; lo stesso dizionario, s.v. *posdomani*, nota: «Vive in più dial[etti]; in Fir[enze] più com. *Doman l'altro*». Manzoni nella Quarantana sostituisce la locuz. fiorentina *doman l'altro* a *posdomani*, forma appartenente alla tradizione scritta e attestata anche in milanese (*posdoman*)⁴⁴; *da un pezzo; un pezzo* (43; 68 e 119d; *da un pezzo* in CV, s.v. *pezzo*).

DI SAPORE RICERCATO: *in mille guise* (21; il sost. *guisa* è definito «quasi uscito di uso» in RF e letter. in PP, anche se secondo entrambi i dizionari è di uso più com. nelle locuz. che con esso si costruiscono; nota, però, RF che «anche questi modi per altro sono del linguaggio scelto»); *Un soave venticello [...] porta di lontano il mormorio delle cascatelle di Tivoli* (223-224; la locuz. con *di* suona poetica rispetto a quella con *da*; *di lontan* compare anche nella *Sera del dì di festa* di Leopardi, verso 3: [*la luna*] e *di lontan rivela / serena ogni montagna*; si ricordi che l'autore, in una pagina dello *Zibaldone* datata 25 settembre 1821, inserisce *lontano* tra le parole *poeticissime*⁴⁵).

LOCUZ. PREPOSIZIONALI

DI SAPORE RICERCATO: *a guisa di piramide* (203).

FORMULE

Gira e rigira da un volume all'altro [...] (34; formula indicante ripetitività; questo tipo formulare è frequente nelle fiabe⁴⁶); *Aspetta aspetta, un giorno perse la pazienza* (81d; formula durativa presente in *Pinocchio*⁴⁷; tipo formulare proprio anche del genere «fiaba»⁴⁸); *Ora che voi, miseri mortali, avete ciarlato [...]* (106d; formula di uso letter., come attesta anche GDLI, s.v. *mortale*; DiTrec, s.v. *mortale*, nota altresì che «*miseri m.* è espressione molto frequente anche nel linguaggio com., ripetuta con vario tono di commiserazione, o iron[ico], scherz., spregiativo». In questo contesto il tono è spregiativo ma anche faceto).

⁴² «Lo volevano far montare su tutte le furie» (Collodi, 1983).

⁴³ Su di essa cfr. quindi Pizzoli (1998: 201-202).

⁴⁴ Vitale (1986: 37; 80, n. 572).

⁴⁵ Leopardi (2012, II: 650).

⁴⁶ Cfr. Pizzoli (1998: 170-171; per i rimandi bibliografici, 171, n. 10; 12).

⁴⁷ 2 occ. (Collodi, 1983).

⁴⁸ Cfr. Pizzoli (1998: 170-171; per i rimandi bibliografici, 171, n. 10; 12).

PROVERBI

Il mostrar cortese volto / Costa poco e frutta molto (11); *Il popolo dice: A tutti i poeti manca un verso* (34; GC: 104); *C'è un altro proverbio anche più calzante: Nessuno è grand'uomo col proprio cameriere* (34); *è raro che da un cattivo padre nascano buoni figliuoli, e ciò è confermato dal noto proverbio popolare: «Le quercie non fanno limoni.»* (39; il proverbio è citato a supporto del pregiudizio popolare sull'ereditarietà dei tratti caratteriali e figura, con il soggetto al sing., in GC: 209 insieme ad altri due proverbi di uguale significato: *La quercia non fa limoni; Il leccio non fa olive; I castagni non fecero mai aranci*); *L'allegrezza, o fanciulli, giova molto alla salute fisica, e vi sono tanti proverbi che lo affermano, fra' quali comunissimo è questo: «Il riso fa buon sangue.»* (46d; GC: 20); *A pochi altri meglio che a Bernardo Palissy può applicarsi il dettato: Costanza vince ignoranza* (77); *Ricòrdati sempre il proverbio: Chi ha fretta, vada adagio.* *È un proverbio che vale anche per chi cerca la fortuna* (83d; *Chi ha fretta, indugi, Se tu hai fretta, siediti, Adagio, perchè ho fretta* in GC: 275); *andava ripetendo agli amici che lo circondavano e gli facevano animo: – È proprio vero il proverbio: Partire è un poco morire! – Sì, è vero, ma c'è anche un altro proverbio che dice: – Il peggior passo è quello dell'uscio – gli opponevano gli amici per fargli coraggio* (147d; *Il peggior paggio è quel dell'uscio* in GC: 280, dove si precisa che questo è «un modo più spiccio» usato a Siena per dire *Il passo più difficile è quello dell'uscio*); *Dice il proverbio che chi si adira ha torto* (166; *Chi s'adira, ha il torto* in GC: 163); *Lo sparagno è il primo guadagno* (253, titolo; 256d; GC: 238).

Appendice 6. CO

FORME DI USO COLLOQ. / FAM.

Non è vero che sono proprio miei i quattrini del salvadenaro?; le scarpe costan quattrini (47d; 98d); con gli occhi ancora imbambolati dal sonno (48); La prima cosa è una monelleria (50d); si privano del piacere di trastullarsi (65); angiolo mio (72d); Stavo sempre lì, fermo, rimbecillito (138d); micio (155).

DIMINUTIVI, VEZZEGGIATIVI, NOMI ALTERATI (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

Siate amorevoli con i fratellini; *Essi lo pregano pure che tenga sani [...] i fratellini*; Un bambino buono è compiacente con i fratellini; *Bisognava che [...] facesse da mangiare ai fratellini*; *spargi le tue benedizioni sui miei fratellini*; i fratellini (6; 9; 15; 16d; 48d; 57 (riferito a pettirossi); 133d); *non sono tanto più carini i bimbi di carne e d'ossa, che avrai per compagni, che i tuoi stupidi pulcinelli* (12d; diminutivo contrassegnato con † in TB e inserito nella LFU in PP; forma desueta); *scolaretti* (15; 28; 30 (scolaretto); 32; 42; 43; 2 in 51 (*scolaretti* e *scolaretto*); 54; 62 (*scolaretto*); 130; 155 (*scolaretto*); 156); – *Poverina!* – *dissero le scolarine*; [...] *suggerì un'altra scolarina* (16; 17); *scolarini* (53; 55; 59; 68 (*scolarino*); 92 (e *scolarino*); 111 (e *scolarino*); 112 (*scolarino*)); – *Saresti un po' ghiottoncella?* – *domandò la maestra sorridendo* (18d; tono amichevole); *Diano un bacione per me, alla mia cara* (22d); *Bianca Lori [...] aveva le manine ancora fasciate* (34); *fuscellini di paglia; una solida casetta; una cuccetta soffice* (56; forme usate in un apologo con protagonista una famiglia di pettirossi); *pettirossini* (57; 58 (*Domande*); nello stesso apologo); *pianticine piccine piccine?* (68d); un bambinuccio scalzo, con i calzoni a brandelli (110; il diminutivo-vezzeggiativo concorre a suscitare compassione verso il fanciullo); Un visino pulito fa piacere a vedersi (113; la forma diminutiva indica graziosità); *come sarebbe stato possibile tener buoni tanto tempo quei diavoletti?* (114; la forma diminutivo-vezzeggiativa indica affettuosamente la vivacità dei bambini); [*Le lucertole*] *Scappan perchè hanno paura dei ragazzacci, che le molestano. Se nessuno le avesse mai tormentate, le lucertoline non sarebbero tanto paurose* (147d; la forma spregiativa, esprime biasimo verso chi molesta le lucertole, contrasta con quella diminutivo-vezzeggiativa riferita agli animali in questione, oggetto di simpatia e compassione).

AGGETTIVAZIONE E DUPLICAZIONI ELATIVE (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

l'altra bambina disse, franca franca [...] (18); La mamma lo guardò seria seria (40); Sapete come si chiama tutto quello che nasce dalla terra, tanto che siano alberi alti alti, quanto pianticine piccine piccine? (68d; l'uso della duplicazione elativa, insieme al diminutivo *pianticine* e all'agg. di registro fam. *piccino*, dà alla domanda didattica della maestra un tono colloq. di taglio *child-oriented*); *le pare che noi potessimo lasciarla sola sola per Capo d'anno?* (78d); *la loro [= delle stelle] luce ci giunge debole debole* (119d); *sulla terra ce n'è [= di animali] tanti tanti* (145d).

AULICISMI: FORME LIBRESCHESCHE, LETTERARIE E RICERCATE

È necessario che usiate buone maniere con tutti i vostri condiscepoli (15d; due righe sopra, nello stesso discorso della maestra, si trova la variante com. *compagni*); *sarò [...] severa con i disubbidienti, gli sguaiati ed i turbolenti*; *I più ascoltati fra loro raccomandarono [...] ai turbolenti di non muoversi* (15d; 32; PP: «T. lett.»); *Enumera quello che v'è ancora in cucina* (18d); *Elisa Serventi vi giunse per la prima; erano giunte alla porta di un grande fabbricato; per giungere a quest'intento; il Re giunse sotto le finestre di casa Persico; la loro [= delle stelle] luce ci giunge debole debole; Spesso, per mezzo di questo senso, ci giungono odori sgradevoli* (20; 23; 96d; 114; 119d; 125d); – *Non disturbiamo l'inferma – propose Elisa; Se io non fossi stata inferma [...] (20d; 21d; il termine suona aulico in una battuta di dialogo di tono colloq.; a p. 22d lo stesso personaggio che parla a p. 21d usa, sempre come agg., il sinonimo com. *malata*); *uno dormiva con la testina reclinata sulle coperte* (21; PP: «T. lett.»); *Le amiche si erano riunite a casa di Elisa Serventi, per recarsi tutte insieme a veder la Bianca* (23); *Non potrò mai rifarti del danno che ti ho recato*; *il sollievo che volevo recarle* (123d; 144d); *il medico le ha dato un medicamento, che l'ha fatta assopire* (24d; PP: «non pop.»); *lo sguardo imperioso di un compagno* (33; PP: «non pop.»); – *Ringrazia Iddio [...] di aver trovato conforto nelle tue afflizioni – disse la maestra* (34d); *Ella encomiò Bice; Perchè encomiò Bice?; Questa encomiò Bice* (2 in 37; 65; PP: «non pop.»); emendarsi; i bambini che dicono di volersi emendare di un difetto; *Sofia non voleva emendarsi di**

quei tre brutti difetti (38; 95; 143); lavorando indefessamente (45d; PP: «non pop.»); le loro voci giulive (64); Perchè fu commendevole la condotta di Bice verso l'amica? (65; PP: «non pop.»; voce letter. secondo GRADIT e GDLI); Il babbo [...] accorse presso di lui (74); Quando bramano qualcosa [...] (80; verbo non colloq., libresco, usato per lo più nella lingua scritta; GA: «lett.»); bramosa di sapere (82; come il verbo, anche l'agg. non è colloq.); Gl'Italiani, come tanti fratelli, costretti a viver separati, avevano una brama intensa di riunirsi in una sola famiglia (96d; anche il sost. non è colloq.); Il seme, nella terra umida, si schiude (82d); adducono il pretesto di non aver potuto (95; PP: «non pop.»); [il Pantheon] è il monumento più insigne, che ci resti, della grandezza romana (95d; PP: «non pop.»); volto (2 in 111d, una in corsivo); studio incessante (123); nelle campagne insalubri (136); difficoltà sormontate (138); è obbligo nostro di non farli [= gli animali] patire in nessun modo; ora pativa tanto, ma tanto! (145d; 155).

TOSCANISMI E TOSCOFIORENTINISMI PANITALIANI DI USO COLLOQ. / COM.

Un bambino sudicio; un viso sudicio; Le unghie sudice; I bambini sudici (6; 113; 132; 132); babbo (6; 2 in 9; 2 in 11d; 16d; 31; 43d; 2 in 48d; 2 in 50d e 50; 54d; 4 in 57; 58; 2 in 74 e 2 in 74d; 5 in 75; 2 in 97; 98; 103 e 103d; 3 in 104; 2 in 105; 123; 133d); Elisa si balocca tutto il giorno con la bambola (6); baloccarsi (7; 35d; 36); Se si fosse baloccata meno con la bambola [...]; Studia, bambino mio, invece di baloccarti; cercò di baloccarti [= i bambini] con diversi giuochi (7; 93d; 116, uso trans.); balocchi (6; 2 in 7; 12d; 23d; 46; 65 (un balocco); 71d); Emilia avea giudizio superiore all'età sua; Gino non ne possedeva neppure un briciolo (10; forma di uso fig. e fam. secondo TB, compare in FP e VFC); Egli si figurava [...] che là non si ridesse mai, e non si ruzzasse mai (11); era piccina e non arrivava al camino; con i piccini; per la povera piccina; – Care e buone piccine! esclamò la monaca accarezzandole; siamo piccini; la bimba le domandò se mandava a scuola le piccine; quelle povere piccine; Quando i piccini furono cresciuti; Miei cari piccini; I piccini tremavano; le erbe sono piccine; Erano piccini piccini; pianticine piccine piccine; [...] disse la zia ai piccini; finchè [i bambini] sono piccini; La zia Balbina condusse i bimbi in una casina piccina piccina; case piccine (16d; 20d; 23; 26d; 33d; 46; 46p; 57 (riferito a pettirossi); 57d (riferito a pettirossi); 57 (riferito a pettirossi); 60d; 66d (riferito a semi di amorino); 68d; 81; 83; 84d; 132); bracirole (18d; FP, s.v. braciucola; CV; VFC; BA); uscio [di casa] (2 in 20; 21); siamo piccini e frugoletti (33d; il sost. maschile frugolo, qui usato come agg. in forma vezzeggiativa, figura in FP e CV; il sost. frugoletto è lemmatizzato in TB, PP e GRADIT; usato come agg., frugolo è di uso letter. secondo GRADIT e secondo quanto si può verificare in GDLI, che ne segnala l'impiego, fra altri autori, in Alberti, Poliziano, A. Bresciani e Pascoli. L'agg. frugolo sembrerebbe dunque un toscanismo panitaliano di sapore letter., reso qui colloq. ed espressivo dalla forma vezzeggiativa); maestro (37d); Berto si chinò per raccattarlo [= il berretto] (38); A lui empiva le tasche di chicche (72); È una crudeltà canzonare gli infelici; Il ragno canzonava il baco da seta (72; 147); In un cantuccio (77); i due uccellini rincantucciati (111; ← cantuccio; FP, s.v. rincantucciare, rincattucciarsi); doveva andare [...] col baroccio in città (78); Nella stanza da desinare (80; polirematica equivalente a stanza / sala da pranzo con toscanismo panitaliano desinare); sul cassetton (82d); Le galline sono tanto girellone (84d; FP; CV; VFC); le galline non sono tutte compagne; alcune hanno le penne bianche, altre colorate...; non tutti i mattoni, avrete visto, sono compagni (85d; 131d, 'uguali, simili'; FP; accez. di uso fam. secondo GRADIT; VFC); Tonino tornò dagli esami tutto scorbacchiato (93; forma espressiva derivante, come notano DiTrec e GRADIT, s.v. scorbacchiare, da corbacchio, peggiorativo di 'corvo'. Nota TB, s.v. scorbacchiare, che il termine dipenderebbe dalla voce fastidiosa dell'animale, «piuttosto che dall'apologo del corpo coperto d'altrui penne, e poi svergognato». Scorbacchiare figura in FP; scorbacchiato in BA); seggiola (103; 129 (seggiole)); Il bianco della bandiera [...] era diventato bigio (104); capo (3 in 111d, una in corsivo; 112d; 133); viso (3 in 111d, una in corsivo⁴⁹; 2 in 113, in corsivo; 113 (visino); 129; 2 in 155); aveva il vizio di accomodare sempre il lume in fondo alla bottega (121); i mobili [...] stanno ritti per miracolo (133d); lo [= il vestito] buttò come un encio per terra (143); guanciali (154d); scodella (155).

TOSCANISMI IN SENSO STRETTO

non risparmia nè ranno, nè sapone, nè acqua (19d; GRADIT: «RE tosc.»); [le monete] sono tanto più pese (43d; FP; TB: «Vive e nel pop[olo] tosc. e nell'Umbria; opportuno segnata[m]ente al ling. fam.; e può dire men che Pesante. Un corpo però non è tanto peso, quanto l'altro, senzachè nè l'uno nè l'altro siano pesanti. [...] siccome Peso sost. da sè può dir peso grave; così l'agg. può farsi più aff[ine] a Pesante; e nel ling. fam. parlato e scritto, come più spedito, avere più garbo»; GDLI: «Tosc.»; GRADIT: «RE tosc.»; VFC); figliuolo della stiratora (71d; FP: «L'Ugolini [= il lessicografo

⁴⁹ A p. 111 viso compare insieme ai sinonimi di livello rispettivamente scelto e colloq. volto e faccia: «– Come si chiama la parte davanti, o anteriore del capo? [Tre scolaretti:] – Viso. – Volto. – Faccia. – Avete ragione tutti e tre. La parte anteriore del capo si chiama viso, volto o faccia; e nel viso che cosa abbiamo?». L'insegnamento di una nomenclatura di base può evidentemente includere l'indicazione dei sinonimi.

ottocentesco Filippo Ugolini] non vuol che si dica così, ma *Stiratrice*; i Fiorentini per altro, anzi i Toscani tutti, non gli danno retta, e dicono sempre *Stiratóra*. *Stiratóra*, è assai più comune che *Stiratrice*; e così molti de' simili, come *Smacchiatora*, *Imbiancatora*, *Lavoratora* ec.»; FP testimonia pertanto che sono toscoflorentinismi i femminili alternativi in *-tora* anziché in *-trice*. CV; GDLI, s.v. *stiratore*: «tosc.»; *il gatto [...] si arrotava gli ugnoli alla coperta* (75; GRADIT: «RE tosc.»; FP, s.v. *ugnello*, termine indicante le unghie dei gatti e per alcuni anche dei polli, attesta la variante *ugnuolo*; BA, s.v. *ugnello*, definito termine «popolare invece di *unghiello*, detto in particolare delle unghie ricurve dei gatti», riporta la variante *ugnolo*, attribuita alla Maremma, a Montepulciano, a Pistoia e alla Valdinievole); pepolino (77; FP; RF: «Nome volgare del Timo»; per GDLI e GRADIT è voce tosc.; BA); petronciani (81d; TB, s.v. *melanzana*: «Nome volgare di una specie di Solano, [...] detto in Tosc[ana] *Petonciano*»; TB, s.v. *petronciano*: «Lo stesso che *Melanzana* [...] Dicesi anche *Petronciana*, e *Petonciano*»; GDLI indica *petonciano* come regionalismo, precisando poi che si tratta di una «voce di area tosc.», e anche le voci *petronciana* e *petronciano* sono marcate come regionali; GRADIT, s.v. *petronciano*, rimanda a *petonciano*, voce indicata come «RE tosc.»; VFC riporta *petonciano*); poponi (81d); – *Zia, ce n'hai galline? – domandò Rita. – E di molte* (83d; uso aggettivale della variante non univertata dell'avv. *di molto*); rena (136; 152d); tegoli (136); *materasse* (154d; è voce spiccatamente toscoflorentina: se TB si limita a constatare s.v., che è «più com. in Fir[enze] il femm.», PP inserisce il corrispettivo masch. nella LFU; GDLI parla di forma «ant. e region.», impiegata, tra altri autori – come esso attesta – dai toscani Compagni, Bernardino da Siena, F. Vettori, ma anche da Manzoni, Capuana (che usa *le materassa*), De Roberto e, aggiungiamo, Verga⁵⁰; GRADIT: «RE tosc.»; VFC).

TERMINI SPECIFICI E TECNICI (ESS.)

CUCINA: girarrosto; ghiotta; spiede; gratella; tortiere (18d; *gratella* è toscanismo panitaliano; FP (maiuscoletto nel testo): «lo stesso che GRATICOLA, ma è più in uso»; BA: «Più comune di *graticola*»); mezzaluna; spianatoio; matterello; colabrodo; bricchi; caffettiere; lattiere; mestoli; ramaioli; trinciante; macinino; acquaio; catini (19d; *mezzaluna* è toscanismo panitaliano; FP; BA; *bricco* è toscanismo panitaliano; FP, s.v. *bricco*, segnala che il termine è usato «presso i Toscani»; *mestolo* è toscanismo panitaliano; BA; *acquaio* è toscanismo panitaliano; VFC; BA; *catino* è toscanismo panitaliano; FP; BA).

VENDEMMIA, COLTIVAZIONE E BOTANICA: *incannicciata*; pergolato; pergola; bigonce; tinaia; mosto; *si travasa*; botti (30d); *Questa [= la spiga] granisce* (52d; TB marca il verbo come termine bot., GRADIT come tecnicismo agricolo); *per battere [le spighe] si servono del correggiato* (53d; termine del campo delle arti e dei mestieri secondo TB, s.v. *coreggiato*; tecnicismo agricolo secondo GRADIT); *Gli alberi che serbano le foglie, come i cipressi, i limoni e tanti altri, si dicono sempreverdi* (61d; GRADIT indica l'agg. come tecnicismo di ambito bot.); *le belle e rigogliose piante di carciofi allargavano le loro foglie seghettate* (77; agg. di ambito bot., come nota GRADIT); *i solani*, cioè pomodoro, petronciani, e patate (81d; termine bot. assente in TB e RF; PP: «T. bot.»); *una quantità di cucurbitacee* (81d; TB, s.v. *cucurbitacee*: «Bot.»; PP, s.v. *cucurbitacee*: «T. bot.»; RF, s.v. *cucurbitaceo*, nota che l'agg. appartiene all'ambito della storia naturale e precisa che «usasi anche in forza di *sost.* specialmente nel *pl[urale]*»).

ALTRI ESS.: *per esitare il suo grano* (44d; GRADIT definisce il verbo un tecnicismo di ambito commerciale); *Quell'ordigno si chiama bindolo* (83d; per GRADIT è termine di ambito meccanico); – [...] *hanno tutte [= le galline] la cresta rossa, il becco e quei ciondoletti rossi sotto il becco. – Quelli sono i bargigli* (85d; termine di ambito zoologico fornito dalla signora Balbina, la cui definizione è contenuta nella battuta precedente della nipote Rita); *La rivista sarebbe durata un pezzo* (114; termine di ambito milit.⁵¹); *I bovi, i cani, i cavalli sono quadrupedi, perchè hanno quattro piedi per camminare* (146d; il termine, di ambito zoologico, è seguito da definizione)⁵².

FORME DI USO RARO O IMPROPRIO

rimuginare le pietanze (19d; accez. di uso raro, riportata in TB e PP con gli esempi *r. lo zucchero nella tazza del caffè* e *r. lo zucchero nel caffè* rispettivamente); pomodoro (81d, plur.; TB: «*Pomodori* pare il più chiaro; giacchè *Pomodoro* parrebbe poter significare altra cosa; *Pomodori* che taluni pur dicono, arieggia la sconcordanza»; RF, s.v. *pomodoro* e *pomodoro*, in due ess., e PP, s.v. *pomodoro* e *pomodoro*, indicano come plur. *pomidori* e *pomodori*; il plur. *pomodoro* doveva essere meno usato rispetto alle altre varianti).

⁵⁰ Cfr. Salibra (1994: 41).

⁵¹ Si vedano più avanti le *Locuz. verbali tecniche*.

⁵² Per altri ess. di termini specifici in corsivo, riguardanti la cucina, gli alberi e il legname, i mestieri e i minerali si veda la presentazione di CO nel § 2.4.1.

LOCUZ. NOMINALI

TOSCANE (PANITALIANE): *Le cazzaruole dove si fa l'arrosto morto* (18d; BA, s.v. *arrosto*; locuz. di sapore tecnico (ambito gastronomico)).

LOCUZ. VERBALI

COLLOQ.: *Gino faceva il broncio* (10); *Predicherei al vento se voi non teneste conto di quello che dico* (14d; locuz. idiomatica); *se no, sono in mezzo di una strada* (41d, *essere in mezzo di (una) strada*; locuz. idiomatica); *se [...] le castagne avessero fatto gola ai bambini* (45d; in FP, s.v. *gola*, *Farti gola una cosa*); *i bambini avrebbero dovuto rimanere a bocca asciutta* (45d; in FP, s.v. *bocca*); *si mise alle costole di una sua sorella* (94); *la maestra spreca il fiato* (131d); *Non mi rimase un briciolo di fiato* (138d; la locuz. *rimanere / restare senza fiato* è qui sostituita dal modo più enfatico ed espressivo *non rimanere un briciolo di fiato*); *per indicare un uomo misero, si dice che non ha casa nè tetto* (136, *non avere (né) casa nè tetto*); *andava sempre su e giù* (138d; locuz. polare di uso colloq.); è più facile che l'uomo laborioso non rimanga a spasso (141); *Come si mordeva le mani!* (155).

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): *non accozzava mai il desinare con la cena* (46; modo di dire toscaneggiante; FP, s.v. *desinare*: «Di persona che non ha nè guadagni nè facoltà da vivere, se non stentatamente, dicesi che *Non accozza il desinar colla cena*»; CV, s.v. *desinare*: «*Non accozzare il desinare con la cena*: Essere in tanta miseria, guadagnare così poco da non poter mangiare che una volta il giorno»); *Detti noia al Segni* (50d; incluso da Salibra (1994: 191) tra i geosinonimi toscani di forme panitaliane indicanti «moti psichici», il termine *noia* è qui usato in una locuz. a verbo «supporto» di uso com. non solo in Toscana, con l'accez. di 'fastidio'; VFC, s.v. *noia*); *andavano a fare il chiasso* (62); *Ella si faceva una testa di scegliere i più belli tra i suoi ortaggi* (77; *farsi una testa di + verbo*, locuz. toscaneggiante; TB, s.v. *testa*, *farci la testa a una cosa* «Confondersi, Avvilupparsi»; nell'uso fiorentino, modo colloq. ancora vivo, anche se raro, nella variante *farsi una testa per fare qcs.*, secondo quanto attestato da un affidabile informatore nativo di e residente a Firenze); *Tonino non trovava mai il verso di mettere il capo a partito* (93; locuz. toscaneggiante, con il toscanismo panitaliano *capo* al posto di *testa*; FP, s.v. *partito*, *mettere il cervello / il capo a partito*; CV, s.v. *partito*, *mettere il capo / la testa / il cervello a partito*); *Quando fu proprio agli sgoccioli si mise a studiare* (93, *essere agli sgoccioli*; locuz. toscaneggiante; FP, s.v. *sgocciolo*; locuz. di uso fam. secondo RF, s.v. *sgocciolo*; PP, s.v. *sgocciolo*, nota che è «più com.» la locuz. con la forma al plur. piuttosto che la forma al sing.; CV, s.v. *sgoccioli*. La locuz. figura con l'aggiunta di *ultimi* anche in *Pinocchio*⁵³ e viene annoverata da Pizzoli (1998: 191) tra quelle «che hanno avuto attestazioni prima del 1881 [data della prima pubblicazione di *Pinocchio*] ma di scarso peso perché confinate nella tradizione toscana minore o in autori che non possono considerarsi testimoni attendibili del proprio uso regionale», e dunque tra le locuz. per la cui diffusione il romanzo collodiano ha avuto un ruolo rilevante⁵⁴).

TECNICHE: *il Re Vittorio Emanuele III [...] passava in rivista i soldati della guarnigione* (113; locuz. francesizzante di matrice milit., affine a *passare in rassegna*; ma *rassegna* è definito in TB, s.v., «più it. che *Rivista*, fr. *Revue*». In riferimento a persone arruolate, sempre TB, s.v. *rivista*, riporta questa differenza semantica: «D'italianità più antica è *Rassegna*; ma la *Rassegna* è più esatta, Riconoscere se ci siano tutti; e più per minuto quel che concerne ciascheduno. La *Rivista*, come suona il vocab[olo] per abbracciare coll'occhio l'intero, vedere come stiano sotto l'armi, e come si muovano»).

DI SAPORE RICERCATO: a quella [gente] che non lavora *incoglie male* (141; il singolo verbo è proprio della lingua scritta e letteraria, ma anche la locuz. *incogliere a qcn. bene / male (di / riguardo a qcs.)* suona libresca e secondo RF, s.v. *incogliere*, «parlando, saprebbe d'affettazione»).

LOCUZ. AVVERBIALI

COLLOQ.: *qua e là* (57); *Berto Carli, andando a casa, rifece a salti e a sbalzi la storia di Vittorio Emanuele II* (97; locuz. / dittologia sinonimica di uso colloq.); *lavorava dalla mattina alla sera* (138); *lì per lì* (156).

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): *da un pezzo; per un pezzo; un pezzo* (20; 41; 85, 114 e 156); *Col berretto messo sulle ventiquattro* (38; locuz. tosc. di uso non strettamente regionale, riferita al *portare / avere / mettere / tenere il berretto / il cappello*; l'espressione *cappello sulle ventiquattro* compare in FP, s.v. *ventiquattro*, mentre GP, s.v. *cappello*, riporta la variante *tenere il cappello sulle ventitrè*, offrendo questa spiegazione: «[portarlo] torto, cascante da una parte laterale come fanno i bravacci. Anche il sole casca, declina, tramonta all'ore 23 secondo l'antico orologio

⁵³ «Oggi sono agli ultimi sgoccioli» (Collodi, 1983).

⁵⁴ Su di essa cfr. quindi Pizzoli (1998: 202-204).

italiano». Motiva il modo di dire facendo riferimento all'orario in cui tramonta il sole anche CV, s.v. *ventitrè*, che riporta la locuz. *portare il cappello sulle ventitrè*, definita «modo fiorentinesco»; *il pane che mangiava a ufo* (122; locuz. toscaneggiante; TB, s.v. *a ufo*: «Modo basso»; CV e BA, s.v. *ufo*; presente anche in *Pinocchio*⁵⁵); *vedendo [...] Sofia sulle furie* (143-144; la locuz. è più com. nella forma *andare / essere / montare su tutte le furie*).

TECNICHE: *Le scale sono a branche o a chiocciola* (137; locuz. tecniche ma di uso com., proprie dell'ambito dell'edilizia domestica).

LOCUZ. PRONOMINALI

COLLOQ.: *Guardalo, pauroso, che non sei altro [...]*! (75d; locuz. enfatica che rafforza un aggettivo, di uso fam. secondo GA, s.v. *altro*; FP, s.v. *altro*: «che non sei altro, o che non è altro, usati per dare a quegli appellativi maggior efficacia e virtù superlativa»; TB, s.v. *altro*, definisce *non è altro* (*che non è altro* nell'es. proposto) «modo enfatico»; PP, s.v. *altro*: «*Che non è altro*. Per rinforzo». Sulla locuz., presente anche in *Pinocchio*⁵⁶, cfr. Pizzoli (1998: 199-200), che la inserisce tra quelle di cui si hanno attestazioni scritte prima della pubblicazione di *Pinocchio* (1881) «ma di scarso peso perché confinate nella tradizione toscana minore o in autori che non possono considerarsi testimoni attendibili del proprio uso regionale»⁵⁷, e quindi tra le locuz. per la cui diffusione il romanzo di Collodi ha avuto un ruolo significativo).

FORMULE

Egli, pensa e ripensa, non si poteva capacitare che [...] (40; formula durativa propria anche del genere fiabistico⁵⁸).

PROVERBI

«*Il peggior passo è quel dell'uscio*» (12d; il proverbio è anche in GI: 147d; GC: 280); *Le disgrazie non vengono mai sole* (21d; 22; GC: 203, con il verbo *vanno* al posto di *vengono*); *Ella [= la mamma] mi ripete sempre che il tempo passa e non ritorna, e che chi ha tempo non aspetti tempo e che il tempo è moneta*; – *Lasciami fare, mamma; per noi il tempo è moneta – rispondeva Berto* (92d; 157d: il bambino “rinfaccia” alla mamma il principio del non sprecare il tempo che ella stessa gli aveva insegnato, citando il proverbio che, come si legge a p. 92, ella stessa gli aveva spesso ripetuto. *Il tempo passa, e porta via ogni cosa* in GC: 336; *Chi ha tempo, non aspetti tempo* in GC: 278); *Chi ha tempo non aspetti tempo* (93, titolo); *Egli non dimenticò più la verità che racchiude il proverbio popolare: Chi ha tempo, non aspetti tempo* (94); *Volere è potere* (95); *quella vecchia bandiera è l'onore del reggimento. Tanto è vero che si dice: Bandiera vecchia fa onore al capitano* (104d; GC: 159, con *vecchia* (o *rotta*)); *Quando Iddio chiude una finestra, apre una porta. Anche a me ne ha aperta una dalla quale mi viene tanta consolazione* (123d; il proverbio ricompare nella stessa p. tra le *Domande*; GC: 62, con *Dio* e senza virgola); *non ho belle bambole, non ho regali da nessuno, ma sono tanto felice e dico sempre: «Casa mia, casa mia, / Per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia»* (133d; GC: 51, con *per* e *badia*).

⁵⁵ «Sarebbe un mangiapane a ufo» (Collodi, 1983).

⁵⁶ «Birichini che non siete altro!» (Collodi, 1983).

⁵⁷ Pizzoli (1998: 191).

⁵⁸ Cfr. Pizzoli (1998: 170-171; per i rimandi bibliografici, 171, n. 10; 12).

Appendice 7. ANM

FORME DI USO COLLOQ. / FAM.

– *Se quest’anno me la cavo – saltò su uno [...] (3d); piagnucolava; – E... e... – soggiunse Sandro, piagnucolando [...]* (7; 33); *non tutti hanno i quattrini per comperarsi i libri; Molti mettono la loro felicità nell’accumulare quattrini; Tieni i quattrini per qualche cosa di meglio!; Il ragazzo intascò i quattrini (27d; 49d; 63d; 131d); Colei s’adopra a cui vo’ tanto bene (31p; vo’ può essere inteso come voglio o forse vole (vuole): in ogni caso è forma pop. e fam.); Si attaccano di preferenza ai monelli; quel monello di Tonio; sentirsi battere le mani dai monelli (46; 48d; 181); monellerie (46; 47); Figuratevi quelli che [...]!; Figuratevi quanto tempo ci voleva [...]!; Figuratevi che lungo sonno! (62; 200d; 220d); Aveva la cera stravolta (129); La scola stasera la saleremo! (131d; FP: «Salare la messa, la scuola e simili, Lasciare di udire messa, di andare a scuola ec.: modi familiari e vivacissimi, quasi dicano: La salo, perchè si serbi intera, e io la possa prendere a comodo»; verbo di uso fam. in quest’accezz. secondo RF; CV; per GRADIT si tratta di un regionalismo centrosett.); Non starmi a fare il bietolone (131d; CV); si lasciano prendere dalla tremarella (146d); (l’)allegra brigata (2 in 151; si potrebbe parlare di collocazione, data la frequenza notevole con cui l’agg. e il sost. ricorrono insieme); Io ho conosciuto un povero diavolo dal quale i fanciulli andavano a comperare i razzi (161d; forma indicante, insieme a povero, compassione e tenerezza verso un venditore di fuochi d’artificio che aveva perso una mano a causa del suo lavoro); Aveva veduto il proprietario delle piante tirare per le orecchie altri biricchini che si erano arrischiati di rubacchiare (168); non venite a trovarmi per non buscarvi la malattia; si espongono al pericolo di buscarsi quel brutto malaccio!; a rischio di buscarsi un rimprovero e un castigo (210d; 211d; 247d; buscarsi è di uso fam. secondo PP, s.v. *buscare*, e secondo GRADIT, s.v. *buscarsi*; *buscare* compare in CV e BA); gente [...] che non avrà per te manco l’ombra dell’indulgenza dei tuoi (228d; FP attribuisce a manco le accez. di ‘nè anche’ e ‘nè meno’: con quest’ultima lo dice usato dal «volgo», dal «contado» ma «in alcuni luoghi» anche dalla «gente civile»; TB: «modo del popolo»; per RF manco per ‘meno’ e nè manco per ‘nè meno’ «sono modi volgari», ma si aggiunge che «non è raro il caso di udire anche persone civili dire: “Non c’è manco un po’ di fuoco: - Non ce n’è manc’uno,” e simili»; GRADIT: «AU colloq.»); si corra subito subito per il medico [...] col mezzo più spiccio (253d); Fuggite sempre la compagnia della gente che vi soffia cattivi consigli (260d; accez. di uso fam. secondo GRADIT).*

DIMINUTIVI, VEZZEGGIATIVI, NOMI ALTERATI (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

Il fanciulletto a modo; il povero fanciulletto; disse la fanciulletta; o fanciulletto; l’interrogazione del fanciulletto; La mamma consolò il povero fanciulletto (4; 33; 74; 151p; 170; 202; l’agg. povero enfatizza la compassione sottesa al vezzeggiativo); l’anima del povero scolareto; i dover di scolareto; un bravo scolarino diligente e buono (6; 31p; 209); un componimento bonino (6); Si attaccano di preferenza ai monelli e li imitano in tutto: [...] nelle mossacce (46; forma spregiativa che mette in risalto i cattivi esempi dati dai bambini discoli); si legò [...] in amicizia con un ragazzaccio; Il ragazzaccio, che aveva nome Tonio, fumava (46; 47; la forma spregiativa qualifica il personaggio come esempio di comportamento negativo); Quanti poveretti [...] ricorderanno la mamma, i fratellini [...]! (62; diminutivo-vezzeggiativo inserito in una battuta di tono patetico); Ora li [= i denari] contava, contento che il gruzzoletto si andasse ingrossando. Quando avrebbe raccolto una certa sommetta, l’avrebbe mandata a casa, a la mamma, che era vedova e aveva altri figliuoli piccoletti da mantenere (131d; da notare l’omoteleuto creato dalle tre forme vezzeggiativo-attenuative, richiamate nella stessa p. da ragazzetto (3 occ.), mucchietto e giacchetta); Il povero garzoncello d’osteria non oppose più resistenza (132d; l’agg. povero enfatizza la commiserazione sottesa al vezzeggiativo); c’era un temporalone tutto lampi, tuoni e soffiate rabbiose (181).

AGGETTIVAZIONE E DUPLICAZIONI ELATIVE (ANCHE DI TIPO AVVERBIALE; ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

altri seri seri e un po’ vergognosi; I seri seri e un po’ vergognosi erano i ripetenti; La nonna un giorno, a queste parole del nipotino, gli disse seria seria [...] (2 in 1; 227); Io invece sono contentone! (3d; forma espressiva e colloq.); lui, che era un pezzo di ragazzone robusto e forte (182); insistette per essere portato via subito subito; si corra subito subito per il medico (210; 253d).

risponde tosto a l'invito; si faccia tosto portare in uno degl'istituti speciali; tosto (5; 90; 2 in 92; 105; 159; 224d; può essere inteso come agg. (come probabilmente nel primo es.) o avv.; TB nota che l'agg. *tosto* «non è dell'uso parlato; e raro anche nell'uso scritto»; PP definisce l'avv. «T. lett. non c[om.]» e pone l'agg. nella LFU); *l'espressione del volto; sul volto del fanciullo; con volto pio; torcere il volto; Il volto di Renzo Pelluzzi; l'espressione di quel volto di vecchio soldato* (5; 6; 31p; 33; 68; qui il termine segue l'equivalente colloq. *faccia*, usato nella battuta di dialogo immediatamente precedente; 146d); *cordoglio* (6d; PP: «letter.»); *recare danno; tanto bene recato; quali svantaggi recano i modi sgarbati; Quali vantaggi reca l'automobile?; La cartolina recava la fotografia della città veduta dal mare; Tonino recò subito la cartolina a l'amica; Reca servigi all'uomo; Che danni recano?; il piccolo reca il quinto; i seringarios, che sono gente di tutti i paesi, si recano nei cupi boschi ove infoltiscono le piante della gomma; Vi si recano soli o con le famiglie; costrusse la pila a colonna che reca il suo nome; Qui morirei dal dolore pensando al danno che potrei recare con il mio male!; Gli urla, la disperazione non recano che danno* (7d; 38; 67; 71; 74; 74; 91; 103; 132d, contesto informale (chiacchierata tra compagni di scuola); 203d; 203d; 207; 210d; 253d); *riconosce in ogni vittoria della scienza un segno di quella favilla divina che Iddio ha infusa negli uomini* (11; uso di un linguaggio ricercato: *Iddio*, forma enfatica, come suggerisce TB, s.v. *Dio; favilla; infondere*); *abnegazione* (11; PP: «non pop.»); *un fatto memorando; due date memorande* (12d; 16d); *Era accorso allora quale soccorritore; egli accorse a lui; Egli accorre; Il vecchio suo zio accorre dov'è il pericolo* (12d; 18; 222d; 223d); *non lungi da Novara; Poco lungi dal Colosseo* (14d; 215d-216d); *gemiti* (2 in 14d); *il clamore dell'esultanza; un clamore crescente di grida* (14d; 113; PP: «letter. poet.»); *il clamore dell'esultanza; è uno scoppio d'esultanza* (14d; 112; PP: «non pop.»); *il grave ufficio* (14d; PP: «Non pop.»); *il grave ufficio; gli uffici che gli furono accordati* (14d; 116d; PP: «non pop.»); *disdegno* (15d; PP: «non com.»); *popolo giocondo* (15d); *Giunge un re che il popolo si è eletto; la Repubblica Veneta era giunta al suo massimo splendore; speranza che di là fosse per giungere notizia alcuna dei loro fratelli; La notizia [...] giunse finalmente e sicura; Era giunto il generale Urban; dove Garibaldi era giunto; Giungerà?; era giunto a San Fermo; giunsero al luogo designato; Come giunge gradita lassù la voce fessa delle campanelle* (15d; 38; 107; 107; 108; 109; 110; 111; 132d-133d; 258d); *la carta dell'Italia vecchia con i suoi confini variopinti; la bella palla nuova variopinta* (16d; 201); *la carta dell'Italia vecchia con i suoi confini variopinti e molteplici* (16d); *concordia nel patire* (16d); *indefessamente* (20; PP: «non pop.»); *gagliardo petto di operaio* (20); *Non crediate [...] che io lodi il mio stato per le fortune davvero singolari che vi ho conseguite* (21d; PP: «poco pop.»); TB precisa che rispetto a *ottenere*, questo verbo «dice meglio la cura usata, come di chi segue pers. o cosa per raggiungerla»); *È ventura il non poter soddisfare lì per lì tutti i propri desideri* (21; qui inteso come 'buona sorte'; PP: «non pop.»; nell'accezz. di 'sorte'); *non vi ha festosità di bambini* (22d; TB: «Non com.»); *quivi* (22d; 93; 218d); *un breve suntuo* (26d; PP: «T. lett.»); *I grandi bagni a l'aria aperta sono rigoglio per il corpo* (28); *urge il pensiero del domani* (31p; PP: «T. lett.»); *baldo e sorridente a casa torno* (31p); *Chi non guarda che a l'avvenenza [...]* (37d; PP: «non pop.»); *le ascensioni alpine* (37; il termine, di impieghi soprattutto scientifici, come attestano i dizionari del tempo, suona ricercato rispetto a *salita* o *scalata*); *il cuore fremeva di sdegno e di desiderio di libertà; Urban [...] fremeva impaziente di vendetta; Quella voce di bronzo a lunghe, frementi ondate* (39; 109; 112); *fremiti di sdegno* (108); *un re prode e leale; Erano questi campioni i più prodi che si conoscessero; Il più prode di quei prodi si chiamava Ettore Fieramosca; molti altri generosi, vero fiore di prodi; le prime schiere de' suoi prodi; il bel volto del prode campione di libertà* (39; 40; 40; 111; 113; 114); *Narrarono d'avere conosciuto colà una sostanza dolce molto buona* (44; RF: «Nell'uso si ode quasi sempre dir *Là*; ed anche scrivendo, *Colà* starebbe bene solo nello stile nobile»; PP: «non com.»); *Un insigne biografo; uomini insigni; uomini delle più insigni famiglie milanesi* (59; 59; 120d); *aspettate il Natale con trepidanza; trepidanze di timore e di aspettazione* (62; 108; voce letter. come *trepidare* e *trepido* (indicate come tali da PP)); *Quali trepide attese [...]* (107); *Le buone parole acconciano i mal fatti* (67; secondo RF, nel senso morale, ossia non in riferimento a cose materiali, il verbo «non è comune nell'uso parlato»; PP: «lett.»); *Essere urbani* (67, 'di gentili costumi'); *discordie intestine* (74d); *Il porto di Genova fu reso il migliore d'Italia dalla munificenza del duca di Galliera* (77d; PP: «non pop.»); *Non negare mai appoggio a la vecchiezza. Rispettane la canizie* (84, 'capelli bianchi, ma in senso fig. vecchiezza, veneranda età'; PP: «non pop.»); il termine suona ricercato appunto se usato in senso fig.); *Il cane [...] È cacciatore emerito* (85, 'valoroso, illustre'; accezz. non com. e non attestata nei dizionari ottocenteschi); *sta per perire; perirono non meno di trentaduemila persone* (89; 220d; PP: «T. lett.»; di registro più alto rispetto a *morire*); *Pensavo a la ruina che avrebbe portato; li traggono in ruina; Chi si aggira per quelle ruine; il terribile ministro di tanta ruina; di là più non si diparte, se non ne è distolto dalla ruina; i molti che vi giacciono morti sotto le ruine* (98; 112; 225d e 225d, lezione del maestro su terremoti ed eruzioni; 2 in 226d, stessa lezione. Nel primo caso il termine è usato in una lettera informale scritta da un bambino a un amico, e sebbene sembri ricercato rispetto al livello mediamente colloquiale del testo, si spiega forse proprio con l'appartenenza a un testo comunque scritto, al quale il piccolo scrivente immaginario vuole conferire un tocco di eleganza libresca. Il secondo contesto è tratto, invece, dalla trascrizione del racconto storico di un vecchio combattente garibaldino svolta da un bambino (il destinatario della lettera precedente) con l'aiuto del combattente stesso e caratterizzata da forme auliche, espedienti retorici raffinati e toni ispirati. TB, s.v. *rovina*, nota che *ruina* è usato in più parti del Paese, ma *rovina* è più frequente nel linguaggio comune, specialmente in senso traslato; PP definisce

ruina «t. poet. e lett.» e, contrariamente a TB, lo indica come più com. nel senso fig.; GDLI: «ant. e letter.»; *il giuoco ruinoso* (134d; ← *ruina*; PP: «T. poet.»); *ubertose valli; dalle viscere di quella terra ubertosa* (99; 221d; PP: «T. lett.»); *occulte vene* (99; PP: «non pop.»); *barconi di vecchia foggia* (100); *avvalorava il suo dire con l'aiuto degli esempi; le soldatesche [...] avvaloravano quella voce* (104; 109; PP: «non pop.»); *un male funesto* (105d); (*Ricordanze*); *rendevalo temuto la ricordanza d'essere stato compagno delle efferatezze di Haynau* (107, sottotitolo; 108; GDLI: «Letter.»); *erano passati furtivi tanti e tanti giovani per andare in Piemonte* (107; non com. in riferimento a persone); *soldati della rinascenza Italia* (107); *nelle passeggiate vespertine; è caro il riposo vespertino nelle capanne dei pastori* (107; 258d; PP: «T. poet.»); *brandivano le armi per la riscossa* (107; PP nota che l'uso del verbo è scherz. o, come in questo caso, letter.); *intanto i Cacciatori delle Alpi avanzavansi primi come ardita avanguardia; Avanzatosi con marcia rapidissima per Olgiate e Cavallasca, era giunto a San Fermo; Il rumore si avanzava lentamente* (107; 111; 168); *L'avevano sentito profferire [= il nome di Garibaldi]; un sol nome, profferito con voce che viene dall'intimo del cuore* (108; 113); *compagno delle efferatezze di Haynau* (108; PP: «letter.»); *proterve minacce* (108; PP: «T. lett.»); *trepidanze di timore e di aspettazione* (108); *Fidente d'aver in mano la vittoria; fidente nella coscienza del proprio diritto* (110; 118d; PP: «T. lett.»); *ivi* (110; 203d; 2 in 221d, in posizione anaforica; 2 in 225d, in posizione anaforica); *Li riabbraceranno incolumi?* (111; PP: «lett.»); *taciti voti* (110-111); *Un secco crepitare; le foglie dei castagni crepitano sotto i piedi* (111; 258d; RF: «voce della lingua scritta»; è tale anche secondo TB; PP: «Letter.»); *si vedono qua e là ceruli globetti di fumo; le cerule spire di fumo* (111; 258d; TB: «del verso soltanto»; PP: «poet.»; GDLI: «Letter.»); *I Cacciatori delle Alpi sostengono il fuoco imperterriti* (111; PP: «lett. poco pop.»); *in fiero tripudio di guerra* (111); *alcuni razzi fendono il cielo oscuro* (112); *si erge, alta sul cavallo, una maschia figura; Chi si aggira per quelle ruine [...] vede all'orizzonte ergersi fumante il terribile ministro di tanta ruina* (113; 225d; TB, s.v. *ergere*: «Non si dice ormai che nel verso»; PP, s.v. *ergere*: «T. lett. poet.»); *voce [...] tremula fra singhiozzi di gioia* (113); *sfilano via leggieri, giulivi* (113); *egli [= Garibaldi] tutti li [= i giovinetti] ha conquisi* (114; i dizionari ottocenteschi, compreso GB, attribuiscono a *conquidere* i significati di 'abbattere, sconfiggere, importunare' e non di 'conquistare, sedurre'; anzi TB, s.v. *conquiso*, cita una nota di Lodovico Castelvetro alle *Prose della volgar lingua* di Pietro Bembo in cui si precisa che «*Conquiso è voce italiana ed è intera latina, cioè Concisus. Nè significa Quello che fu conquistato*»). In base a queste fonti, l'accezz. di *conquiso* nel nostro contesto sarebbe impropria; si tratta invece di un'accezz. fig. diffusamente attestata nella lingua letteraria, come confermano anche i contesti d'uso elencati in GDLI, s.v. *conquiso* (tra altri autori usano *conquiso* con questo significato Giacomo da Lentini, Ariosto, Gaspara Stampa, Alfieri, Pindemonte). PP, s.v. *conquidere*, definisce il part. pass. «non pop.», GDLI lo indica come «ant. e letter.», GRADIT marca *conquidere* come voce letter.; *desiosi di nuove fatiche, di nuovi perigli* (114; TB: «Appena del verso»; RF: «voce poetica»; PP: «lett. poet.»; voce letter. anche secondo GDLI e GRADIT); *desiosi [...] di nuovi perigli per la patria e per la libertà* (114; PP: «T. poet.»; GDLI: «Ant. e letter.»; voce letter. anche secondo GRADIT); *Periglioso è quel terreno* (226d; ← *periglio*; PP: «T. poet.»; GDLI: «Ant. e letter.»; voce letter. anche secondo GRADIT); *Carlo Alberto elargì [...] lo Statuto; Chi elargì lo Statuto?* (115d; 116; PP: «non pop.»); *quei facili clivi* (117p); *con il dolce tepore del sole* (118d; PP: «T. lett.»); *una maga portentosa* (151p); *Son le macchine sue [= dell'industria] ancelle* (152p; uso metaforico; TB: «della lingua scritta; ma meno spregiato di *Serva*»; RF: «dello stile nobile»; PP: «letter.»); *con grande fragore* (160); *I soldati erravano fra quelle rovine; Gli toccò di errare or qua e or là* (160; 173); *Si chiamò in seguito Divina Commedia per la sua sublimità* (171); *il valore e l'eroismo sono virtù sublimi; Cristiani [...] stretti e confortati dalla sublime fede* (191d; 218d); *Torino è assai industrie; popolose, industri, ricche città* (204; 221d); *Del secolo che muore, si può proprio dire che è [...] fecondo di progresso; tanto fecondo è stato il germe seminato dalla parola di Cristo* (208; 226d; uso fig. dell'agg.); *Questi privilegiati possono impunemente vivere fra i vaiolosi* (212d-213d); *fughe di buche sepolcrali nereggianti* (218d); *questo si può arguire dal fatto che [...]* (220d; PP: «non pop.»); *Egli è tranquillo, imperturbato* (223d; PP: «Non com.»); *sotto l'incessante minaccia del Vesuvio* (226d); *L'abitatore facilmente oblia gli spaventi e i danni patiti* (226d; RF: «è voce di poco uso nella lingua parlata, come la seguente [= *oblio*]; PP: «T. lett. poet.»; GDLI: «Ant. e letter.»; voce letter. anche secondo GRADIT); *di là più non si diparte* (226d; PP, s.v. *dipartirsi*: «Non com.»; GRADIT, s.v. *dipartirsi*: «LE»); *sono essi stessi che di più forte legame ci avvincono alla terra dove essi riposano* (226d-227d; TB: «Non com.»; RF: «Voce più che altro propria dello stile poetico»; PP: «letter.»); *rivedere quelle glebe che li [= i defunti] ricoprono* (227d; RF: «Voce latina, che vale Zolla di terra: è voce di raro uso, salvo che in poesia, o nel modo legale»; PP: «T. lett.»; GDLI: «Letter.»); *dire una prece* (227d; TB: «Oggidì ha senso quasi unicamente religioso, e usa per lo più nel plur. [...] Oggidì nel ling. scritto»; RF: «è latinismo che si usa solo nel significato religioso e nel pl[urale]»; PP: «T. lett. poet.»; GDLI: «Letter.»); *Certi germi insiti in noi* (227d-228d; RF: «è del linguaggio scelto»; PP: «T. lett.»); *dai monti calano a stormi gli augelli migratori* (258d; poetismo ma altresì *toscanismo* del contado secondo TB: «Del verso; ma vive nella camp[agna] tosc.»; RF: «voce più acconcia alla poesia»; PP inserisce *augello* nella LFU; termine letter. per GDLI, che lo definisce anche «ant.», e GRADIT); *Come spicca il tenero verde del prato fra il cupo ombreggiare della foresta di larici!* (258d; infinito sostantivato di tono ricercato); *il tintinnio dei buboli appesi al collo delle mandre pascenti* (258d-259d; part. usato anche da Manzoni nell'*Addio ai monti*: «ville sparse e biancheggianti sul pendio, come branchi di pecore pascenti; addio!» (PS: 251)); *Nella solitudine, nel silenzio della natura vi verranno [...] nuovi palpitanti* (259d); *Onorate la patria*

con la probità e il lavoro (260d; forma non colloq.); *Il cielo è sfolgorante* (262); *i fiori del giardino olezzanti* (262; TB, s.v. *olezzante*: «Del ling. scritto»; PP definisce *olezzare* «t. lett.»; voce letter. anche secondo GDLI e GRADIT).

ARCAISMI

scolare ‘scolaro’ (2 in 5; 46; 105; 262d; arcaismo di uso tosc.; in TB la voce è indicata come arcaica con †, ma s.v. *scolaro*, si attesta che «anco *Scolare* vive in Tosc[ana], più conforme alla lat. analogia»; RF e PP riportano solo *scolare*); *scoverte* (24; TB, rimandando a *scoperta*, bolla *scoverta* come forma arcaica (†)); *si diportò da valoroso* (82d); *gode della loro [= delle piante] ombria* (83d; TB indica la voce come arcaica (†) e dial.; similmente PP la inserisce nella LFU e riferisce che «è [usata] nel cont[ado]»).

LATINISMI

là ove la pugna era stata più aspra (14d; TB: «Del ling. scritto»; RF: «è voce del nobile linguaggio»; PP: «T. lett.»); *pugnava al fianco di Garibaldi* (191d).

TOSCANISMI E TOSCOFIORENTINISMI PANTALIANI DI USO COLLOQ. / COM.

rinascimento (2 in 1; 261; come *rinascere*); *Gli rincesce di tornare a scuola!*; *mi rincesce!*; *mi rincesce di lasciare la scuola, il signor maestro e gli amici!... Mi rincesce tanto!*; *Rincesce anche a me!*; *mi rincesce di dover mancare a la scuola* (3d; 68d; 69d; 69d; 104); *Il maestro stette un momento ritto al suo posto*; *A vederlo lì ritto in mezzo a la stanza*; *si mise ritto dinanzi a la carta*; *l'edificio stette ritto tra le fiamme*; *se è obbligato a star ritto o seduto*; *stando ritti* (3; 68; 78; 159; 252d; 252d); *incoraggiva questo e quello* (5); *capo* (7; 30; 47; 117p; 129; 145; 223d); *schiere scompigliate, stanche, scoraggite* (14d); *fradici di pioggia* (14d; PP associa l'agg. soprattutto alla pioggia); *Si levano gemiti*; *levarono gli occhi dal lavoro*; *si leva un vorticoso polverone*; *[il milanese] leva gli occhi a la guglia del duomo*; *una grossa aquila si levò*; *Plinio, sorretto da due schiavi, fa per levarsi* (14d; 68; 118d; 118d; 182; 224d); *su la soglia dell'uscio*; *si era fatto su l'uscio [di casa]*; *l'uscio del salottino*; *fuori dell'uscio della casetta*; *fuori dell'uscio della sua casa*; *sulle soglie degli usci [di casa]* (16; 28; 68; 82; 83d; 114); *ripigliò i suoi studi*; *se tu vuoi la tua, pigliatela*; *piglia questi due soldi*; *Quei che ci piglian gusto* (20; 36d; 64d; 131d-132d); *panzane* (26d; il termine è stranamente inserito da PP nella LFU; figura in RF e BA; in FP compare al plurale s.v. *panzanata*, come suo sinonimo; BA, s.v. *panzana*, designa a sua volta *panzanata* come sinonimo usato nell'Amiata e a Lucca); *Bisogna esserci avvezzi!* (30d); *babbo* (31p; 42; 46; 47; 2 in 48 e 2 in 48d; *babbi* a p. 49; 5 in 54; 2 in 55; 64d; 67; 74 e 74d; *babbi* a p. 103; 2 in 106; 108; 143; 2 in 144; 145; 2 in 159; 170; 2 in 211d; 211; 219); *allegra nidiata* (32; 33; 98; 129; 147; 155; 210; 211; 251; 253; 261; 2 in 262); *i fanciulli gli sedettero intorno su le seggiole gregge*; *Il maestro si era messo a sedere in una seggiolina greggia* (34; 190); *un invito a desinare*; *non era più possibile desinare* (36d); *le ova erano rotte, e insudiciato il formaggio* (36d; ← *sudicio*); *col viso imbrattato, sudicio*; *signor sudicione!*; *quel sudiciume* (227d; l'*accrescitivo* è usato in una battuta dal tono ironico e derisorio); *un mazzo di carte sudice* (133d); *continua a darsi dello zuccone* (42; FP; CV); *sentì nello stomaco un rimescolio molesto* (47); *guanciaie* (2 in 48; 114, ‘cuscino da letto / per dormire’; 223d (*guanciaie*)); *balocco* (63; 148d (*balocchi*)); *sollevando la polvere a nugoli* (68; rimandando a *nuvolo*, TB definisce *nugolo* forma arcaica (†); PP inserisce il termine nella LFU; sembrerebbe tuttavia un arcaismo di uso pop. se, come indica FP, era vivo presso il popolino e nel contado; figura anche in BA. Con l'accezz. di ‘nuvolo’ è di uso anche letter., come notano DiTrec e GRADIT, mentre con un'accezz. equivalente a quella del nostro contesto (‘addensamento di polvere nell'aria’) compare, come attesta GDLI, in C. Arici, A. Albertazzi e Pirandello); *con le mani che brancicavano l'ala del cappello* (68; FP; BA); *la faccia grinzosa* (82d; ← *grinza*, equivalente a *rugia*, come si legge in VFC, s.v. *grinza*, che riporta anche la testimonianza di un parlante intervistato: «Grinzoso, della pelle e di' vestito»); *Egli ama quei piccini*; *sin da piccino* (83d; 169); *fare delle corbellerie*; *Non date ascolto a tutte le corbellerie che vi si vogliono dare ad intendere*; *Mettetevi in grado di rispondere a chi vi racconta delle corbellerie [...]* (130d; 138; 139; FP; GB: «Fam.»; VFC); *L'aria era bigia* (130d); *In un bugigattolo* (131d; FP, s.v. *bugigatto* e *bugigattolo*; BA); *così ingrullito* (133d; ← *grullo*); *Che grulli!* (211d); *Il giuoco è matto*; *Chi sogna l'indipendenza individuale è un matto* (134d; 261d; *matto* è forma toscofiorentina per *pazzo*, come sembrano confermare FP e TB, che nota: «Pazzo, di solito, ha senso più grave; Matto, dice meno, o è più fam.»; si tratterebbe dunque di una variante più generica e colloq.); *attaccò l'asino al barroccio*; *montò sul barroccio* (146; 147; BA); *un moccoletto di candela* (161; ← *mocollo*); *si abbacchiano le noci* (167dp); *noci che gli cascavano sotto il naso* (168); *Michele si rizzò* (168; questo toscanismo

panitaliano espressivo è presente nei vocabolari ottocenteschi ma non designato come voce dell'uso tosc.⁵⁹; in VFC compare *ririzzarsi* 'rialzarsi'); *il figliuolo dello scaccino* (180; FP: «chiamasi a Firenze chi per le chiese è deputato a spazzarle, tenere in ordine le panche, aprirle e serrarle, scacciar cani (dal che prende il nome) e fare altri minuti servigi. È di uso comune»; BA: «voce caduta in disuso, si preferisce oggi quella di *sagrestano*»); *viso* (212d (*visi*); 227d); *un quadro della Madonna [...] era andato a battere sul cassetton* (219); *Il Vesuvio invece se ne stette cheto; se ne stavano cheti* (220d; 259).

TOSCANISMI IN SENSO STRETTO

un rincrescimento punto punto lodevole (1; come in questo caso, *punto* è utilizzabile con iterazione e / o senza la negazione precedente *non*); *i libri, che sono tutti narrazioni e panzane, poco o punto nutrono; punto; noi non siamo punto avanti in fatto di istruzione primaria* (26d; 126); *vi pinzano* (6d; *pinzare* per 'appinzare, pungere'; FP; PP: «pop.» e s.v. *appinzare*: «Più com. Pinzare»; GRADIT: «RE tosc.»; VFC); *pinzatura* (6d); *L'acqua del ruscello era diacciata* (28; l'agg. coincide con il part. pass. del verbo *diacciare*, la cui toscanità rispetto a *ghiacciare* è attestata da TB («*Diacciare* dicono in più parti di Tosc[ana]»), CV e GRADIT («RE tosc.»), mentre RF e PP ne sottolineano il registro popolare); *dall'erba delle sponde pendevano i diaccioli* (28; FP e RF riportano *diacciuolo*; CV; GRADIT: «RE tosc.»; BA dà anche indicazioni geografiche sul suo uso: «Montepulciano, Maremma»); *un compagno gli ha detto [...] che è brutto e stento* (33d; anche quest'agg. fa parte di quei «participi asuffissali [...] tipici della varietà toscoflorentina dell'italiano» (Salibra, 1994: 135). FP; GRADIT: «RE tosc.»); *oriuoli bonissimi* (34d; GRADIT, s.v. *oriolo*: «RE tosc.»; BA, s.v. *oriolo*: «antica dizione popolare ancora molto usata nel contado»); *venivano lanciati [...] tegoli sopra la milizia austriaca* (120d); *strato di mota* (3 in 157; FP; GRADIT: «RE tosc.»; VFC; BA cita due ess. tosco-letterari di impiego di questo vocabolo, dotato di «brevità ed efficacia espressiva»: uno tratto da un sonetto del Burchiello, l'altro dalla poesia *Il Re Travicello* di Giusti); *affittuaiuolo; affittaiuolo* (261d; la prima forma è assente nei dizionari ma attestata in testi ottocenteschi (come ha permesso di verificare una ricerca su *Google Libri*). GRADIT definisce *fittaiolo* «RE tosc.»; RF, s.v. *affittuario*: «Più comunem. Fittaiuolo», mentre s.v. *affittaiuolo* rimanda a *fittaiuolo*; in PE, s.v. *affittuario* (maiuscoletto nel testo), si attesta che «di beni rustici FITTAIOLO è più com.» e anche s.v. *affittaiuolo*, e *affittaiolo*, *fittaiolo* è detto «più com.». Dunque la forma apparentemente aferetica, con o senza dittongo, doveva essere più com. di *affittai(u)olo* e altresì più usata rispetto ad *affittuario*. TB riporta sia *affittajuolo* che *fittajuolo* e sotto la prima voce individua una certa differenza di significato: «Quel di poderi dicesi *Affittajuolo* o *Fittajuolo*, e pare che il primo segnatamente denoti anco affitti in grande, e una condizione di coltivatori speciale»).

REGIONALISMI

Di patria sì bella [...] / il nome glorioso la mamma ci impara (117p; nell'accezz. di 'insegnare' *imparare* è «non com.» secondo PP, ma vivo nel popolo secondo TB. Definibile come sub-standard marcato verso il basso in diastratia, l'uso di *imparare* per *insegnare* è altresì regionale, come indicano GDLI e GRADIT, che marca l'accezz. come «centromerid.»; siamo dunque di fronte a un regionalismo semantico); *panattieri* (167, 'panettieri'; GDLI, s.v. *panettiere*: «ant. e dial.»; GRADIT: «RE centrosett.»); *Per una saccoccia di castagne!* (169; come *saccoccia*, da cui deriva, toscanismo non fiorentino e regionalismo dell'Italia centrale; TB, s.v. *saccoccia*, nota che «in Fir[enze] *Tasca* è più, in altre parti di Tosc[ana] *Saccoccia*»; FP attesta che *saccoccia* «usasi in alcune parte di Toscana per *Tasca*. Il Salvini [= Anton Maria Salvini] la disse voce forestiera»; anche RF dice di *saccoccia* che «in alcuni luoghi si usa per lo stesso che *Tasca*; ma a Firenze molto di rado»; GRADIT marca *saccoccia* 'tasca di un indumento' come «RE centr.»).

FORESTIERISMI

fonografo (24, titolo; 6 in 25, una in corsivo; 207); *L'automobilismo* (70, titolo; francesismo integrato (come *automobile* e *automobilista*), la cui prima attestazione in italiano risalirebbe, secondo GRADIT, s.v. *automobilismo* e DELI, s.v. *auto*⁻¹, al 1898. Come ricorda Migliorini (1961/2016: 643, corsivo nel testo), quelle in *-ismo* del secondo Ottocento sono «per lo più [...] voci internazionali, ora formate in altri paesi, ora in Italia», ma tra esse spicca «un gruppetto di più evidente derivazione francese: quello che indica un complesso di attività sportive: [...] *automobilismo*». Nel nostro caso, però, il riferimento non è allo sport, bensì all'uso dell'automobile come nuovo mezzo di trasporto); *carrozze automobili*; *Il primo automobile*; *Gli automobili* (70; francesismo integrato (citato anche da Migliorini, 1961/2016:

⁵⁹ Cfr. Motta (2011: 260).

661), impiegato sia come agg. ambigenere sia e soprattutto come sost. prevalentemente maschile fino ai primi decenni del Novecento; prima attestazione in italiano nel 1892, secondo GRADIT, s.v. *automobile*. DELI, s.v. *auto-¹*, precisa che il 1892 è l'anno della prima attestazione in italiano dell'uso aggettivale, mentre il primo impiego sostantivale, ma al femm., risalirebbe al 1898. Nota Cella (2010) che nell'Ottocento «tendono [...] all'adattamento i francesismi (a base soprattutto latina o greca) della scienza e della tecnologia», tra i quali si fanno rientrare appunto *automobile* e *automobilista*, ma anche *aeroplano* e *funicolare*. Sul lessico della nascente industria automobilistica italiana si veda Fornero (1999); *forza motrice degli automobili*; *carrozza automobile*; *l'uso dell'automobile*; *di automobili* già *se ne vedono parecchi*; *il primo automobile*; *Quali vantaggi reca l'automobile?* (71); *gli automobili elettrici* (208); *der Teufel(!) / , der Teufel!* (108; 111; 112; 113, ted. 'il diavolo!'; battuta dei soldati tedeschi riferita a Garibaldi); *i raccoglitori di gomma elastica si chiamano seringarios. Ora, a la stagione opportuna, i seringarios, che sono gente di tutti i paesi, si recano nei cupi boschi ove infoltiscono le piante della gomma* (203d; termine di probabile provenienza portoghese-brasiliana); *accumulatori di elettricità* (207; francesismo integrato (← *accumulateur*) secondo quanto suggeriscono GDLI e GRADIT, entrato in italiano a fine Ottocento, per l'esattezza nel 1884, secondo DELI, s.v. *accumulare*); *cinematografo* (207); *telefono* (207; franco-anglicismo, la cui prima attestazione in italiano risalirebbe, secondo GRADIT, s.v. *telefono*, e DELI, s.v. *tele-*, al 1878; secondo DiTrec, «il termine, di coniazione fr. (*téléphone*) ma con altro sign[ificato], solo nel 1885 acquista, con l'ingl. *telephone*, il sign[ificato] attuale»); *i tranvai elettrici* (208; anglicismo (← *tramway (car)*), le cui prime attestazioni in italiano risalirebbero, secondo DELI, agli anni 1880 e 1881⁶⁰).

TECNICISMI (ESS.)

polvere pirica; *fabbrica [...] delle polveri piriche* (10; 148d; PP, s.v. *pirico*: «T. lett.»; l'espressione *polvere pirica* è glossata come 'polvere da guerra' in TB e RF); *lunghe micce* (10; TB, s.v. *miccia*: «Mil[itare]»); *strade carreggiabili* (10); *questo sollecito, facile, sicuro transito* (11; PP: «non pop.»); *con un plebiscito solenne* (12d); *Roma e la provincia romana deliberarono la loro annessione al Regno d'Italia* (12d); *gli affusti di artiglieria* (14d; PP: «T. artigl.»); *armistizio* (14d; 122d; TB: «Mil[itare]»); *abrogazione* (15d); *corrente d'aria detonante* (20; PP inserisce *detonare* e anche l'agg. e part. pres. *detonante* nella LFU); *detonazioni* (22d; 23d; PP: «non pop.»); *grisou* (3 in 23d; *francesismo* di ambito chimico); *il grisou detona*; *Vi sono dei corpi fulminanti, che detonano per un nulla* (23d; 161d; TB nota: «Notasi per i derivati *Detonante* e *Detonazione*, ma gli è men necessario e meno usit[ato], e sarebbe insopportabile nel pres. dell'Ind[icativo] e del Sogg[untivo]»; sembra dunque un tecnicismo sconsigliato e di uso raro); *modulazioni della voce umana* (24; TB: «Mus.»; RF: «T. mus.»); *diaframma* (2 in 25, nella lezione sul *fonografo*; TB, s.v. *diafragma* e *diaframma*: «Fis.»; RF: «T. fis.»; PP: «T. scient.»); *Le verdure crude possono introdurre nel nostro corpo dei piccolissimi animali che si chiamano parassiti* (53d); *Un governo può avere la forma assoluta, la forma monarchico-costituzionale, la forma repubblicana* (78d); *Ogni governo comprende tre specie di poteri: il legislativo, il giudiziario, l'esecutivo*; (79d); *Questa malattia [del cane] è la rabbia; cane rabbioso* (90); *Non si fidino della cauterizzazione col ferro rovente* (90; termine di ambito medico-chirurgico; RF e PP definiscono *cauterizzare* termine chirurgico, detto altresì da PP «poco pop.»); *I maggiolini o melotonte* (101d; termine di ambito entomologico, assente nei dizionari dell'uso del tempo); *Questo insetto impiega tre anni a compiere la sua metamorfosi* (101d-102d; termine di ambito zoologico (più specificamente entomologico)); *prendono il nome di larve o vermi bianchi*; *Il verme bianco passa [...] allo stato di crisalide* (102d; *verme bianco* è locuz. nominale tecnica); *Le iniezioni preventive di questo siero; iniezioni preventive; l'immunità da questa malattia* (104d; 104; 104d; termini di ambito sanitario, usati da un medico durante una conferenza sulla difterite. L'espressione *iniezioni preventive* compare subito dopo (pp. 104-105) anche nella lettera che un bambino che aveva ascoltato la conferenza del medico indirizza al suo maestro: si attua dunque un passaggio di voci mediche dal linguaggio del professionista a quello di un fanciullo in età scolare, che inizia ad apprendere e usare qualche tecnicismo (si veda anche il prossimo caso). La medesima espressione figura poi (p. 105d) in una battuta di dialogo attribuita ad altri due bambini, che si dicono disposti a sottoporsi, in caso di necessità, alla cura delle iniezioni, dando esempio di prudenza e buonsenso); *per farmi fare le iniezioni antidifteriche* (104, nella lettera del bambino appena menzionata); *ulani dalle lunghe picche* (107, 'soldati di cavalleria armati di lancia'; termine di ambito milit.); *intanto i Cacciatori delle Alpi avanzavansi primi come ardita avanguardia* (107; termine di ambito milit.); *Squilla la diana* (114; usata anche e soprattutto con i verbi *battere* e *suonare*, è espressione del linguaggio milit., come indicano concordemente i dizionari consultati, ma secondo FP anche «dell'uso [com.]»); *Non si deve abusare del diritto di petizione* (117d; termine di ambito giuridico-legislativo); *La persona del re è sacra e inviolabile* (2 in 124 (la seconda volta, senza corsivo, nelle *Domande*); agg. che nel linguaggio politico è riferito al re e ai deputati, come notano TB, RG e PP); *Le isole si possono distinguere in continentali ed oceaniche* (152; termini di ambito geografico); *animaluzzi della specie dei coralli e delle madrepora* (153; termini di ambito zoologico); *è necessario preparare il modello; poi la forma*

⁶⁰ Per una breve storia del termine e delle sue varianti si veda DELI, s.v. *tranvai*; cfr. anche Masini (1994: 663, n. 28).

per la parte esterna e infine l'anima perchè il modello resti vuoto (157; termini della metallurgia; GRADIT, s.v. *anima*: «parte di uno stampo che serve per creare una cavità nella colata di metallo»); *un altro strato di mota bianca refrattaria* (157, 'di materiale, resistente senza alterazioni alle alte temperature'); *I Bersaglieri*; *La Cavalleria*; *L'Artiglieria* (167; termini di ambito milit.); *La robinia [...] Venne acclimatata in Europa nel secolo XVII* (178; termine di registro lievemente tecnico; PP: «non pop. [...] *Il banano non acclimaterrebbe nell'alta Italia. pop. Non farebbe, non attecchirebbe*»); *isolette che formano il delta delle Amazzoni* (202d; termine di ambito geografico); *acqua acidulata con acido solforico* (207; *acidulare* è termine di ambito chimico secondo TB; PP inserisce *acidulare* nella LFU); *L'inoculazione del vaccino; il numero delle inoculazioni* (212d; 213d).

BUROCRATISMI

ne chiesero [...] la sanzione al Parlamento (8; PP: «T. leg.»); *ne chiesero con ansietà e con fede la sanzione al Parlamento* (8; *fede* sembra qui da intendere come speranzosa fiducia nell'istituzione⁶¹; termine di sapore tecnico); *la fede giurata dal padre* (15d; accez. di 'fedeltà').

NEOLOGISMI

un iustificio (153; termine di formazione molto probabilmente recente a quei tempi, come sembra confermare la data della sua prima attestazione in italiano riferita dal GRADIT, il 1917. DELI, s.v. *iuta*, riporta come data di prima attestazione di *iustificio* il 1926, ma data la variante *justificio* al 1901, anno in cui essa sarebbe comparsa tra i *Vocaboli nuovi di uso parlato attinenti a mestieri, arti e scienze* (Anelli, Vasto) di Antonio De Nino. ANM (1902) permette a sua volta la *retrodatazione* di *iustificio* almeno al 1902); *la macchina dinamo-elettrica* (207; formato con il prefissoide *dinamo*, a sua volta divenuto sost. per abbreviazione, l'agg. è una voce scientifica internazionale e compare in italiano, associato a *macchina*, verso la fine dell'Ottocento⁶²).

FORME DI USO RARO O IMPROPRIO

gli Ungheri (7; uso non com.; si veda il § 3.1.2); *ponti costrutti con lucido granito* (p. 8); *imparò [...] a economizzare il tempo* (17; TB bolla il verbo con ††, cioè come «parola che può risparmiarsi, perchè inutile e non bella»; RF ne indica solo l'uso intransitivo e lo definisce «voce ignota al popolo»; PP ne definisce l'uso transitivo «non com.», riportando come ess. le espressioni *economizzare il tempo, le forze*; il verbo doveva essere già allora di uso raro); *gli prodigò ogni cura* (18); *principio basico* (2 in 25; assente in TB (che ne riporta l'accezz. chimica), RF e PP, l'agg., con quest'accezz. è definito di BU anche in GRADIT); *Il gufo sapete quando bubula?* (139; *bubulare* è inserito da PP nella LFU, con l'accezz. di «Imitar la voce della babbola [= l'upupa]»; nella LFU compare anche la variante *bubolare*, il cui significato è più simile a quello del nostro contesto: «Che fa la voce dell'alocco»; con lo stesso significato visto in PP, *bubulare* compare già in TB come forma arcaica (†); con riferimento al verso del gufo, in GDLI e in GRADIT figura solo *bubolare*, che GRADIT definisce di BU); *la regione della Calabria, prospettante il mar Tirreno* (220d; TB, s.v. *prospettante*: «Del ling. scritto [...] Non com., ma suonerebbe meno pedantesco di *Prospiciente*, che dicesi da taluni»; PP, s.v. *prospettare*: «*Prospettante il mare*, e più com. *sul mare*»); *sulla vetta del Vesuvio, contro il quale, proprio di fronte, prospetta Miseno* (222d; in quest'accezz. il verbo *prospettare* è definito «non com.» da DiTrec; con accez. parzialmente diversa è detto «non com.» anche da TB e PP).

LOCUZ. NOMINALI

COLLOQ.: *un baccano del diavolo* (133d; locuz. colloq. solitamente verbale con il verbo *fare* o *esserci*); *Non sei come certuni, pezzi di marcantoni che hanno paura di tutto* (146d, *pezzo di marcantonio/-a*; locuz. indicante una persona imponente e robusta); *lui, che era un pezzo di ragazzone robusto e forte* (182; nella lingua colloquiale la locuz. *un pezzo di* + sost. enfatizza il significato del sost. che la costituisce); *dopo la bellezza di ben tredici secoli* (220d, *la bellezza di* + locuz. nominale, locuz. enfaticante; RF, s.v. *bellezza*: «Familiar. e con gentile figura, dicesi anche per *Abbondanza*, *Copia* di cose belle e utili»; CV, s.v. *bellezza*: «*Aver la bellezza* si usa in ogni caso, purchè si tratti di gran copia»).

⁶¹ Cfr. Librandi (2017: 104-105).

⁶² Si veda GDLI, s.v. *dinamo-elettrico*.

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): fare la figura del pulcino bagnato (131d; locuz. toscaneggiante, attestata in CV, s.v. *purcino* (*pulcin bagnato*), e in FP, s.v. *pulcino*, dove leggiamo questa glossa: «Non saper risolversi nè cavar le mani da ciò che uno ha da fare». In GC: 369, tra le *Voci di paragone*, leggiamo il modo di dire *Sta lì come un pulcin bagnato*); per il gusto matto di destare ammirazione (180).

TECNICHE: preliminare di pace (14d; locuz. attestata in TB, RF e PP, s.v. *preliminare*; in questi ultimi due dizionari si trova *preliminari*); franchige costituzionali (15d; locuz. di ambito politico, attestata in RF e PP, s.v. *franchigia*); lampada di salvezza; tubo di aereazione (2 in 19; 19); locomozione a vapore (20; *locomozione* «T. mecc.» secondo PP); casse di risparmio (20); medicazione antisettica (55; locuz. di ambito med.); il sublimato corrosivo (56; tecnicismo di ambito chimico-sanitario); mosca azzurra della carne; il moscaragno del cavallo e di altri animali domestici e delle pecore; il così detto pidocchio delle api (57; locuz. di ambito entomologico); Un'altra forza motrice degli automobili è l'elettricità (71; locuz. di ambito fis.); palloni aereostatici; pallone aereostatico (72; locuz. di ambito aeronautico); Camera dei Deputati; Consiglio Privato; Consiglio dell'Impero (79d); Consiglio Federale; Dieta del Popolo Tedesco; Camera dei Signori; Camera dei Deputati; Tavola dei Magnati; Tavola dei Deputati; Presidente della Repubblica (80d); Camera dei Pari; Camera dei Comuni (81d; le locuz. delle pp. 79d-81d, dedicate alle forme di governo, pertengono all'ambito politico-istituzionale); iniezioni di siero antidifterico (104d; locuz. di ambito med., usata da un dottore durante una conferenza sulla difterite); L'inviolabilità di domicilio (116d; locuz. di ambito giuridico); corsi di matematica applicata (151d); lo Stato Maggiore (166); *I Carabinieri Reali*; *La Fanteria di Linea*; *artiglieria di campagna*; *artiglieria di fortezza*; *artiglieria a cavallo*; *artiglieria di montagna*; Il corpo del Genio militare; il corpo di commissariato militare (167; le locuz. delle pp. 166-167, dedicate all'esercito italiano, sono di ambito milit.); La maggior parte della gomma elastica proviene dalla *Hoevea Guianensis*, grande albero che invade di foreste sconfiniate le regioni umide della valle delle Amazzoni (202d; locuz. latina di ambito bot., seguita da una perifrasi esplicativa); Il pensiero della ammissibilità alle cariche deve essere uno stimolo al bene e al sapere (248d; espressione di sapore giuridico-legislativo).

TECNICA E DI REGISTRO FORMALE: consorzio civile (10; locuz. di tono formale, libresco, burocratico-legislativo; *consorzio* è definito «non pop.» in PP).

LOCUZ. VERBALI

COLLOQ.: ne avevo abbastanza delle vacanze! (3d); dovettero piegare il collo a la prepotenza dei dominatori (39, 'sottomettersi'); ci possiamo tirare addosso gravi malanni; tirarsi addosso dei malanni (50d; 51d; *tirarsi addosso* è locuz. comunem. riferita a qualcosa di negativo (malanni, odio, sventura e sim.)); Il mangiatore si scava la fossa con i denti (51d); bisognava chiudere un occhio (61); [un ragazzo] a cui tu hai impedito di rompersi il collo! (69d); noi tutti si pendeva dal suo labbro (106); arrossì fino a la radice dei capelli (129; locuz. iperbolica); L'aveva fatta grossa (130).

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): Non mette nessuno in canzonella (5; locuz. toscaneggiante di tono fam. e pop.; TB, s.v. *canzonella*: «Mettere in canzonella, più fam. che *Mettere in canzone*»; PP, s.v. *canzonella*: «Mettere, Mandare in canzonella. Più pop. che *Mettere in canzone*»; CV, s.v. *canzonella*, riporta la variante *Prendere in canzonella*, con il significato di «Non dar valore, mettere in ridicolo». Più accuratamente, FP, s.v. *canzonella*, distingue tra *Mettere in canzonella uno* e *Mandare in canzonella una cosa*, ossia 'trattarla o mostrarla come scherzo laddove si tratta di qualcosa di grave'; è un po' duro di zucca (31d; con *zucca* inteso familiarm. come 'testa, intelligenza, ingegno'; in quest'accezz. il termine figura in CV e BA); per far monellerie non aveva il compagno (46, 'non aver pari, essere insuperabile'; locuz. toscaneggiante, considerando che l'accezz. di 'pari, simile' per *compagno* è attestata nell'uso fam. tosc.); bisogna far fagotto e andar via (69d; FP e CV, s.v. *fagotto*; la locuz. e il verbo sintagmatico *andar via* costituiscono una dittologia sinonimica); L'ho spuntata!; L'aveva spuntata davvero (132d, *spuntarla*; espressione toscaneggiante presente in FP e CV, s.v. *spuntare*); un tirar mocoli (133d; locuz. pop. toscaneggiante (attestata ancora oggi anche in Umbria, come mi conferma un informatore di questa regione). Il vocabolo *mocolo* 'bestemmia' e il verbo *smocolare* 'bestemmiare' compaiono in CV; termine e locuz. sono di uso pop. secondo GRADIT, s.v. *mocolo*; in BA, s.v. *mocolo*, troviamo *tirare un mocolo* e *mocolare*, forme definite «più espressive che bestemmiare, abitudine assai diffusa a Firenze, tanto da spingere qualche intellettuale a parlare di una "cultura del mocolo"»; *mocolo* 'bestemmia' e *tirare un mocolo* anche in VFC. Quanto ai dizionari ottocenteschi, FP, s.v. *mocolo*, attesta l'uso pop. del termine e della locuz.: «*Mocolo*, dice il popolo per Bestemmia, onde la frase *Tirare* o *Attaccare un mocolo*, per Dire una bestemmia»; simili osservazioni in RF; TB, s.v. *mocolo*: «Modo triviale per Bestemmia: *Tirare, Mandare certi mocoli*»); Il soldato [...] diede un ganascino a Tonino e a Sandro (147, *dare il ganascino*; locuz. toscaneggiante panitaliana, meno com., come nota DiTrec, s.v. *ganascia*, rispetto a *pigliare per il ganascino* e *prendere il ganascino* ma di significato affine: «stringere la guancia d'un bambino o d'altra persona, per carezza, col dorso delle dita tra l'indice e il medio». In FP, s.v. *ganascino*, *pigliare per il ganascino*; in RF, s.v. *ganascino*, *pigliar per il ganascino* e *Dammi il ganascino*; in PP, s.v. *ganascino*, *pigliare il ganascino*, *dare il ganascino* e in un es. *pigliare per*

il ganascino; in CV, s.v. *ganascino, prendere pel ganascino*); *ci volle del bello e del buono prima di vincere l'avversione dei moralisti e dei guerrieri d'allora* (165-166).

TECNICHE: *Il maestro stette un momento ritto al suo posto per passare in rivista tutti quei fanciulli [...] (3; locuz. francesizzante di matrice milit., qui usata in senso traslato in riferimento agli alunni); gli Austriaci [...] ripiegavano in ritirata* (107; locuz. di ambito bellico-milit.).

DI SAPORE RICERCATO: *Urban aveva creduto a sè destinato il vanto di sfrondare gli allori del combattente di Montevideo* (109; locuz. dal significato simbolico di tono ricercato).

LOCUZ. AVVERBIALI

COLLOQ.: *Io mi propongo di studiare di buona voglia!* (3d); *ci pensava notte e giorno* (18); *lì per lì* (21d; 118d); *Mangiare a crepapelle* (51d); *stette a bocca aperta* (103; locuz. introdotta dai verbi *stare* e, più frequentemente, *restare* / *rimanere*; in FP, s.v. *bocca*, compare *rimanere a bocca aperta*); *qua e là* (111; 160; 225d); *noci che gli cascavano sotto il naso* (168).

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): *in fretta e furia* (19); *un pezzo* (40; 200d); *andare in giro con il berrettino su le ventiquattro* (47); *a capo chino* (169).

LOCUZ. PREPOSIZIONALI

DI SAPORE RICERCATO: *il suo fondo è fatto a guisa di conca* (99).

FORMULE

Dalli, dalli e dalli, è riuscito a raggiungere i compagni (42; formula durativa tosc. panitaliana, con *dalli* variante pop. per *dagli* (DiTrec, s.v. *dagli*). Essa ricorda quelle proprie del genere “fiaba”⁶³, soprattutto a motivo della triplice iterazione del verbo, ma specialmente nella variante con duplice ripetizione fa parte altresì del linguaggio fam., consono al genere della lettera informale qui proposto: il contesto è infatti una lettera indirizzata da un bambino di quinta elementare a un suo amico. L’espressione indica tenace insistenza che porta all’effetto desiderato. Nei dizionari consultati se ne riportano le seguenti varianti: in FP, s.v. *dare, dagli, dagli, dalle dalle, dagli e tocca, dagli, picchia e mena, dagli, picchia, e martella*; in RF, s.v. *dare, dai, dai e dagli, picchia, e mena*; in PP, s.v. *dare, dalli dalli! / dagli dagli!, dagli e ridagli, picchia e ripicchia, dagli, picchia e mena, dagli oggi, dagli domani!*; in CV soltanto la locuz. *dagli / dai, picchia e mena*); *E corri, corri, corri, arrivò in luogo sicuro* (93; formula durativa, che ricorda quelle del genere fiabistico⁶⁴); *Vincere o morire!* (120d; motto di battaglia indicante l’acclamazione dei patrioti milanesi nella lotta contro l’oppressore austriaco); *Cammina e cammina, dopo una mezz’ora, giunsero al luogo designato* (132d-133d; formula durativa propria anche del genere “fiaba”⁶⁵).

PROVERBI

Paese che vai, usanza che trovi (5; GC: 207); *Chi non si ricorda spesso discorda* (24; GC: 266); *Chi si scusa senz’essere accusato, / Fa chiaro il suo peccato* (24; GC: 266); *Guardati in tua vita / Di non dare a niun mentita* (24; GC: 267, con virgola dopo *vita*. Si noti la forma letter. e libresca *niuno*); *Il mondo è come il mare / E’ vi si affoga chi non sa nuotare* (24; GC: 260, con virgola dopo *mare* e *s’*. Si noti l’uso di *e’*, forma apocopata da *egli*, usata in toscano come pron. sogg. pleonastico); *Prende più mosche un cucchiaino di miele che non un barile d’aceto; dice l’adagio* (67; *Si pigliano più mosche in una gocciola di mèle che in un barile d’aceto* in GC: 45); *Cuor forte rompe cattiva sorte* (81; GC: 78); *Buona incudine non teme martello* (81; GC: 77); *Con un colpo solo non si abbatte la quercia* (81; *Al primo colpo non cade l’albero* in GC: 244); *Chi non soffre non vince* (81; GC: 78, con virgola dopo *soffre*); *A chi vuole, non mancan modi* (81; GC: 278, senza virgola dopo *vuole*); *Imprendi e continua* (81; GC: 245, con virgola dopo *imprendi*); *Ogni vento non scuote il noce* (81; GC: 78); *La fatica promette il premio e la perseveranza lo porge* (81; GC: 245, con virgola dopo *premio*); *Cresceranno anch’essi laboriosi e onesti, perchè la scheggia ritrae dal ceppo* (83d; GC: 122);

⁶³ Cfr. Pizzoli (1998: 170-171; per i rimandi bibliografici, 171, n. 10; 12).

⁶⁴ Cfr. Pizzoli (1998: 170-171; per i rimandi bibliografici, 171, n. 10; 12).

⁶⁵ Cfr. Pizzoli (1998: 170-171; per i rimandi bibliografici, 171, n. 10; 12).

Chi non fa bene in gioventù, stenta in vecchiaia (84; GC: 143); *Giovine ozioso, vecchio bisognoso* (84; GC: 143, con *giovane*); *Consiglio di vecchio e aiuto di giovine* (84; GC: 142, con virgola dopo *vecchio* e *giovane*); *Camera terrena, corta vita mena* (127; GC: 284); *Chi è al coperto quando piove, è ben matto se si muove. Se si muove e se si bagna, è ben matto se si lagna* (127; GC: 284, con punto e virgola tra i due enunciati); *Chi ha sanità, è ricco e non lo sa* (127; GC: 285, con *la sanità*); *Il male viene a cavallo e se ne va a piedi* (127; GC: 288); *Per l'infreddatura ci vuole il sugo di lenzuola* (127; GC: 289); *Chi più mangia, manco mangia* (127; GC: 285); *Braccio al petto, gamba a letto* (127; GC: 284, con *al petto* (o *al collo*)); *Ne ammazza più la gola che la spada* (127; GC: 290, con *Non ammazza*); *Il giuoco è matto: oggi a me, domani a te* (134d; GC: 201: «Oggi a me, domani a te. Si dice del morire, e anco di qualche bene conseguito, o d'un male che sia intravvenuto»); *Per debolezza uno fa la strada del patibolo; ebbe a dire un tale. E disse giusto* (134d; enunciato dal tono gnomico); *Chi ha poco spenda meno* (156; GC: 237, con virgola dopo *poco*); *Chi imita la formica nell'estate, nell'inverno non va in prestito di pane* (156; *Chi imita la formica la state, non va pel pane in presto il verno* in GC: 237, con le forme toско-pop. ma anche letter. e poetiche *state* e *verno* e la forma toско-pop. *presto* (tali statuti sono confermati dai diversi dizionari consultati). L'autrice modernizza e standardizza la veste linguistica del proverbio); *Chi la misura la dura* (156; GC: 237, con virgola dopo *misura*); *Chi non tien conto del poco non acquista l'assai* (156; GC: 237, con virgola dopo *poco*); *Chi scialacqua la festa stenta i giorni di lavoro* (156; GC: 237, con virgola dopo *festa*); *Chi mangia finchè s'ammala, digiuna finchè non risana* (156; GC: 285, con punto e virgola dopo *s'ammala* e *Digiuna*); *Il ventre pieno fa la testa vuota* (156; GC: 288); *La salute non si paga con valute* (156; GC: 289, con *valuta*); *Tre molti rovinano l'uomo: Molto parlare e poco sapere. Molto spendere e poco avere. Molto presumere e poco valere* (201; *Tre molti rovinan l'uomo, / Molto parlare e poco sapere: / Molto spendere e poco avere, / Molto presumere poco valere* in GC: 335); *Chi fa quel che vuole, non fa quello che deve; Da un uomo dabbene non hai che bene; Il cuore de' cattivi è un mare in burrasca* (208; GC: 336, con *quel* al posto di *quello*); *Da uom dabbene, non hai che bene* in GC: 49; GC: 49, con la forma espressiva *bricconi* al posto di *cattivi*); *Plinio risponde: «La fortuna aiuta i coraggiosi»* (223d).

Appendice 8. FV

FORME DI USO COLLOQ. / FAM.

*La buona mamma dei ragazzi Villanti [...] è [...] economa! (5); brigata (11; 12; 121 (la gran brigata)); quando non c'erano quei benedetti ragazzi (sei! si dice poco!), usciva con sua moglie a passeggiare; quella benedetta scuola [...]; quel benedetto esame di riparazione! (10; 14; 43 e passim; agg. di uso fam. in espressioni esclamative, che soprattutto nel secondo e nel terzo contesto esprime insofferenza); lo spauracchio degli errori d'ortografia (15; GRADIT: «spec. scherz.»); stordito (15, 'distratto, intontito, avventato'; GRADIT: «colloq.»); mangiare senza tanti impicci di coltelli e di forchette; Quando furono riposti tutti quegli impicci, la Rita disse [...] (16; 57); si trastullano con lei; si trastullavano in camera (18; 19); quella birichina ride ride e sgambetta; Vedi, vedi, birichino che sei!; Occupandosi della sua famiglia e di certi sei birichini di nostra conoscenza; quella birichina della Lisetta aveva preso in mano il panierino del fratellino, e faceva le viste di tornar dalla scuola anche lei; quelle birichine delle compagne per un pezzo la [= la piccola Rosetta Villanti] fecero stizzare chiamandola l'ambasciatrice disgraziata; Ah birichino!; Ah, birichina [...] (18; 22d; 71d: il padre fa riferimento ai suoi stessi interlocutori, cioè i figli, usando dunque un tono scherz.; 100: colloq. ed espressivo il costrutto quello + agg. + dello + nome di persona; 121: stesso costrutto del contesto precedente; 133d; 180d. Birichino è forma usata per designare bonariamente e scherzosamente un bambino vivace o furbetto (come nel sesto contesto) o per esprimere un rimprovero in tono affettuoso o comunque non troppo severo); ripeté queste parole con voce piagnucolosa; chiedendomi l'elemosina con una cantilena piagnucolosa tutta particolare (19; 242d; forma espressiva); avranno più quattrini di noi; Ella era avveza a tener conto dell'onestà e della bontà delle persone, e non a giudicarle dalla quantità di quattrini che hanno in tasca (19d; 78); non mi piace mica tanto; non si può mica fermarla lí per lí (22d; 155d); monellerie (25; 110; 111); a furia di predicare amorevolmente (30; RF: «dicesi familiarmente e per similitudine] di chi parla o legge con voce e tono di predicatore [...] E di chi dà avvertimenti altrui o gli fa delle correzioni in tono autorevole»; si addice al nostro contesto, in particolare, questa seconda parte della definizione dell'uso fig. e fam. di predicare); un po' di predica; prediche (30; 31; come per predicare, RF ricorda l'uso fam. di predica con l'accezz. di «ammonizione amorevole e al tempo stesso autorevole»); il monello arrivò persino [...] ad alzar la mano (46); Si buscano perfino dell'asina e della bestia se non sanno una cosa (77; in PP, s.v. buscare, troviamo ess. simili al nostro contesto: S'è buscato del ciuco, dell'imbecille); la comitiva non s'era fatta pregare a sgusciar dalle coperte (99); due qualità difficili a ritrovare separate: figuriamoci insieme! (102); dopo essere andata dalla maestra e averle infilata mezza dozzina di bugie (110; uso colloq. secondo GRADIT, s.v. infilare, che riporta l'espressione infilare un sacco di bugie); quella colazione trangugiata a stento (110; definito «poco pop.» in PP, il verbo ha una forte connotazione espressiva; fonicamente, come nota TB, «rammenta la gorgia [termine tosc. indicante la canna della gola ma in quest'accezz. disusato secondo lo stesso TB, s.v. gorgia]) e ha un noto e icastico precedente in Dante, *Inf.* XXVIII, 27: «La corata pareva, e 'l tristo sacco, / Che merda fa di quel che si trangugia»); – In piccionaia! – interruppe Casimiro ridendo. – Talleri mi ha insegnato che il loggione si chiama per celia piccionaia (169d; è lo stesso bambino a definire scherz., e dunque colloq., il registro del termine piccionaia nell'accezz. di 'loggione di un teatro'; GRADIT: «scherz.»); il Capitan Fracassa, con un'aria di ammazzasette (183; voce scherz. secondo RF e PP); dove devo andare a pescar le idee? (203d).*

DIMINUTIVI, VEZZEGGIATIVI, NOMI ALTERATI (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

rosso come una melina (16; diminutivo e similitudine di tono affettuoso riferiti a un bambino); Voi state [...] tutti benone; vedi che si può star benone anche a Milano [...]; se ne trovava benone; Fanno benone (19d; 23d; 85; 223d); dandogli un bacio sulle guance pienotte (21; forma vezzeggiativa affettuosa); Va, monelluccio che sei!; Ah monelluccio, che non sei altro! (23d; 39d; la forma vezzeggiativa addolcisce il rimprovero); famigliuola (23); scioccherelle (30, agg. sostantivato riferito alla vanità di certe ragazze eccessivamente attente all'aspetto esteriore e alle mode); stringeva in un certo modo fra due ditini il musino di quelle bestiole (53); veniva leggendo qualche buona pagina alle sue scolarette; vide in fondo alla sala la sua scolaretta (102; 120); dentro [la carrozza] c'è la signora con la signorina, e di contro sul panchettino hanno un monte di pacchi e di pacchetti, d'involti e d'involtini (161; collocati dopo le rispettive forme-base e preceduti dalla prep. di ripetuta, i due diminutivi concorrono a dare l'idea dell'abbondanza dei regali comprati da una ricca signora. Da notare l'omoteleuto tra signorina, panchettino e involtini, che sembra creare un tono volutamente lezioso dall'effetto lievemente comico); quel diavoletto di Casimiro (201; forma diminutivo-vezzeggiativa indicante la vivacità, anche intellettuale in questo caso, del bambino).

AGGETTIVAZIONE E DUPLICAZIONI ELATIVE (ESS. PIÙ SIGNIFICATIVI)

*Poi viene, minore di un anno, bionda bionda, piccina piccina, la Rosetta (13); Dopo la Margherita e la Rosetta, era venuto, desideratissimo, un maschio (14); È buona buona (17); meditava seria seria (43); si mise cheta cheta dietro l'uscio a piangere (119); la Rita [...] s'era messa zitta zitta ad aprire i suoi quaderni per le lezioni (169-170); – No no, – diceva la Lisetta, facendo di no con un ditino piccino piccino (178; da notare la rima con il vezzeggiativo *ditino*; l'espressione vuole suscitare tenerezza verso la bambina che compie il gesto, come si comprende dalla constatazione seguente: «Era in un atteggiamento da farsi mangiare di baci» (178)); Dove vanno? in un angolo remoto della casa, a studiare solì soletti.... (248; duplicazione di registro colloq.).*

AULICISMI: FORME LIBRESCHE, LETTERARIE E RICERCATE

*Tito va altero di questa fama (17); quella cara faccina fresca, tutta fragrante per le insaponature materne (18; da notare l'allitterazione di fr- nei due aggettivi riferiti al visetto della bambina, e di f se consideriamo anche *faccina*); il suo armento (38d, 'branco di animali domestici e da pascolo'; voce solo poet. secondo RF; PP: «non pop.»); migliorare il loro stato con trasformazioni sublimi (38d); Che cosa portentosa è [...] il telegrafo [...]! (38d); La Rosetta trasalì (43; TB indica il verbo come arcaico (†); PP: «non pop.»); Dispute puerili (46, titolo); alla mamma che accorrevà raccontò [...] la insolenza patita; La buona signora Testori, inquieta, accorse; il medico accorre (46; 122; 236d); alzò in volto alla mamma gli occhi raggianti di gioia (56); Dopo quella [= ferrovia], quante e quant'altre se ne aprirono e se ne aprono tuttavia (62d, 'tuttora'); rechiamo a loro un vantaggio grandissimo (71d); Un educatore insigne (84); era giunta presso l'uscio che metteva nella terza classe; Finalmente la piccina giunse a spiegare [...] com'erano andate le cose (119; 203); con così santa abnegazione (147); tosto (avv.; 157; 158d); I buoni milanesi [...] fidenti in quella piccola Madonnina (162); in segno di esultanza (165); stava tutta compunta; già un po' compunta (169; 217); discorso ardente e pieno di bellicosi e insieme lieti presagi (170; PP: «letter.»); la [= la buona stagione primaverile] riconosciamo al tepore dell'aria (192); una luce fulgida (192); perché la Rosetta scoppiasse in singulti (202; RF: «Lo stesso, ma men comune, che Singhiozzo»; PP: «lett. poet.»); Dovrei lasciare che [...] trionfasse l'impudente ingiustizia? (237d; PP: «non pop.»; l'anteposizione dell'agg. al sost. e il suo accostamento a un termine astratto come *ingiustizia*, all'interno di una domanda retorica di tono non proprio colloq., creano un effetto di ricercatezza stilistica); aiutarsi caritatevolmente l'uno con l'altro (237d; PP: «non com.»); ammannire il desinare (242d; TB: « Più com. Preparare»); v'erano andati per diporto (243d; PP: «non pop.»; TB, s.v. *diporto*, definisce la voce simile *spasso* «più fam.»); Queste che ho enumerate e altre e altre buone cose si potrebbero imparare senza false vergogne dagli stranieri (244d).*

ARCAISMI

*La Rita [...] era tutta scandalezzata (109; la variante del verbo con *e* è indicata come arcaica (†) in TB, s.v. *scandalizzare* ed è inserita da PP nella LFU).*

TOSCANISMI E TOSCOFIORENTINISMI PANITALIANI DI USO COLLOQ. / COM.

*sei figliuoli, tutti, dal più al meno, piccini; piccina piccina; comandare ai fratelli, almeno ai piccini; I due piccini, Carlo e Lisetta, chiudono la comitiva; Piccino mio, se tu sapessi [...]!; Andarono i piccini; lei, ch'era tanto piccina; quand'ero piccina; per far divertire i suoi piccini; Pensa alla tua piccina; cominciò la piccina tra le lacrime; quand'ero piccina; quand'ero piccina; gli altri due piccini; i piccini; coi piccini; facendo di no con un ditino piccino piccino; i piccini; Non era colpa davvero della piccina!; la piccina; è tanto piccino!; i più piccini; il piccino; badava ai piccini (5; 13; riferito a una bambina; 16; 17; 23dp; 33; 44; 49d; 54; 81d; 120; 156d; 157d; 165; 165; 169d; 178; 187; 201; 203; 203d; 208; 208; 212); dodici scarpe da lustrare (5); tutto fresco e lustro (243d); marachelle (6; CV; RF: «Voce familiare»); cencio da spolverare; fregare di sotto col cencio; bambola di cencio; cenci; cencio [per pulire] (7; 7; 126; 2 in 133d; 243d); cassettoni (7); bene accomodata (7, in riferimento a persona); qualche ninnolo (7; nell'accez. di oggetto decorativo); infilacappi (7; FP); babbo (7; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 2 in 16; 19d; 20d; poveri babbi in 21d; 2 in 22d; 43d; 47d; 53d; 67; 2 in 68; 2 in 69 e 3 in 69d; 2 in 70d; 2 in 71 e 71d; 72d; 104d; 106d; 109; 125; 126; 137; 2 in 138; 140 e 2 in 140d; 159d; 2 in 165 e 165d; 166d e 166; 167 e 167d; 168d e 168; 3 in 169d e 169dp; 170; 180d; 186; 2 in 187; 202; 3 in 205d; 206; 208; 213; 245; 248 (*babbi*) e 248; 249); la stanza da desinare e nella stanza da desinare; l'ora di desinare; prima di desinare; vi mando a letto senza desinare; per aver fatto a meno di un desinare; dopo*

desinare; A tutti piaceva molto desinare; Com'è bello desinare col lume!; non chiese nulla nemmeno a desinare; ammannire il desinare (8 e 12; 12; 43d; 2 in 47d; 71d; 137; 137d; 202; 242d); levare il capo; la mattina si leverà prestissimo; trovando la Rita levata; il permesso di star levata un'oretta di più; Gente che si leva tardi; una compagna vi dice che è stata levata due o tre notti di seguito per gli studi (8; 78; 132; 147; 186; 245d); capo (8; 180d; 2 in 204); sottanina (8; diminutivo di sottana nell'accezz. tosc. di 'gonna'); ella s'è avvezzata a non legger quasi più; Ora s'è avvezzata un poco; s'era avvezzato [...] a considerare la scuola come un luogo dove si sta bene; poi mi avvezzo; Forse anche noi diremmo come lei, se non fossimo state avvezzate a pensar bene; se si avvezza a portar la maschera sul viso; bisogna che i ragazzi si avvezzino presto a saper alternare l'utile col dilettevole; se vi avvezzerete per tempo a lavorare un po' con la mente; gli pareva buona cosa che chi non poteva prender parte a un divertimento si avvezzasse a godere senza lacrime egoistiche del piacere altrui (9; 14; 99; 103d; 109d; 111; 158d; 158d; 165); La Margherita è già avvezza a adoperarsi per la casa; Ella era avvezza a tener conto dell'onestà e della bontà delle persone; avvezza alle fatiche; avvezza a fingere; Coloro che non sono avvezzati al lusso d'andare a teatro (13; 2 in 78; 112; 165); errori d'ortografia, che talvolta, quando le parole eran difficili, gli cascavano sul foglio senza che se ne avvedesse (15); lasciar andare gli uscii con tutto l'impeto del loro peso; Un uscio [di casa] solo; l'uscio [della camera] era chiuso; l'altr'uscio, che metteva in cucina; Sull'uscio [che metteva in cucina] era apparso [...] il carbonaio; Scusi, scusi, ho sbagliato uscio!; Nella mia casa, vedi, non c'è dubbio di sbagliare: c'è un uscio solo; Ha detto che a casa sua non può accadere di smarrirsi, perché c'è un uscio solo. Ti par possibile, mamma, che ci sia un uscio solo?; uscio [di una classe]; uscio [di una classe]; lo spingo fuor dell'uscio [dell'ufficio]; Si vedevano in alcuni paesetti, dagli uscii aperti, le case abbastanza bene arredate (16; 43, titolo; 3 in 43; 43d; 44d; 2 in 45d; 5 in 119; 2 in 120; 140d; 242d); facendosi canzonare da tutta la compagnia; andavano canzonandola per le sue paure (16; 99); trottolina (17; 18; forma vezzeggiativa riferita affettuosamente a bambini vispi di tenerissima età che cominciano a camminare a passi piccoli e rapidi; attestata anche in FP e CV, s.v. trottolino); La mamma deve rincorrerla e pigliarsela in braccio; Per chi mi piglia?; si potrà pigliar fiato; bisogna studiarci di pigliar presto delle buone usanze; finirete col pigliare un gran gusto alla lettura dei libri così detti seri; Anche la Rosetta [...] ci pigliò gusto quel giorno a quelle piccole malignità (18; 116d; 153d; 158d; 158d; 216); tiratosi accosto il suo Casimiro (20-21; VFC; come suggerisce PP a proposito dell'espressione farsi accosto, è più com. il sinonimo vicino); guadagnar tanto da poter campare (24); da giovane era un po' scapato (25; FP e RF ne indicano l'uso fam.); E poi i compagni [...] si chetano (27); si mise cheta cheta dietro l'uscio a piangere (119); Che grullo! (32d); venite a baloccarvi coi bottoni (33d); Certi balocchi ora si fanno bene anche da noi; è un balocco bellissimo [un trenino] (85; 206dp); l'arrivo dell'acqua fino sull'acquaio (39d); dissipare l'uggia che avevano addosso quei nostri ragazzi (46); ritte sulle zampine (53d); si rizzava sulla punta dei piedi (54); te ne andasti con quella gran furia (57d); tutta fradicia (77); molti bambini erano andati a scuola tanto sudici, che la maestra aveva dovuto dire alla bidella di lavarli; vidi bambini assai più sudici di quelli che avevo lasciato pochi chilometri più su; star sudici in casa e nella persona (100; 242d; 243d); quei sudicioni (100; forma spregiativa); quando vede qualche cosa di pulito, di ravviato, di fresco, non gli deve venir la brutta tentazione d'insudiciarlo (101d); Mi rincresce, quando lascio la mamma, i primi giorni; Le rincresceva di perdere tante lezioni; Mi rincresce, figliuola; Mi rincresce che le vacanze passino tanto rapide; mi rincresce molto esser fra le ultime; mi rincresceva di doverlo dire (103d; 125; 126d; 193; 204d; 248); viso (111; 137 (visi); 140d; 179; 192 (visetti); forma vezzeggiativa preceduta e rafforzata da poveri); 237d); ciarlano e ciarlano fra loro, invece di ascoltare la maestra (111); sopra una seggiolina impagliata (111); le braccia penzoloni (120; GB, RF e PP riportano penzoloni e penzolone, e così TB, che aggiunge, s.v. penzolone, che la forma in -i è più com. dell'altra, constatazione confermata da PP, che inserisce penzolone nella LFU); frignare (165); un'uggiosa Friulana (217; ← uggia (toscanismo panitaliano); VFC); bigonciolo (243d; BA).

TOSCANISMI IN SENSO STRETTO

dopo avere abballinate e rivoltate le materasse (6; FP; VC; GRADIT: «RE tosc.»; VFC); materasse (6); granata (7; GRADIT: «RE tosc.»; VFC); fra le dodici e il tocco (10; FP; CV; VFC; BA); Il signor Felice è un uomo faceto, celia volentieri (11; ← celia (sost., toscanismo panitaliano⁶⁶); FP; GRADIT indica il verbo come «RE tosc.» se usato nell'accezz. di 'prendere in giro qualcuno'; si veda più avanti la locuz. per celia); capanne basse e piccole di mota (34d); una casigliana che se n'intende (80d; CG: 145, s.v. casigliano, casigliana: «denominazione che dannosi reciprocamente le persone che abitano in una medesima casa, ma non nella stessa famiglia. [...] Questa parola, non registrata ne' Vocabolarj [ma in realtà compare in TB, GB, RF e PP], ma di uso comune nella lingua parlata dai Toscani, è opportunissima, e male vi si sostituirebbe, come talora fanno altri Italiani, la parola Vicino; chè il Vicino può non essere Casigliano»; TB, s.v. casigliano e casigliana: «Così si chiamano reciprocamente in Toscana le persone

⁶⁶ Castellani Pollidori (1983: LXXVII, n. 3, corsivo nel testo) nota che «celia ['scherzo'] è stata voce corrente nel fiorentino dei secc. XVIII e XIX, mentre non esiste quasi più nel fiorentino moderno».

che abitano in una stessa casa, ma non nella stessa famiglia»; GDLI: «Voce toscana, deriv[ata] da *casa*»; GRADIT: «RE tosc.»; *non s'annoio punto; ciò non muta punto le cose* (125; 204d); *rena* (134d).

DIALETTALISMI

morettina schiacciata sul viso (179, 'mascherina nera'; come confermano GRADIT, s.v. *morettina*, e DiTrec, s.v. *moretta*, si tratta di un dialettalismo di origine veneziana; è riferito alla maschera di Arlecchino).

FORESTIERISMI

tranvai (4 in 36d; 161); *funiculari*; *automobili*; *areoplani*; gli *automobili* (36d; francesismi integrati come *automobile* sono *funicolare*, qui nella variante con -u-, probabilmente dovuta a influenza dial. meridionale (si pensi alla famosa canzone in napoletano del 1880 *Funiculì funiculà*), e *aeroplano* (qui nella variante *areoplano*, «pop.» secondo GRADIT). La prima attestazione in italiano di *funicolare* come sost. risulterebbe al 1885, secondo DELI, s.v. *funicolo*; la prima di *aeroplano*, secondo GRADIT, s.v. *aeroplano*, e DELI, s.v. *aero-*¹, al 1898); *servizio d'automobili* (59d); *nei fili del telefono* (206); *aviatori* (208, titolo; 2 in 209d (*ufficiali aviatori* e *aviatori*); 210d (*ufficiali aviatori*)); *aviatore* (2 in 209d (*ufficiale aviatore* e *aviatore* inteso come termine: «Aviatore è parola che viene da un'altra latina che significa *uccello*»); 212d; francesismo integrato, dal fr. *aviateur*, come ricordano GRADIT e DELI, secondo i quali la prima attestazione in italiano di *aviatore* risulterebbe al 1910); *areoplano*; *areoplani* (212d; si veda sopra).

TECNICISMI

errori d'ortografia (15; 16; linguaggio grammaticale); *le pezzette d'acqua vegeto-mirenale* (17; con riproduzione della pronuncia erronea da parte del bambino del tecnicismo *vegeto-minerale*); *inoculando nel nostro sangue una sostanza estratta da certe pustole; si cura anche la difterite coll' inoculare il siero dei cavalli* (2 in 107d; termine med. (PP)); *un cane arrabbiato o idrofobo* (107d; agg. di ambito medico (PP)); *sistema di inoculazione* (107d); *più tardi si scrisse con un aguzzo strumento detto stile* (135; nella finzione si cita da un paragrafo di un libro di testo); *sopra la corteccia d'una canna egiziana detta papiro* (135; nella finzione si cita da un paragrafo di un libro di testo); *un composto di varie materie coloranti e glutinose* (135; termine di sapore tecnico rispetto al più com. *appiccicoso* o *colloso*; nella finzione si cita da un paragrafo di un libro di testo); *Dovevi dire: sono di un minerale che si chiama caolino* (136d; la menzione del tecnicismo, appartenente al linguaggio dell'arte e tecnica della ceramica (cfr. GRADIT), è in linea con il tono "professorale" della battuta di Rita).

NEOLOGISMI

dirigibile (212d; neosemia, la cui prima attestazione in italiano risulterebbe al 1905, secondo DELI, s.v. *dirigere*).

FORME DI USO RARO O IMPROPRIO

nel confidarle un incarico (13, 'affidare').

LOCUZ. NOMINALI

COLLOQ.: *hanno la bellezza di sei figliuoli* (5); *Tutta la giornata quant'è lunga* (6; in TB, s.v. *lungo*, e PP, s.v. *giorno*, si trova la locuz. *tutto (i) 'l giorno quant'è lungo*, che TB indica come modo enfatico di uso fam.); *con santa pazienza* (14; *collocazione* usata soprattutto come formula esclamativa o nella locuz. *armarsi di santa pazienza*); *credete che vostra cugina [...] sia un pozzo di scienza* (62d; locuz. enfatica e scherz.); *Ma guarda che brutto figuro!* (140d; *collocazione* colloq.; TB, s.v. *figuro*: «Fam. dal femm. fatto il masc., come *Coso* da *Cosa*»); *l'albero, dal quale penderà ogni grazia di Dio* (161; espressione «pop.» secondo PP e «fam.» secondo GRADIT, s.v. *grazia*).

TECNICHE: cura Pasteur (107d; locuz. di ambito med.); *esami di riparazione* (14; 15; 99 (*esame di riparazione*); locuz. di ambito scolastico); *il mio libro di testo* (134d; locuz. di ambito scolastico).

LOCUZ. AGGETTIVALI

COLLOQ.: *se le vide arrivare a casa [...] più morte che vive* (124).

LOCUZ. VERBALI

COLLOQ.: *va su e giù lesta a far le sue faccende* (6); *le tocca cacciarsi in testa certe cose così straordinariamente difficili* (14; nel denunciare la notevole difficoltà di apprendimento delle nozioni scolastiche, sottolineata dalla coppia di avverbi rafforzativi, si assume qui il punto di vista della bambina, forse con una punta di ironia); *pendevano dal suo labbro* (30); *qualche volta fanno il diavolo* (31d, 'fare chiasso e disordine'); *come si può avere il coraggio di star lí con le mani in mano a lasciarlo [= il tempo] passare?* (46; DiTrecSin, s.v. *stare*, definisce fam. l'espressione *starsene con le mani in mano*); *Per poco che se ne intendano, la sapranno sempre più lunga di noi....* (80d); *Gliel'ho fatta!* (109, titolo e 109d; 2 in 110d; *fargliela, farla a qcn.* 'combinarla, darla a intendere a qcn.>'); l'aveva fatta *alla maestra*; *Allora il farla ai superiori poteva anche essere una gloria; Sarà dunque una gloria farla al maestro?* (110; 112; 112); *qualche volta sarebbe stato necessario avere i cent'occhi d'Argo per coglierla sul fatto* (110; *avere gli occhi / i cento occhi di Argo* 'essere particolarmente vigili e attenti'; locuz. di matrice mitologica: secondo il mito greco, l'eroe Argo era dotato di parecchi occhi e niente poteva sfuggirgli); *L'ho* [= *il nome del frutto che serve a produrre la birra*] *qui sulla punta della lingua* (135d; *avere (un nome, un termine) sulla punta della lingua*); *Te la devono aver fatta grossa!* (139d); *per aver l'oro si spende un occhio!* (139d; locuz. iperbolica); *Io non vedevo l'ora che [...] se ne andasse con Dio* (139d; TB, s.v. *Dio*: «*Andare, Andarsene* è oggidì più com. che *Andarsi* [...] Il senso che prima era pio e affettuoso e riverente, ora è talvolta d'impazienza [come nel nostro es.], di noncuranza e di spregio. La madre buona dice al Figliuolo: *Andate con Dio*. Lo dice il ricco al povero a cui non dá nulla: lo dice chi vuol troncare un discorso, come dire: *Smettete*»); *non vanno a teatro se non c'è da sbellicarsi dalle risa* (158d; «modo volg.» secondo TB, s.v. *sbellicare*; «maniera famil[iare]» secondo RF, s.v. *sbellicare*); *ne sapevano una più del diavolo* (182d); *la sua figliuola continuava a tenere il broncio* (202); *le guardie fecero orecchie di mercante* (244d).

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): *stende e rinalza torno torno le lenzuola, così che non fanno una grinza* (6, sia la voce *grinza* che la locuz. *non fare (o non fa) una grinza* sono di uso tosc. TB, s.v. *ruga*, spiega la differenza tra la forma tosc. e quella panitaliana, affermando che *ruga* è riferito alla pelle, mentre *crespa* e *grinza* anche ad altro; inoltre le rughe possono non essere tanto evidenti quanto le grinze. Lo stesso TB, s.v. *grinza*, riporta anche la locuz. *fare le grinze*, riferibile all'invecchiamento ma anche alle pieghe dei panni e a materiali raggrinzati, e il modo di dire fam. *non fa una grinza*, detto «di cosa o anche di ragionamento, che proceda liscio e per bene, che non ci sia da opporvi difficoltà». FP definisce *grinza* come ruga della pelle ma anche come piega di panni e di altre cose pieghettate, e cita la locuz. *non fa una grinza*, usata per qualcosa che sia stata realizzata per come la si era progettata o doveva essere. PP riferisce la *grinza* a pelle e stoffe e cita la locuz. *non fa una grinza* in riferimento a «panni, scarpe, guanti che stanno a pennello». Il termine figura anche in GP e in CV, che lo cita in riferimento al modo di dire *non fa una grinza*, detto di un discorso calzante e ben argomentato, «per similitudine del vestito attillato». Nel nostro caso la locuz. *fare le grinze*, intesa in relazione a panni e stoffe, si interseca con *non fa una grinza*, dando appunto (*le lenzuola*) *non fanno una grinza*); *il babbo la sera s'adagia a fare il chilo* (7; locuz. toscaneggiante dell'uso vivo, riportata in TB, RF e PP, s.v. *chilo*; CV, s.v. *chilo*: «La siesta». Come ricordano Prada - Dota (2015: 219, n. 58), la locuz. compare già nella lessicografia settecentesca e viene poi recepita dai lessici postunitari; entra in letteratura con Filippo Pananti e soprattutto con Manzoni, come conferma GDLI); *egli tiene i conti per un'azienda privata, che lo compensa magramente, a dire il vero, ma in modo di aiutarlo, come dice lui scherzando, a sbarcare il lunario* (11; locuz. toscaneggiante, di cui l'autrice stessa sottolinea il registro umoristico; PP, s.v. *lunario*, la definisce «non com.»; figura anche in CV, s.v. *lunario*); *senza nulla che le desse noia!* (14); *non gli passava nemmeno pel capo; l'idea d'andare a sentirla [= l'opera Falstaff di G. Verdi] non era nemmeno passata loro pel capo* (16; 167; con *capo* toscanismo panitaliano); *si misero in capo di andare a Milano* (25; con *capo* toscanismo panitaliano); *aveva sempre il capo agli studi; hanno il capo alle maschere* (29; 181d; con *capo* toscanismo panitaliano); *facciamo un po' di riscontro* (21d; locuz. toscaneggiante; VFC, s.v. *riscontro*: «corrente d'aria, usato spec. in: fa riscontro o viene riscontro». Tale accez. di *riscontro* figura in TB, FP, RF e PP, ma anche in CV e BA: più precisamente, il termine designa un'apertura che di fronte a un'altra crea una corrente d'aria che può essere fastidiosa e provocare raffreddore, ma anche tale corrente stessa, come nel nostro contesto. La locuz. *fare riscontro* con la detta accez. compare solo in VFC); *E la sera devono star sole sole [...] a cascar di sonno e di tristezza* (78; con *cascare* toscanismo panitaliano; FP, s.v. *cascare*, *cascare di sonno*; TB, s.v. *cascare*, *cascar di sonno* o *dal sonno*); *quando cominciano a raccontare un fatto, ci aggiungono la*

frangia (117; in CV, s.v. *frangia, mettere, fare la frangia ad una cosa*; in VFC, s.v. *frangia, mettere / far la frangia*); *facevano un gran chiasso; perché fate il chiasso....; fanno il chiasso* (121; 124d; 181d); *non volle sentirsi ringraziare per l'incomodo che si pigliava* (124; *prendersi / pigliarsi l'incomodo di...*; con *pigliare* toscanismo panitaliano); *prendendo in collo i più piccini* (208); *Non c'è dignità [...] a stender la mano ai forestieri se proprio non si casca di fame* (243d; con *cascare* toscanismo panitaliano; FP, s.v. *cascare*; TB, s.v. *cascare, cascar dalla fame o di fame*).

LOCUZ. AVVERBIALI

COLLOQ.: *pronunciare le parole alla rovescia* (16; locuz. di uso più fam. rispetto ad *a rovescio*, secondo TB, s.v. *rovescio*); *lí per lí* (22d; 34d; 123; 155d); *una piuma del cappello, ch'era appuntata Dio sa come* (29; locuz. espressiva); *qua e là* (31d; 34d; 106); *son sempre tra' piedi in cucina; se quel tale mi ricapitasse tra i piedi....; Se ti capitasse tra i piedi* (77; 141d; 141d); *mandarlo fuori dei piedi* (140d);

TOSCANE (PANITALIANE E REGIONALI): *in fretta e furia* (8); – *Bisogna prendere il mondo come viene, – dice, – e non dar troppa importanza ai piccoli guai, facendo a meno in santa pace di tutto quello che non si può avere; da lei si prendevano in santa pace anche le prediche* (11d; 31; la locuz. è menzionata da Nencioni (1988a: 103): «se, preoccupata, gli faceva un pappiè [= rimprovero], magari ingiusto, non rifiatava, non rispondeva picche; lo pigliava in santa pace»); *Casimiro, intelligente e furbetto la sua parte* (15; locuz. *la* + pron. possessivo + *parte*, di uso toscaneggiante, con il significato di ‘molto, in gran parte’, menzionata, sempre s.v. *parte*, in FP con il possessivo posposto *la parte sua, la parte tua*, in TB e RF, che ne testimoniano l'uso fam., e in PP. RF aggiunge che «riferiscesi sempre a qualità non in tutto buone»); *Una bravissima persona, ma alla larga!* (16d; locuz. esclamativa di uso fam. secondo RF, s.v. *largo*; figura anche in FP, alla stessa voce, e in CV, s.v. *larga*, che però ne dà una definizione riduttiva: «Lontano dai pericoli»); *per un pezzo* (121); *Talleri mi ha insegnato che il loggione si chiama per celia piccionaia* (169d; locuz. toscaneggiante, come conferma DiTrec, s.v. *celia*: «tosc.». Nella Quarantana Manzoni sostituisce le espressioni *per ridere, cose da ridere e mi burla?* con i modi fiorentini *per celia, celie e mi fa celia?*⁶⁷. FP, s.v. *celia*: «Nell'uso poi ci sono le frasi: *Far o Dir per celia*»; in VFC compare il modo di dire *fare per celia*).

LOCUZ. PRONOMINALI

COLLOQ.: *dava, per esempio, una gallina, un agnello, o che so io; E le mille sorta di macchine che trasformano un pezzo di ferro o di acciaio in rotaie, in serrature, in caldaie, in aghi, in spilli, e che so io?; un monte di fogli di carta bianca e colorata, e pezzi di carta tagliuzzata e piegata in mille modi, e gomma, e lapis, e temperini, e forbici e pezzetti di legno e righe e che so io; Tito cominciò a brontolare, a dire che era un tradimento, che l'aria non è un corpo, e che so io* (2 in 38d; 56; 136; ‘altre cose sim.’; locuz. di uso fam.); *Ah monelluccio, che non sei altro!* (39d).

LOCUZ. INTERIETTIVE

TOSCANA (PANITALIANA): *E dàgliela!* (20d; locuz. toscaneggiante di uso fam.; TB, s.v. *dare*: «Escl. fam. *E dagliela!* (Di chi ripete cosa in detto o in fatto soverchiamente.) Anche: *E dagli.*»; FP, s.v. *dare*: «*E dagli!* Si dice con un po' di stizza, allorchè uno insiste o ripete spesso parola o atti che non ci aggradano»).

FORMULE

Si fa presto a dire! (5; solitamente la locuz. è seguita da un elemento nominale variabile e *dire* può essere sostituito da altri verbi, ma essa può anche presentarsi in questa forma cristallizzata); *Come si fa, come non si fa?* (25; questa e simili locuz., introdotte da *come* e con uso del verbo ora in senso affermativo ora con negazione, indicano in modo colloq. incertezza e dibattito in merito a una decisione da prendere); *rossa come un peperone* (110, in riferimento a una scolara); *Sfido io!* (139d; formula di uso colloq. – fam. secondo GA, s.v. *sfidare* – che esprime un atto assertivo indiretto in forma di commissivo).

⁶⁷ Vitale (1986: 37).

PROVERBI

– Bisogna prendere il mondo come viene, – dice (11d; a parlare è il signor Villanti, padre di famiglia e fautore di ideali di pazienza e moderazione; sembra essere ripreso parzialmente e con sostituzione di *prendere* a *pigliare*, il proverbio toscaneggiante *Chi vuol vivere e star bene, pigli il mondo come viene*, citato in GC: 19); l'ozio, chi non lo sa? è il padre di tutti i vizi (46; GC: 231); E poi, chi fa bene trova bene (78; *Il bene trova il bene* in GC: 129); Chi è bugiardo è ladro, dice il proverbio (115; *Chi è bugiardo, è ladro* in GC: 299).